

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di Ingegneria dei Sistemi

Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale

LEAN ENGINEERING

**I PRINCIPI SNELLI APPLICATI AD UN
CONTESTO INCERTO, LA PRODUZIONE DI
POMPE CUSTOMIZZATE.**

IL CASE STUDY WEIR GABBIONETA s.r.l.

Relatore:
Prof. Augusto Di Giulio

Tutor aziendale:
Ing. Stefano Tornaghi
Ing. Gianluca Bisarello

Tesina di laurea di:
Alessandro Paone 721466
Francesco Ghisleri 721742

Anno accademico 2008/2009

Ringraziamenti

Ad ognuno il suo...

Alessandro

Ieri sera addirittura non riuscivo ad addormentarmi pensando a quanti volevo ringraziare per tutto l'aiuto che mi hanno dato, ora invece non mi ricordo più (qui mi arriva uno scappellotto dalla vale)...ok facciamo un rapido resoconto mentale e partiamo. Non voglio fare una lista interminabile di grazie graziella e grazie al...preferisco raccontarvi cose che sono successe. Le perle di saggezza del prof. Di Giulio senza le quali non avremmo avuto vita facile, Ivano e le sue carote delle quattro del pomeriggio dietro alle pivot (W gli sbarbati), Roberto e le sue imprecazioni (il nostro era l'ufficio spropositi s.r.l.), Gianluca troppo buono e sempre sorridente, Lisa e le pause sigarette, Cesco (il mio compagno di avventure) e la caccia continua di colloqui interni con tappa fissa alla mensa di Cinisello (come fate a dire che a Sesto si mangi meglio...bha), Tornaghi (per gli amici Tornà) e le presentazioni "al volo" che gli facevamo, le pause caffè da Justyn con Ndò e la sua coinvolgente risata partenopea (Ndò senza te la Weir non è più Gabbioneta), Adel ed i suoi continui discorsi sulla religione durante le trasferte, Vale&Sara che ci sopportavano quando scendendo dalle scale della reception portavamo loro risme di A4 da rilegare, Accio&Gobbo e le nostre birre rilassamento (alla faccia del relax)...insomma anche molti altri che spero non me ne vogliano ma la memoria è quella che è. Mamma ti ricordi quando mi dicesti di avere fiducia in me stesso? Ecco l'ho fatto e come al solito avevi ragione tu (non ti abituare non te lo dirò più), anche se senza la spinte morali di nonna non sarebbe stato così semplice. La mia famiglia è meravigliosa, per fortuna che ce l'ho, grazie di cuore a tutti loro e a tutti voi. Questa tesi la dedico a mia sorella...grande superciccuz!!! Mi manca solo una cosa da dire.....A SERE' ...SCHIACCIA!!!

Francesco

A mamma e papà

A Davide , Sara , Anna , Paolotto e Roby

Ad Asia , Giulia , Marco , Pietro e Lucia

A Chiara e Riky

Ad Andreina

Indice

Introduzione	IV
Problema	V
Obiettivi	VI
Metodologia	VI
Risultati	VIII
Cap.1 Filosofia Lean e Value Stream Management	1
Par.1 La Filosofia Lean	1
Par.1.1 Lean Thinking	1
Par.1.2 Lean Manufacturing	7
Par.2 Value Stream Management	9
Par.2.1 Value Stream Mapping	9
Par.2.2 Value Stream Manager	11
Par.2.3 Current State Map	12
Par.2.4 Sovraproduzione	16
Par.2.5 Caratteristiche di un Value Stream snello	17
Par.2.6 Future State Map	21
Cap.2 Engineering & Contracting	23
Par.1 Introduzione	23
Par.2 Il Progetto	24
Par.2.1 L'architettura	24
Par.2.2 I parametri gestionali	26
Par.2.3 Attori ed organizzazione	27
Par.2.4 Il ciclo di vita	29
Par.3 L'iter di acquisizione della commessa	32
Par.3.1 Fasi di definizione	33
Par.4 L'ingegneria	34
Par.4.1 Ingegneria di base	35
Par.4.2 Ingegneria di dettaglio	36
Par.4.3 Affidabilità e sicurezza	38
Par.4.4 La gestione della documentazione tecnica	39
Par.5 Considerazioni	40
Cap.3 Weir Gabbioneta	41
Par.1 La famiglia Gabbioneta	41
Par.2 Il gruppo di investimento Aksia Group	43
Par.3 Weir Group plc	45
Par.3.1 Per il futuro	48
Par.4 Descrizione dell'azienda	49
Par.4.1 Tipo di produzione	49
Par.4.2 Sito produttivo	51
Par.4.3 Fornitori	53
Par.4.4 Mercato	56
Par.4.4.1 Il mercato delle pompe oli&gas	56

Par.4.4.2 Clienti e concorrenti	58
Par.4.5 Variabili competitive	59
Par.4.5.1 Qualità	59
Par.4.5.2 Costo	61
Par.4.5.3 Servizio al cliente	62
Par.4.5.4 Innovazione	64
Par.4.6 La struttura organizzativa	65
Par.4.6.1 Sigle	66

Cap.4 Dualismo Produzione Ingegneria **71**

Par.1 Glossario	71
Par.2 Introduzione	72
Par.3 Lean Engineering	73
Par.3.1 I principi	74
Par.3.2 L'organizzazione	78
Par.3.3 I sette Sprechi	79
Par.3.4 Lean nell'E&C	82
Par.4 Weir Gabbioneta	85
Par.4.1 Il contesto WG	85
Par.4.2 Tempi, costi, qualità	88
Par.4.3 L'organizzazione WG	90
Par.5 Considerazioni	92

Cap.5 Analisi AS-IS, Modellizzazione **93**

Par.1 Introduzione	93
Par.2 Identificazione della famiglia di prodotti	94
Par.2.1 Complessità	97
Par.2.2 Fatturato	99
Par.2.3 Riclassificazione	100
Par.3 Elementi di modellizzazione	104
Par.3.1 I tempi	105
Par.3.2 I sistemi informativi	109
Par.3.3 Elementi di modello	110

Cap.6 Analisi AS-IS, La Commessa **113**

Par.1 Acquisizione commessa	114
Par.2 Definizione Specifiche	117
Par.3 Il processo	118
Par.3.1 Ramo A	119
Par.3.2 Ramo B	120
Par.3.3 Configuratore automatico	121
Par.3.4 Ramo C	122
Par.3.5 Ramo D	125
Par.3.6 Ramo F	126
Par.3.7 Ramo E	127
Par.4 VSM AS-IS	133
Par.5 Avanzamento	141
Par.5.1 Avanzamento contabile	141
Par.5.2 Avanzamento fisico	142
Par.6 Criticità	145

Cap.7 Future State	149
Par.1 Introduzione	149
Par.2 Engeneering Flow	150
Par.3 I passi	153
Par.3.1 Split criticità	153
Par.3.1.1 Rapporto coi fornitori	153
Par.3.1.2 Analisi e risoluzione delle criticità	158
VSM To-Be	165
Par.3.2 Standardizzare lo standardizzabile	171
Par.3.3 Definire il processo decisionale	171
Par.3.4 Analizzare le competenze	174
Par.3.5 Rendere visibile il flusso	177
Par.3.5.1 Sviluppo Template	181
Cap.8 Considerazioni Finali	188
Allegato A Descrizione del prodotto	194
Par.1 Generalità	194
Par.2 Grandezze e curve	197
Par.2.1 Parametri fondamentali	197
Par.2.2 Cavitazione	203
Par.2.3 Collaudo e curve caratteristiche	206
Par.3 Tipologie	209
Par.3.1 Modello DH/DDH	211
Par.3.2 Altri modelli	214
Bibliografia	216

Introduzione

Il lavoro è stato svolto in collaborazione con l'azienda Weir Gabbioneta s.r.l., leader in Italia nella progettazione e costruzione di pompe centrifughe. Essa è l'unico produttore italiano totalmente dedicato alla produzione di pompe centrifughe di processo per l'industria petrolifera a norme API (American Petroleum Institute). L'azienda opera da oltre 20 anni nel settore di nicchia ad alta specializzazione della fornitura per i mercati dell'estrazione, della raffinazione e lavorazione di petrolio e di gas combustibile nell'industria petrolchimica. I suoi clienti sono gruppi globali nei diversi mercati, quali le maggiori società di engineering e petrolifere internazionali.

Weir Gabbioneta (WG) produce pompe centrifughe ermetiche. Le sue pompe sono impiegate nell'industria chimica, petrolchimica e nelle produzioni di impianti legati alla conservazione di miscele e sostanze tossiche a rischio d'incendio e di esplosione; possono comunque essere utilizzate in qualsiasi altro settore industriale. Il cliente solitamente richiede, oltre alla pompa, anche l'unità motrice (motore o turbina) ed il basamento sul quale sarà montato l'insieme.

La produzione avviene su commessa, o in altre parole su ordine del cliente. È impensabile produrre per il magazzino poiché ogni cliente, scelta una tipologia di macchina tra quelle offerte a catalogo, richiede sempre delle modifiche le quali possono essere rilevanti come la diversa locazione degli attacchi del piping, un diverso materiale, strumentazioni aggiuntive, ecc.. L'azienda provvede alla progettazione dell'intera pompa, all'approvvigionamento di tutti i componenti ed alle lavorazioni meccaniche delle parti principali (corpo, girante, albero, supporto, anello di usura e tenuta, linee esterne, coperchio, ecc.). Infine sono eseguiti il montaggio completo e la prova di funzionamento della macchina in condizioni di esercizio. Su un totale di circa 600/700 pompe vendute nell'arco di un anno, una quota consistente e costante negli

ultimi anni è costituita dalle monostadio ad asse orizzontale, dette pompe R, le più semplici dal punto di vista costruttivo. Una discreta percentuale è rappresentata da pompe multistadio, più grosse e sofisticate; infine una porzione minima del totale sono pompe verticali. La vendita non si esaurisce con le pompe finite, ma riguarda anche il rilevante mercato dei pezzi di ricambio per i quali l'azienda garantisce a vita la disponibilità: pur avendo volumi ridotti, esso garantisce un elevato fatturato (19 M€ nel 2007, 25% del fatturato) e soprattutto un margine di guadagno superiore a quello dei prodotti finiti.

La produzione di Weir Gabbioneta riguarda esclusivamente pompe centrifughe, monostadio e multistadio, ad asse orizzontale e verticale; il catalogo comprende 10 linee di differenti modelli nel suo complesso.

Problema

L'elaborato si concentra principalmente sulla fase di ingegneria (design) all'interno della commessa. In questo stadio dell'ordine avviene la definizione delle specifiche di progetto, che comprende tutti i disegni e i documenti riferiti ai principali componenti della pompa. Inoltre sono presenti tutte le interazioni e lo scambio di informazioni con cliente e fornitore dell'azienda. Il problema fondamentale è la durata della fase di design. I tempi di attraversamento di questa fase sono molto lunghi a causa della presenza di code, momenti di attesa e attività non a valore aggiunto. Queste problematiche vengono affrontate analizzando tutte le criticità presenti nella fase, riferite sia a disegni e documenti che agli attori coinvolti nel processo, ossia cliente e fornitore. La tempistica è molto importante all'interno di WG, poiché i ritardi nella consegna del prodotto al committente comportano pesanti penali.

Obiettivi

L'obiettivo principale del lavoro é la riduzione del tempo di attraversamento del processo di ingegneria di commessa con l'utilizzo di metodologie Lean. Si parte dalla mappatura del processo esistente evidenziando tempi di attesa, code, colli di bottiglia, flussi di informazioni e fasi usando lo strumento denominato Value Stream Mapping. Verrà proposta una mappa del processo che abbia come scopo una drastica riduzione dei tempi di attraversamento rimuovendo code, tempi di attesa e attività non a valore aggiunto. Saranno definiti opportuni KPI per controllare l'andamento dei tempi di attraversamento e dei parametri qualitativi per le sottofasi o milestone rilevanti. Durante il progetto verranno predisposti strumenti di visual management e di miglioramento continuo da applicare al team di commessa per sostenere gli obiettivi nel tempo. Inoltre nell'elaborato sarà possibile evidenziare il dualismo fra un classico processo produttivo e un processo di ingegneria, individuando gli equivalenti di prodotti, macchine, risorse, code, lotti, tempi di set-up, ecc...

Metodologia

La filosofia utilizzata per raggiungere lo scopo é la Lean applicata ad un contesto incerto. Gli obiettivi di questa metodologia sono di migliorare la qualità interna in parallelo ad una diminuzione dei costi del lead time e degli sprechi. Il tutto avviene in un ambito dove il prodotto è standard, in modo da poter applicare le tecniche di miglioramento continuo. La Lean é minuziosamente descritta nell'elaborato e sfrutta uno strumento come la Value Stream Mapping per la visualizzazione dei flussi informativi e materiali, permettendo di estrapolare i processi dal volume di fondo dell'organizzazione e costruire un flusso completo. Ciò che si intende con Value Stream Mapping è relativamente semplice: seguire il percorso di una pompa all'interno

della fase di design e disegnare attentamente una presentazione visiva del flusso dei documenti, dei disegni e delle informazioni di ciascun processo.

Dopo aver rappresentato la mappa dello stato attuale del processo, é stata svolta una scrupolosa ricerca e uno studio delle criticità annidate nei vari documenti, trovandone di varia natura. In questo caso ne vengono elencate le fondamentali.

- Un'errata analisi dei commenti su un documento causa degli interventi sbagliati che influenzano negativamente tempi, costi e qualità.
- Alcuni software per la compilazione dei documenti sono poco flessibili.
- Non è gestita al meglio la successione temporale tra i documenti.
- I clienti e i fornitori spesso tardano a fornire disegni e documenti commentati.
- La scelta del fornitore e la trattativa per l'ordine sono solitamente lunghi.

Il passo successivo all'analisi delle criticità è la classificazione a seconda della possibilità di intervento sulle stesse. Infatti alcune problematiche dipendono da fattori interni all'azienda (come la gestione della successione dei documenti) ed è possibile agire per migliorare la situazione; altre invece sono dovute a cause esterne (ritardi di clienti o fornitori) e quindi non imputabili a WG.

A questo è fattibile passare all'azione implementando tutti i cambiamenti e miglioramenti atti a risolvere le criticità interne, utilizzando ovviamente il metodo Lean. La nuova configurazione del processo verrà rappresentata mediante una Future State Map (mappa dello stato futuro), la quale spiegherà come il valore dovrebbe fluire. A fianco di questa analisi concreta sul tempo di attraversamento del "prodotto" ne è stata fatta una teorica riguardante due fasi fondamentali della commessa.

La tesina ha il compito di evidenziare il dualismo fra un classico processo produttivo e un processo di ingegneria, individuando gli equivalenti di prodotti, macchine, risorse, lotti, code, tempi di set-up.

Risultati

Nell'elaborato viene ipotizzato lo stato futuro del processo, con i possibili miglioramenti implementati e gli strumenti per il controllo dell'avanzamento. Dopo aver sviluppato le regole di base e i principi sui quali far leva nella realizzazione del modello gestionale, si è proceduto a creare lo stato futuro del processo. La creazione ha seguito 6 passi i cui due fondamentali sono la risoluzione delle criticità e il fatto di rendere visibile il flusso. Nel primo è stato rivisto il rapporto coi fornitori ed è stata utilizzata la Value Stream Mapping per la rappresentazione del processo, completo di tutti i miglioramenti ipotizzati. Nel secondo vengono messi in luce gli aspetti dinamici del processo considerando le variazioni dello Scope of Work, dell'avanzamento del progetto e dei rischi realizzativi. Il controllo dell'avanzamento a livello temporale viene implementato mediante i Template.

Nelle considerazioni finali sul lavoro svolto viene brevemente analizzata l'evoluzione nel tempo della filosofia Lean e dei suoi componenti fondamentali, allo scopo di chiarire che è il modello a dover adattarsi al contesto e non viceversa.

Cap.1 Filosofia Lean e Value Stream Management

Par 1. La filosofia Lean

Par 1.1. Lean Thinking

Nelle vicende degli ultimi anni è facile cogliere un'esigenza sempre più diffusa nel mondo industriale: il modello tradizionale d'impresa non risulta più adatto al contesto in cui si trovano le aziende, sempre più sottoposte ad una pressione competitiva spietata e di diversa natura. Alla luce di questa riflessione è sorta la necessità di trovare nuovi modelli di impresa che siano capaci di essere creativi e innovativi, in grado di percepire e gestire i cambiamenti. Si è avvertita, quindi, la necessità di ripensare il modello d'impresa. Per quanto riguarda l'individuazione di un nuovo modello alcuni autori propongono diversi filoni di lavoro come:

1. l'aumento dell'ampiezza del controllo e la riduzione dei livelli gerarchici; tale intervento non è risolutivo per quello che riguarda il grado di coinvolgimento del personale, anche se gli effetti sono di solito positivi;
2. la riduzione della dimensione dell'impresa; il ridimensionamento organizzativo può fare molto per conferire all'impresa la concentrazione e la snellezza richieste dal nuovo contesto competitivo;

3. la gestione con valori invece che la gestione con le regole; le imprese tradizionali adottano regole, manuali e procedure che spesso costituiscono vere e proprie barriere che ostacolano in maniera notevole il corretto funzionamento dell'impresa. E' consigliabile abbattere le rigide divisioni di responsabilità e far condividere al personale dell'azienda la stessa visione e gli stessi valori, per permetterle di rispondere in modo autonomo e corretto alle mutevoli condizioni competitive.

Tutti questi filoni sono parte integrante del modello universalmente noto come Lean Thinking occidentalizzazione del leggendario "Toyota Production System" operata da due studiosi occidentali (Womack e Jones). Il cosiddetto "pensare snello" non esprime concetti assolutamente nuovi, piuttosto può essere considerato come un'evoluzione dei modelli organizzativi che l'hanno preceduto (qualità totale, reingegnerizzazione dei processi, progettazione simultanea, ecc.) ai quali riesce a dare una convincente sistemizzazione ed integrazione. Quindi il pensiero snello è innanzitutto una visione astratta, ma anche è un modello tecnico, organizzativo e gestionale capace di ottenere performance su più fronti. E' di conseguenza una leva fondamentale per acquisire rilevanti vantaggi competitivi ed utilizzare le risorse nel modo più conveniente.

La Lean Thinking è una filosofia organizzativa che si è ultimamente e rapidamente estesa per l'universalità dei suoi principi; da un ambito iniziale strettamente produttivo si è allargata a tutti i processi aziendali (non solo quelli di trasformazione). Questa metodologia ha alla base due regole di vita aziendale:

- una visione globale dell'azienda per i processi a flusso, a tutti i livelli;
- una lotta a tutte le forme di spreco che si annidano in tali processi.

Questa teoria di pensiero, introdotta da Ohno in Giappone, è interamente differente dal modo di pensare tipico della cultura occidentale, dove le aziende multinazionali ragionano seguendo le logiche delle economie di scala.

I pilastri sui quali si basa l'approccio Lean sono le tecniche Jidoka e Just in Time, mentre gli obiettivi sono di migliorare la qualità interna in parallelo ad una diminuzione dei costi del lead time e degli sprechi. Il tutto avviene in un contesto nel quale il prodotto è standard, in modo da poter applicare le tecniche di miglioramento continuo solitamente applicabili in un contesto solido.

Figura 1 Struttura filosofia Lean

Un aspetto fondamentale di questa filosofia sono gli sprechi. Gli sprechi sono tutte quelle attività che aggiungono costi al valore del prodotto e che il cliente non è pertanto disposto a pagare. Ne esistono 7 tipi:

1. Difetti qualitativi
2. Sovra-produzione
3. Materiale/Informazioni in attesa di processamento
4. Lavorazioni non necessarie
5. Spostamenti non necessari (persone)

6. Trasporti non necessari (beni)

7. Attese

Questa metodologia si esplica in 5 principi, ognuno dei quali è supportato da diversi strumenti:

- *Definire il valore.* Il punto di partenza della caccia allo spreco è l'identificazione di ciò che vale. Il consumo di risorse è giustificato solo per produrre valore altrimenti è spreco; bisogna tentare di definire con precisione il valore. Il valore è tutto ciò che il cliente è disposto a pagare, in pratica è un'esigenza che si esplica nel prodotto. In passato ci sono stati degli insuccessi poiché azienda e cliente avevano due visioni diverse del valore

- *Identificare il flusso di valore.* Il flusso é l'insieme delle attività che vanno dalla richiesta di materie prime alla realizzazione del prodotto/servizio. L'analisi del flusso di valore mette sempre in evidenza grandi quantità di spreco attraverso la classificazione delle attività in 3 categorie:

- Attività che creano valore (tutte quelle il cui costo può essere trasferito al cliente).

- Attività che non creano valore ma necessarie (non sono eliminabili con gli attuali sistemi di sviluppo prodotto, gestione ordini e produzione).

- Attività che non creano valore e non necessarie (possono quindi essere eliminate da subito).

- *Far scorrere il flusso.* Man mano che si valutano i tre tipi di attività occorre eliminare quelle che il cliente non paga volentieri e velocizzare le altre, depurandole dai sempre presenti sprechi. Il pensiero snello rovescia il modo tradizionale di ragionare attraverso "lotti", "funzioni" e "uffici". Infatti i compiti possono quasi sempre essere eseguiti in modo più efficace se il prodotto viene lavorato

ininterrottamente dalla materia prima al prodotto finito. Il flusso continuo in produzione si raggiunge soprattutto attraverso interventi radicali, che permettono di trasformare in breve tempo le attività produttive necessarie per fabbricare un prodotto da un sistema a lotti e code ad un flusso continuo.

- *Legare tutto al cliente.* Le previsioni e la gran parte dei sistemi sono troppo complessi e inadeguati per essere completamente controllati. Per riuscire a legare tutto al cliente occorre un sistema semplice e veloce, che punti su una maggiore capacità di reazione, in grado di seguire bene la domanda istantanea dei clienti. Ciò significa acquisire la capacità di progettare, programmare e realizzare solo quello che il cliente vuole nel momento in cui lo vuole.

- *Perseguire la perfezione.* L'obiettivo ideale della Lean è sempre la perfezione. Occorre quindi capire quando la qualità è sufficiente e quanto costi e sprechi sono abbastanza bassi. L'applicazione dei principi deve essere sistematica e continua per giungere a continui miglioramenti. Una volta terminato un ciclo si deve ricominciare per fare emergere nuovi sprechi ed eliminarli.

L'approccio Lean è un tentativo di portare il cliente all'interno del sistema, affinché sia lui a creare la generazione del valore, facendo in modo che questo segnale risalga il flusso da valle all'origine. Inoltre, ogni momento d'interruzione è un segnale forte di spreco, dal quale è possibile poi ottenere un miglioramento. In sostanza l'obiettivo non è di lavorare di più bensì lavorare meglio; eliminare gli sprechi laddove sia possibile ed utilizzare le risorse su attività a reale valore aggiunto.

La ricerca della perfezione e l'attenzione verso i passaggi intermedi piuttosto che la meta sono principi importanti di questa filosofia. Focalizzarsi sul percorso significa prestare attenzione ad ogni passo durante l'avanzamento; realizzare una caccia allo spreco e costruire un cammino elementare cercando di massimizzare il rapporto tra tempo a valore aggiunto e tempo di apertura.

L'approccio Lean stravolge l'organizzazione tradizionale a "struttura funzionale accentrata", sposando l'applicazione di un nuovo modello che predilige la dimensione orizzontale dei processi. In tale ottica le funzioni divengono dei bacini di competenze da cui attingere tutte le differenti "skills" da dedicare al corretto svolgimento dei principali processi aziendali: la gestione dell'ordine (dall'acquisizione/programmazione dell'ordine alla consegna o erogazione del bene/servizio), l'ideazione di nuovi prodotti o servizi, i processi di trasformazione fisica dei prodotti. La chiave di svolta che permette la dimensione orizzontale dell'organizzazione è il lavoro in "team". Il "team" diventa lo strumento operativo da adottare nei processi aziendali più critici, per garantire il coinvolgimento di tutte le professionalità necessarie al momento opportuno e superare le tradizionali barriere nell'operare per funzioni, che influenzano i tempi ed i costi per il raggiungimento del risultato finale. E comunque tale strumento si dimostra vincente solo se affiancato da uno sforzo di revisione globale dei fenomeni operativi che dai "team" vengono governati.

In ogni modo per un'azienda, negli ultimi tempi, non è più sufficiente porre attenzione solo a ciò che avviene esternamente alla realtà aziendale, ai diretti concorrenti, senza occuparsi dei reali problemi e delle inefficienze che penalizzano dall'interno. E' invece il momento di dare sostenibilità al proprio vantaggio competitivo mettendo in discussione la propria organizzazione, cercando di riportare sotto controllo i propri processi aziendali e creando spazio per efficaci interazioni ed integrazioni tra le differenti funzioni. In questo contesto la diffusione dell'approccio Lean a tutti i livelli dell'organizzazione è la risposta che un management lungimirante può dare alla necessità di dare alti obiettivi di efficienza interna, che paghino in termini di successo e stabilità di lungo periodo.

In conclusione la filosofia Lean è vincente per i suoi principi ampi, semplici ed efficaci; comporta una vera rivoluzione culturale nel DNA dell'azienda e come tale deve riguardare tutte le persone a tutti i livelli, per orientarle allo sforzo di "fare meglio

le cose". Il suo impatto è ancora maggiore della precedente esperienza "Qualità totale" sfruttandone al meglio gli strumenti tradizionali.

Dunque di questa metodologia si è detto contemporaneamente che:

- è un "nuovo" modello organizzativo;
- è un'innovativa leva competitiva a disposizione delle aziende;
- è una nuova dimensione culturale dell'azienda. Un efficace approccio lean passa attraverso il mutamento di tutto l'insieme di regole informali, di atteggiamenti e comportamenti difficili da inquadrare, che danno forma all'organizzazione e alla cultura dell'azienda, e che vanno allineati ai principi snelli.

In queste tre considerazioni finali sta la sintesi della potenzialità di questa nuova filosofia, ad uso di quel management che sia veramente disposto a mettere continuamente in discussione se stesso, la realtà in cui opera, con la volontà di essere sempre "un passo avanti rispetto agli altri".

Par 1.2. Lean Manufacturing

Facendo riferimento all'area di produzione assume sempre più importanza la cosiddetta Lean Manufacturing. Questa è una filosofia gestionale che incorpora una serie di strumenti e tecniche da utilizzare nei processi aziendali per ottimizzare il tempo, le risorse umane, le attività e la produttività; nello stesso tempo ha lo scopo di migliorare il livello qualitativo dei prodotti e servizi offerti al cliente. La Lean Manufacturing, in quanto sistema integrato con gli altri (qualità, economico finanziario, ecc.), parte dall'alto con obiettivi specifici di business plan, per tramutarsi in progetti specifici di miglioramento, con focus in particolare nella produzione e nell'erogazione del prodotto/servizio. Questa metodologia non si discosta molto dall'applicare un sistema di gestione per la qualità: obiettivi a livello business vengono

tramutati in azioni specifiche per i processi al fine di ridurre gli sprechi. La Lean Manufacturing, in ogni caso, deve comprendere e governare l'intero sistema di realizzazione del prodotto/servizio, gestendo i processi relativi al cliente, la progettazione e lo sviluppo, la produzione e tutta la catena di approvvigionamento.

Questa filosofia è ispirata al Toyota Production System e tratta il processo produttivo al fine di ridurre al massimo la complessità della produzione, puntando alla sua flessibilità e coinvolgendo fin dall'inizio tutte le funzioni aziendali.

Par 2. Value Stream Management

Par 2.1. Value Stream Mapping

Uno degli strumenti principali della filosofia Lean è la Value Stream Mapping (VSM), cioè la mappa del flusso di valore. Questo strumento consente di identificare tutti i processi nel flusso, estrapolarli dal volume di fondo dell'organizzazione e costruire un flusso completo di valore in accordo ai principi Lean. E' una metodologia che bisogna utilizzare ogni volta che si fanno dei cambiamenti al flusso di valore.

Studiare a fondo ogni parte dell'azienda è, secondo la Toyota, una delle doti più importanti per essere in grado di gestire e migliorare il lavoro sia nei reparti che negli uffici. Infatti, quando si è imparato a vedere, sia come fluisce il valore nella produzione di prodotti e servizi, sia gli sprechi che si annidano nelle varie fasi dei processi aziendali, si possono mettere in atto azioni concrete per aumentare il valore e ridurre gli sprechi.

Le mappe del flusso di valore danno alle aziende la possibilità di vedere dove sono gli sprechi; servono quindi per orientare i miglioramenti dei flussi di attività che effettivamente fanno fare un salto di qualità alle prestazioni dell'azienda stessa. Si evita così la dispersione di risorse in miglioramenti parziali, molti dei quali di scarso risultato finale e poco sostenibili nel tempo. Inoltre, le stesse mappe aiutano a individuare le necessità reali ed a focalizzare i vari strumenti Lean, quali: Celle di produzione, set-up rapidi, TPM, Kanban, gestione visiva, etc. e a vedere più chiaramente l'integrazione tra questi stessi strumenti.

Un Value Stream è l'insieme di tutte le azioni (sia quelle a valore aggiunto che quelle a non valore aggiunto) attualmente necessarie affinché una materia prima, attraverso i suoi flussi fondamentali, divenga prodotto finito: (1) il flusso della produzione dalle materie prime fino alle braccia del cliente e (2) il flusso della progettazione dall'idea al lancio del prodotto. Questo argomento si rivolge al flusso della produzione dalla domanda del cliente risalendo fino alle materie prime, che è il flusso solitamente associato alla Lean Production e più precisamente l'area dove molti hanno lottato per implementare i metodi snelli.

Mettersi in ottica Value Stream significa lavorare sul processo complessivo, non solo sulle singole attività, e migliorare l'insieme, non limitandosi ad ottimizzare solo le parti. Nel caso (1) si considera il flusso di produzione dal ricevimento delle materie prime dei fornitori alla consegna del prodotto finito al cliente.

Ciò che si intende con Value Stream Mapping è semplice: seguire il percorso di produzione di un prodotto dal cliente al fornitore, e disegnare attentamente una presentazione visiva del flusso dei materiali e delle informazioni di ciascun processo. In seguito si risponderà ad una serie di domande chiave e si disegnerà una Future State Map (mappa dello stato futuro) di come il valore dovrebbe fluire.

Le peculiarità del Value Stream Mapping sono le seguenti.

- Aiuta a vedere oltre il singolo processo in produzione, si può vedere il flusso.
- Aiuta a vedere lo spreco e le sue cause.
- Rende chiare e visibili le decisioni a proposito del flusso, in modo da metterle in discussione e non farle accadere solo per consuetudine.
- Lega insieme i concetti e le tecniche lean, aiutando ad evitare un utilizzo incoerente delle tecniche.

- Getta le basi per un piano di implementazione. Aiutando a definire come il flusso dovrebbe operare (uno degli aspetti mancanti in molti progetti lean), le VSM diventano le fondamenta per l'implementazione della lean production.
- E' molto più utile degli strumenti qualitativi e dei layout che forniscono l'elenco delle fasi a non valore aggiunto, dei lead time, delle distanze percorse, delle quantità di scorte e così via.

Nella Lean Production il flusso delle informazioni è trattato con la stessa importanza con cui si considera il flusso dei materiali. La domanda da porsi è “come si può far fluire l'informazione in modo tale che ciascun processo farà solo ciò di cui il processo successivo ha bisogno quando ne ha bisogno ?”.

Nel campo della Lean Production, inoltre, esistono 2 tipi di miglioramento: Flow Kaizen (miglioramento globale del Flusso di Valore) e Process Kaizen (eliminazione puntuale degli sprechi condotta dai team di reparto), entrambi sono necessari in azienda e sono collegati. Il primo si focalizza sul flusso dei materiali e delle informazioni (che necessitano di un punto di vista globale) mentre il secondo riguarda il flusso delle persone e delle attività.

Par 2.2. Value Stream Manager

Un punto da capire chiaramente prima di iniziare è la necessità di focalizzarsi su una famiglia di prodotti, cioè un gruppo di prodotti che passa attraverso trattamenti simili del processo e su attrezzature comuni nei processi a valle.

Tracciare il flusso di valore porta ad attraversare i confini dell'organizzazione dell'azienda. Poiché le aziende tendono ad organizzarsi per uffici e funzioni, invece che per flussi di fasi a valore aggiunto per famiglie di prodotto, nessuno è responsabile del flusso di valore. Tutto ciò porta come conseguenza che le singole aree di processo

operino in un modo ottimale dal loro punto di vista, ma non dal punto di vista del flusso di valore.

Per sfuggire a questa situazione c'è bisogno di una persona che abbia la responsabilità di capire e di migliorare il flusso di valore di una famiglia di prodotti: questa figura è il Value Stream Manager.

I compiti fondamentali di un Value Stream Manager sono i seguenti.

- Riporta i progressi nell'implementazione della Lean Production al top management dello stabilimento.
- E' una persona di linea con la capacità di far avvenire i cambiamenti oltrepassando i confini delle funzioni e degli uffici dell'azienda.
- Guida la stesura delle mappe attuali e future del flusso di valore e dei piani di implementazione per passare dallo stato attuale a quello futuro.

Par 2.3. Current State Map

Il VSM può essere uno strumento di comunicazione, per il business plan e per gestire il processo di cambiamento. Il primo passo è disegnare il Current State (lo stato attuale) raccogliendo le informazioni di reparto, questo offrirà le informazioni di cui si ha bisogno per costruire il Future State. Il disegno dello stato attuale e di quello futuro si influenzano fortemente poiché quando si mappa il primo iniziano a presentarsi idee sul secondo, mentre costruendo il secondo si evidenziano parti del primo che possono essere state trascurate.

La caratteristica principale di questo metodo, che fa a meno di burocrazie varie e di presentazioni in Power Point, sta nel fatto che l'attività del team si conclude con solo pochi pezzi di carta che possono trasformare completamente il business.

Lo sviluppo di uno stato futuro inizia con l'analisi della situazione attuale del processo produttivo; l'obiettivo è quello di creare una Current State Map (mappa dello stato attuale).

Di seguito vengono riportati alcuni suggerimenti per la mappatura.

- Si inizia dalla spedizione e si risale a monte invece del contrario. In questo modo si parte con i processi che sono collegati più direttamente col cliente, che dovrebbero stabilire il ritmo degli altri processi più a monte.
- Non bisogna fare affidamento su tempi standard o informazioni che non sono state personalmente raccolte. L'abilità nel visualizzare lo stato futuro dipende da quanto personalmente si comprendono i tempi.
- Occorre mappare l'intera catena del valore personalmente, comprendere tutto il flusso è l'essenza del VSM. Se persone differenti mappano diversi segmenti del flusso , allora nessuno sarà in grado di comprendere l'insieme.

La mappatura inizia con le richieste di mercato. Come evidenziato nell'approccio Lean, il punto critico per iniziare ogni sforzo di miglioramento è una chiara definizione del valore del prodotto percepito dal cliente finale. Altrimenti si corre il rischio di migliorare una Value Stream che rifornisce in modo efficiente il cliente con qualcosa che però non è quanto realmente richiesto, per questo la mappatura comincia con le richieste del cliente.

Il passo seguente nella mappatura è quello di considerare i processi produttivi di base. La regola empirica generale per una mappa intra-stabilimento è che i process box indichino un processo in cui il materiale sta già fluendo. Poiché disegnare un box per ogni singolo passo del processo renderebbe la mappa poco leggibile, si usa il process box per indicare un area in cui il materiale è a flusso, idealmente un flusso continuo. I

process box si interrompono ogni volta che i processi sono disconnessi e il flusso del materiale è interrotto.

Ad esempio, una linea produttiva con 15 postazioni di lavorazione meccanica in sequenza (può essere una saldatura) che sono collegate da una linea transfer, può essere rappresentata da un solo process box sulla mappa, anche se ci sono delle scorte in accumulo tra le macchine. Se invece ci sono processi meccanici distintamente separati, con scorta stagnante tra di loro trasferita in lotti, allora ciascuno di essi avrà un proprio process box.

All'interno di un'azienda produttiva di solito si hanno le seguenti informazioni da registrare nei box dati sotto ciascun passo del processo.

- Tempo ciclo: tempo che intercorre da quando esce un pezzo dal processo a quando esce il successivo, in secondi
- Tempo di set-up: tempo necessario a cambiare la produzione da un modello di prodotto a un altro
- Numero di persone: operai richiesti per operare nel processo
- Tempo di lavoro disponibile: tempo disponibile per turno per i vari processi (al netto di interruzioni, riunioni e tempi per pulizia)
- Uptime: livello di affidabilità delle macchine in termini di utilizzo
- EPE (Every Part Every): misura della dimensione del lotto produttivo

Altre misurazioni legate alla metodologia Lean sono:

- Tempo a valore aggiunto: tempo di quegli elementi del lavoro che attualmente trasformano il prodotto in un modo che il cliente è disposto a pagare.
- Lead Time: tempo che impiega un prodotto per attraversare tutte le fasi di tutta la catena del valore dall'inizio alla fine. Idealmente si potrebbe seguire fisicamente uno specifico pezzo nel suo percorso dall'inizio alla fine del processo, misurandone il tempo totale impiegato.

In seguito si passa a mappare il flusso dei materiali e delle informazioni. I movimenti dei materiali sono spinti dal produttore (push), non tirati dal cliente (pull). “Push” significa che un processo produce qualcosa senza riferirsi agli attuali bisogni del processo cliente a valle e lo “spinge” comunque in avanti.

Tipicamente “spingere” deriva dalla produzione su programmazione che cerca di indovinare quello di cui il processo successivo avrà bisogno. Sfortunatamente questo è quasi impossibile da fare, poiché la programmazione cambia e la produzione raramente va esattamente in accordo con la programmazione. Quando ogni processo ha una propria programmazione, esso opera come una “isola” indipendente scollegata da ogni genere di cliente a valle. Ciascun processo ha la possibilità di scegliere la dimensione del lotto e di produrre ad un ritmo che più si adatta alle proprie prospettive, invece che alla prospettiva globale del Value Stream.

In questa situazione i processi fornitori tenderanno a produrre pezzi che al momento non servono ai loro processi cliente e così questi pezzi finiranno a scorta. Questo tipo di produzione ad “accumulo e spinta” rende praticamente impossibile stabilire un flusso di lavoro scorrevole da una fase all’altra, aspetto caratteristico della produzione Lean.

La VSM rende la sequenza degli eventi mostrati nel layout di stabilimento immediatamente comprensibile dal punto di vista del flusso del valore e del suo cliente. Occorre disegnare una timeline sotto i box dei processi per definire il lead time di produzione, che corrisponde al tempo impiegato da un pezzo per attraversare la fabbrica, partendo dal suo arrivo come materia prima per finire spedito al cliente.

E’ importante capire che minore è il lead time di produzione, minore è il tempo tra il pagamento delle materie prime e l’incasso per il prodotto realizzato con quelle materie prime; quindi un lead time minore corrisponde all’aumento della rotazione dei

magazzini. A questo punto non resta che sommare i tempi a valore aggiunto per ogni processo del flusso di valore.

Par 2.4. Sovraproduzione

Il problema di molte aziende produttive è che ciascuno dei processi opera in maniera isolata, producendo e spingendo i suoi prodotti in avanti secondo i programmi che riceve dalla programmazione, invece di produrre secondo i reali bisogni del processo cliente che sta a valle. Dal momento che tale produzione non è realmente necessaria, essa necessita di essere movimentata, conteggiata, stoccata e così via: puro spreco. I difetti rimangono nascosti nelle code fino a quando il processo a valle non utilizza il semilavorato e fa emergere il problema (che, a quel punto, è diventato esteso e di difficile rintracciabilità). Il risultato è che, mentre il tempo necessario per aggiungere valore a ciascun prodotto è molto breve, il tempo totale impiegato dallo stesso prodotto per attraversare lo stabilimento è molto lungo.

La più significativa causa di spreco è la sovrapproduzione, che significa produrre di più, prima o più velocemente di quanto richiesto dal processo successivo. La sovrapproduzione causa tutti i tipi di spreco, non solo scorte in eccesso e denaro impiegato. I lotti di semilavorati devono essere stoccati, necessitando così di spazio disponibile; movimentati, richiedendo manodopera e mezzi riordinati; e rilavorati.

La sovrapproduzione comporta anche situazioni di mancanza, poiché diversi altri processi sono occupati a produrre le cose sbagliate. Questo comporta la necessità di operai e mezzi in più rispetto al necessario, perché alcuni vengono utilizzati per produrre pezzi non ancora necessari. La sovrapproduzione allunga anche i lead time, mettendo alla prova la flessibilità per rispondere alle richieste dei clienti.

La logica della produzione di massa è quella di produrre velocemente e in grandi quantità per abbassare i costi di produzione. Questo è vero solo secondo la prospettiva

del costo diretto per ciascun pezzo come misurato dai tradizionali sistemi contabili ed ignora tutti gli altri costi reali associati alla sovrapproduzione ed agli sprechi che essa stessa causa.

Par 2.5. Caratteristiche di un Value Stream snello.

Il fatto di modificare il proprio flusso di valore con le proprie risorse per creare la Future State Map costituisce un grande momento di crescita, anche se verranno alla luce rapidamente dei problemi e l'approccio dovrà essere modificato nello spirito del rinnovamento continuo.

Una produzione snella consiste nel fare in modo che un processo produca solo quanto richiesto dal processo successivo quando è necessario: si deve cercare di collegare i processi, dal consumatore fino alla materia prima, in un flusso regolare senza deviazioni, in modo da generare lead time più corti, qualità più elevata e costi più bassi possibili.

Esistono 7 linee guida che contribuiscono a creare un Value Stream snello.

_ Linea guida n°1 : produrre al takt time

Il “takt time” una misura che spiega quanto frequentemente si deve produrre un prodotto, basandosi sul ritmo di vendita, per soddisfare le richieste del cliente. E' calcolato dividendo il tempo disponibile per turno (in secondi) per la richiesta del cliente ogni turno (in unità); inoltre è utilizzato per sincronizzare il ritmo della produzione con il ritmo delle vendite, in particolare al livello del “processo pacemaker”. Infine il takt time é un numero di riferimento che dà un indicazione sul ritmo al quale un processo dovrebbe produrre, ed aiuta a vedere il modo in cui si sta producendo e di che cosa si ha bisogno per migliorare.

Produrre al takt time sembra facile, ma richiede specifici sforzi per:

- Assicurare risposte veloci (entro il takt) ai problemi.
- Eliminare le cause di fermi macchina non pianificati
- Eliminare la necessità di set-up nei processi a valle (come l'assemblaggio)

_ Linea guida n°2 : implementare il flusso continuo ovunque possibile

Il flusso consiste nel produrre un pezzo alla volta, passando immediatamente ciascun pezzo da un processo al seguente senza attese (e senza molti altri sprechi) tra i due. Il flusso continuo è il modo più efficiente di produrre ed è necessario usare tutta la creatività di cui si dispone per cercare di raggiungerlo sempre.

Qualche volta sarà preferibile limitare l'estensione del flusso continuo puro poiché il collegare processi usando il flusso implica anche collegare ed unire i lead time e le fermate. Un buon approccio può essere quello di iniziare con una combinazione di flusso e pull / FIFO.

_ Linea guida n°3 : utilizzare i supermarket per controllare la produzione dove il flusso continuo non può essere esteso a monte.

Esistono ragioni per cui è necessario ricorrere alla produzione a lotti in quanto non è possibile implementare il flusso continuo.

- Alcuni processi sono progettati per lavorare con tempi ciclo molto veloci o molto brevi e necessitano di set-up per servire molteplici famiglie di prodotto.
- Alcuni processi, ad esempio quelli dei fornitori, sono lontani e spedire un pezzo alla volta non è realistico.
- Alcuni processi hanno dei lead time troppo lunghi e sono troppo inaffidabili per essere accoppiati direttamente ad altri processi in un flusso continuo.

Non bisogna programmare questi tipi di processi in maniera indipendente, occorre bensì controllare la loro produzione collegandoli ai loro clienti a valle utilizzando il pull basato sul sistema supermarket.

Il sistema supermarket funziona nel seguente modo: il processo cliente va al supermarket e preleva ciò di cui ha bisogno quando ne ha bisogno, mentre il processo fornitore produce l'obiettivo di ripristinare ciò che è stato prelevato. In questo caso l'obiettivo è di controllare la produzione del processo fornitore senza tentativi di programmazione, tenendo d'occhio la produzione tra flussi. Questo sistema pull tra due processi permette di avere un mezzo per fornire accurate istruzioni di produzione al processo a valle, e programmare di conseguenza il processo fornitore.

In questa fase in alcuni casi si può introdurre una cosiddetta "corsia FIFO". Questa modalità si può paragonare ad una "discesa" che può contenere solo una determinata quantità di stock, con il processo fornitore all'ingresso ed il processo cliente all'uscita. Se la corsia FIFO si riempie, il processo fornitore deve interrompere la produzione finché il cliente non ha usato un po' dello stock. Ogni qualvolta la corsia è piena il processo a monte smette di produrre parti da trattare, in questo modo la corsia FIFO impedisce di rilasciare prodotti al processo a monte.

_ Linea guida n°4 : inviare il programma del cliente ad un solo processo produttivo di tutto il sistema.

Utilizzando il pull supermarket ci sarà la necessità di programmare in un solo punto del value stream. Questo particolare punto è detto processo pacemaker, perché il controllo della produzione in questo processo segna il ritmo per tutti i processi a monte. Per esempio, eventuali fluttuazioni sul volume prodotto dal processo pacemaker influenzano le richieste fatte ai processi a monte. Inoltre, la scelta del pacemaker

determina quali elementi della Value Stream Map diventano parte del lead time tra ordine cliente e prodotto finito.

_ Linea guida n°5 : distribuire la produzione dei differenti prodotti sul processo pacemaker in modo livellato nel tempo.

Livellare il mix di produzione significa distribuire equamente la produzione dei differenti prodotti in un determinato periodo di tempo. Per esempio, anziché assemblare tutti i prodotti “tipo A” al mattino e tutti i “tipo B” nel pomeriggio, livellare significa ripetere alternativamente piccoli lotti di A e piccoli lotti di B.

Più si livella il mix di produzione al processo pacemaker, più si sarà capaci di rispondere alle differenti richieste del cliente con lead time brevi e con piccoli stock di prodotto finito.

_ Linea guida n°6 : creare il pull rilasciando e prelevando piccole quantità di lavoro al processo pacemaker

Mettere in atto una produzione livellata crea un flusso di produzione prevedibile che, per sua natura, avvisa di eventuali problemi e rende possibile mettere in atto azioni correttive immediate. Un buon modo per iniziare è di rilasciare programmi di produzione contenenti solo piccole quantità di lavoro al processo pacemaker e, contemporaneamente, ritirare un'uguale quantità di prodotto finito; questa pratica è chiamata “prelievo ritmato”. A questo punto si calcola il pitch, riferendosi alle quantità di prodotto che sono un multiplo o una frazione del singolo prelievo. Se si programma e si verifica la produzione ogni pitch, allora si può rispondere rapidamente ai problemi e mantenere il takt time. Nello stesso modo in cui non si vogliono movimentare grossi lotti di produzione, così non si vogliono trasferire lotti di istruzioni di produzione (informazioni).

_ Linea guida n°7 : sviluppare la capacità di fare “ciascun articolo ogni giorno” nei processi produttivi a monte del pacemaker.

“EPE” significa “ogni parte ogni...” dopo il quale bisogna immettere un tempo, come ad esempio un’ora. Questo parametro descrive quanto frequentemente un processo produttivo fa set-up per produrre tutte le differenti parti. Un obiettivo iniziale in molti stabilimenti è quello di raggiungere almeno “ogni parte ogni giorno” per i codici ad elevato consumo.

Par 2.6. Future State Map

Lo scopo del Value Stream Mapping è quello di evidenziare le fonti di spreco e di eliminarle, implementando un future state che sia raggiungibile in un breve lasso di tempo. L’obiettivo è quello di creare una catena produttiva dove ciascun processo è collegato al suo processo cliente attraverso il flusso, oppure attraverso un sistema di tipo pull. Inoltre ciascun processo deve essere il più vicino possibile a produrre solo ciò che il suo cliente vuole, quando lo vuole.

Toyota ha scoperto un metodo diverso per gestire la programmazione, con l’obiettivo di far fluire le informazioni in modo che un processo produca in quantità e tempi giusti ciò che il processo successivo necessita. Infatti non ha più puntato ad indovinare ciò che il cliente vuole, ma ha ridotto i lead time all’interno della produzione ed ha inserito supermarket con piccole quantità di ogni prodotto tra i processi che non potevano essere combinati con altri. Questo fatto ha permesso ai processi a monte di ripristinare semplicemente nei supermarket ciò che i processi a valle hanno prelevato. Quindi, invece di inviare le informazioni del cliente ad un sistema centralizzato MRP, che poi invia gli ordini ai vari processi, si livellano gli ordini cliente e si mandano solo in un punto: il processo pacemaker. In questo posto i prodotti richiesti saranno realizzati in

tempo per la spedizione, oppure verranno inviati ad un supermarket di prodotti finiti, dove gli stessi verranno prelevati ed allestiti per la spedizione.

I miglioramenti dovuti alla nuova configurazione sono evidenti. Avere un flusso continuo con il minimo spreco significa eliminare la sovrapproduzione, ciò significa che occorre standardizzare i cicli di lavoro, cosicché la produzione sia consistente e prevedibile al takt time. Occorre il sistema pull per dare al flusso istruzioni di produzione e del livellamento per raggiungere un flusso snello ogni volta che si hanno produzioni multiple; la mancanza di livellamento significherà che si sta producendo ancora a grandi lotti.

Cap.2 Engineering & Contracting

Par 1. Introduzione

I progetti ed il Project Management vengono svolti in un ambiente più ampio di quello del progetto stesso, ovvero il contest generale in cui l'impresa opera. Il gruppo di Project Management deve avere una conoscenza di questo vasto ambiente in cui opera, per essere in grado di selezionare le fasi del ciclo di vita, i processi, gli strumenti e le tecniche che si adattano maggiormente al progetto.

Nell'area delle operations si possono distinguere due grandi settori: l'area dei processi ripetitivi e l'area dei processi non ripetitivi (progetti). Nel primo caso si parla di sistemi produttivi orientati al mercato di largo consumo, caratterizzati da flussi costanti di materiali e soggetti ad una sequenza di attività standard pianificate a priori. Un'azienda come Weir Gabbioneta (WG), che lavora su commessa, si focalizza sulla seconda area, a causa degli aspetti non ripetitivi che caratterizzano sia il processo che il prodotto. Il mercato dei settori produttivi operanti per progetti (Engineering & Contracting, E&C) spazia dall'impiantistica fino alla componentistica ed alle apparecchiature complesse, quest'ultimo settore è quello in cui WG opera.

Par 2. Il Progetto

Quando si parla di progetto è bene precisare cosa s'intende con questo termine; la definizione alla quale si fa riferimento è quella del *Project Management Institute*: "un progetto è un processo temporaneo finalizzato alla produzione di una o più unità di un unico prodotto o servizio le cui caratteristiche vengono elaborate progressivamente". E' importante sottolineare come si evidenziano gli aspetti di unicità ed elaborazione progressiva, che sono le caratteristiche che distinguono un processo ripetitivo da uno invece non ripetitivo.

Par 2.1. L'architettura

È possibile distinguere i processi produttivi in due macro categorie: i processi ripetitivi o a flusso ed i processi non ripetitivi o ad impulso. I primi includono tutte le attività standardizzabili/ripetitive del ciclo produttivo, nelle quali diviene semplice applicare i principi delle curve di esperienza nell'ottica di migliorare le prestazioni. I secondi vengono comunemente chiamati progetti e si ha un'enorme concentrazione di risorse in uno spazio limitato in termini temporali.

L'insieme di tutte le tipologie di progetto è molto ampia: esistono piani di ricerca, di sviluppo nuovo prodotto, d'investimento, di sviluppo processo ecc... Una questione importante da sottolineare è che in azienda vi è sempre la compresenza dei due mondi; quello che cambia è il peso relativo delle attività di progetto, rispetto a quelle di processo, sulla totalità dello Scope of Work aziendale.

	PROCESSO	PROGETTO
STANDARD	Attività	Sistema di Gestione
PRODOTTO	Predefinito	Sviluppato Progressivamente
COORDINAMENTO	Norme/Procedure	Interazione (Team)
ORGANIZZAZIONE	Strutture Permanenti	Strutture Temporanee

Tabella 1 Caratteristiche Processo - Progetto.

I Progetti sono per definizione non ripetitivi, si distinguono per tipologia di output, vengono elaborati una volta e alla fine analizzati per migliorare il sistema di gestione. Generalmente il fatto che l'output venga elaborato progressivamente è dovuto al grado d'incertezza in questi casi è elevato.

Il sistema di gestione dei progetti, in un'azienda E&C, si sviluppa attorno a dei processi conglobati in tre categorie: operativi, gestionali, organizzativi¹. I processi operativi riguardano le attività strettamente correlate all'avanzamento della commessa, come la progettazione (design) delle specifiche di prodotto, l'approvvigionamento (procurement) degli item o dei materiali bulk, la costruzione (construction) o montaggio del prodotto ed il collaudo (release) dell'output in coerenza con quanto stabilito a contratto. I processi gestionali sono infine quelli che riguardano la gestione dell'avanzamento: start up (riunione preliminare del team per congelare regole, obiettivi e competenze), planning (pianificare lo scope of work del progetto), monitoring (rilevazione dei dati), control (apportare le azioni correttive) e close up (fase di rielaborazione dell'informazione per migliorare l'elaborazione dei progetti

¹ Gestione dei Progetti di Impianto, Franco Caron, 2006

successivi simili). Infine i terzi trattano un aspetto secondario della gestione progetti come la formazione o l'addestramento del personale.

Par 2.2. I parametri gestionali

Nella letteratura classica i parametri di controllo di un progetto sono rappresentati dalla triade tempi - costi - qualità, uno schema di gestione che rappresenta misure tra loro interdipendenti. Ad esempio si può facilmente intuire che una riduzione dei tempi di commessa comporti un aumento dei costi o una diminuzione della qualità complessiva dell'output.

Tempi e costi di realizzazione sono parametri immediatamente comprensibili: a livello macro rappresentano rispettivamente il lead time di attraversamento ed il costo complessivo della commessa; possono essere poi scomposti in misure di dettaglio qualora sia necessario un momento di controllo dell'avanzamento. Il concetto di qualità è invece più articolato poiché nel settore E&C l'obiettivo tradizionale riguarda il rispetto dei limiti di fornitura e delle esigenze del cliente finale. Nel momento in cui le prestazioni sono al di sotto dei requisiti contrattuali, ciò rappresenta un costo per l'azienda in termini d'immagine sul mercato. Questa situazione non verrà trattata nel dettaglio dato che, come viene spiegato nel *cap. 4*, l'idea di flusso sviluppata nell'elaborato riguarda il rispetto delle esigenze del cliente medesimo. Si tratterà invece l'analisi sui contributi aggiuntivi in termini di qualità come precedentemente definita; ognuno di questi deve essere valutato attentamente, poiché se da una parte rappresenta un incremento del valore come viene percepito dal committente, dall'altra può comportare dei costi addizionali in termini di quantità di lavoro aggiuntivo. La domanda da porsi è se applicando le tecniche Lean si possa frenare l'incremento dei costi; il responso verrà presentato nel resto dello studio.

La triade gestionale tempi – costi - qualità non è l'unica disponibile in letteratura. Nel corso degli anni sono stati sviluppati altri parametri per mettere in luce aspetti diversi del progetto; come ad esempio la dinamicità tramite l'analisi di avanzamento, le modifiche e rischio relativo alle modifiche. Con questa visione si perde di vista il termine di efficacia per dare spazio all'analisi dei fenomeni aleatori. Al fine puramente

Figura 1 Triade Gestionale.

gestionale la triade deve quindi considerare aspetti di efficacia nel soddisfare il cliente, di efficienza nell'uso delle risorse e considerare il rischio dovuto all'incertezza intrinseca di un progetto. Per questo motivo il cruscotto d'indicatori che si propone di costruire si baserà sulla triade value, baseline e risk. Il value rappresenta il valore del progetto per il cliente

finale in termini sia di rispetto delle specifiche che di soddisfazione propria dell'utilizzatore, la

baseline di progetto riguarda i vincoli di tempi e costi definiti a contratto, mentre project risk rappresenta tutti gli eventi non desiderati che potrebbero influenzare la commessa in termini di efficienza o efficacia.

Par 2.3. Attori ed organizzazione

Il contesto nel quale si sviluppa il progetto è costituito da una macro rete temporanea di Stakeholders, i quali rappresentano gli attori stessi del progetto legati tra loro da legami di tipo fornitore-cliente formalizzati a livello contrattuale.

Si analizzano ora i differenti ruoli al fine di definirne le principali caratteristiche:

- *Utilizzatore:* è colui che usufruirà dell'output della commessa, da questo proviene l'esigenza che si cercherà di soddisfare come obiettivo di progetto, si fa riferimento all'utilizzatore per definire le caratteristiche del prodotto;
- *Committente:* è colui che emette la richiesta di offerta presso più fornitori, al termine della gara il committente sarà la figura con la responsabilità di gestire il contratto con l'azienda a cui è stato affidato il progetto, diventando l'interlocutore con l'impresa appaltatrice (contractor);
- *Contractor:* è l'azienda che stipula con il committente il contratto di fornitura;
- *Licenziatario:* nel caso in cui il contenuto tecnologico del progetto non sia di proprietà del contractor è necessario acquistare dal licenziatario il permesso di usufruire del suo know-how tramite brevetto;
- *Fornitore:* è l'attore presso il quale il contractor si rifornisce di materie prime o componenti che non produce internamente, nel ruolo di fornitore può essere intesa anche una generica risorsa interna ma non facente parte al team di progetto;
- *Normatori Esterni:* sono enti formatori a livello politico o geografico delle competenti nelle materie inerenti al progetto, si pensi alla tutela del lavoratore in termini di sicurezza o l'impatto ambientale della commessa.

A questa macro rete esterna si associa una micro rete interna formata da tutti i ruoli aziendali che intervengono nella realizzazione del progetto. Le figure indispensabili sono il Project Manager (PM) ed il Project Team, i quali costituiscono una struttura temporanea finalizzata al conseguimento degli obiettivi di progetto.

Figura 2 Organizzazione a matrice.

In un'azienda E&C l'organizzazione è di tipo matriciale, ciò che cambia da un'impresa all'altra è il grado di orientamento orizzontale/verticale delle strutture permanenti funzionali. Queste ultime svolgono un ruolo di serbatoi di competenze, mentre le strutture temporanee interfunzionali coordinano l'impiego delle risorse assegnate nel periodo di sviluppo del progetto; si evince quindi come la qualità dei processi organizzativi dipenda in larga parte dalle modalità d'interazione tra le diverse strutture.

Par 2.4. Il ciclo di vita

Il ciclo di vita del progetto definisce le fasi che intercorrono tra l'inizio e la fine del progetto stesso; la transizione da una fase all'altra comporta di fatto una forma di passaggio delle consegne che sancisce la fine della fase medesima.

Non esiste un modo univoco per definire il ciclo di vita del progetto; le pratiche adottate nel settore specifico conducono generalmente all'utilizzo di una sequenza di attività preferenziali per il settore in questione. In alcuni casi viene addirittura lasciata libertà al Project Team nella scelta del ciclo migliore per il progetto.

Esistono comunque caratteristiche comuni dei cicli di vita presenti in letteratura:

- le fasi sono sequenziali e vengono definite da una forma di trasferimento di informazioni tecniche o da un passaggio di consegne di componenti tecnici;
- i costi ed i livelli del personale coinvolti sono inizialmente bassi, raggiungono il picco nel corso delle fasi intermedie e diminuiscono rapidamente quando il progetto si avvia verso la conclusione;
- il livello d'incertezza, quindi anche il rischio di non raggiungere gli obiettivi, è maggiore all'inizio del progetto e diminuisce con il progredire dell'avanzamento;

In questo studio si farà riferimento al seguente modello:

1. fase concettuale (CONCEPT);
2. fase di definizione (DESIGN);
3. fase di realizzazione (EXECUTION);
4. fase di rilascio (RELEASE).

Ogni step è caratterizzato da obiettivi intermedi definiti e diversi rispetto alla fase a monte o a valle. Nel corso del concept di progetto lo scopo è quello di identificare una soluzione di massima all'esigenza espressa dal cliente durante la fase di acquisizione del contratto. La fase immediatamente successiva, il design, elabora la progettazione esecutiva del progetto anche in dettaglio, considerando inoltre i piani operativi di realizzazione. Durante la realizzazione si passa invece alla mobilitazione fisica delle risorse che servono al completamento del prodotto, per arrivare infine alla fase di rilascio, in cui avviene il trasferimento delle stesse nel caso il progetto sia di fornitura a terzi del prodotto finito o all'utilizzatore finale.

Nella fase iniziale del ciclo di vita vengono coinvolte una quantità limitata di risorse altamente qualificate; le scelte che si sviluppano in questo punto, pur presentando un'esigua incidenza sui costi totali del progetto, condizionano in modo decisivo le prestazioni ottenibili in termini di efficacia o efficienza. La fase realizzativa è invece contraddistinta da una limitata possibilità di modificare in corso d'opera i piani di

progetto a causa della forte mobilitazione di risorse tipica di questo stadio. Questa considerazione è basilare ai fini del corretto svolgimento del progetto; si ha bisogno inoltre dei giusti tempi in ogni fase per evitare rifacimenti nelle fasi a valle. Col progredire del ciclo di vita del progetto, da una parte cresce la definizione dei dettagli del prodotto, dall'altra diminuiscono i gradi di libertà a disposizione per modificarne le caratteristiche. In caso di errata suddivisione di tempi e costi nelle fasi, ci possono essere interventi come una forte riduzione del Lead Time di commessa o un drastico abbassamento dei costi dovuti a sprechi? Fino a che punto il Know How aziendale è talmente forte da permettere un anticipo consistente nelle attività di progettazione? Queste sono appunto alcune delle domande alle quali lo studio si propone di dare una risposta.

Par 3. L'iter di acquisizione commessa

La gamma di servizi offerti dalle società di Engineering To Contracting non si ferma alla semplice fornitura di prodotti o servizi a terzi, ma è estremamente ampia. Esistono infatti:

- studi preliminari e di fattibilità;
- ingegneria di base/dettaglio;
- approvvigionamento ed expediting;
- costruzione;
- collaudo;
- assistenza tecnica/commerciale;
- assistenza post vendita.

Come si vede dalla descrizione delle attività di massima, la definizione delle specifiche inizia con gli studi di fattibilità durante la fase di acquisizione del contratto (Competitive Bidding). In questo iter gli attori fondamentali sono il committente, dal quale proviene la domanda, ed il contractor, che provvede alla presentazione dell'offerta preliminare.

Dal punto di vista del commitment il processo di selezione del fornitore ed assegnazione della commessa si sviluppa in fasi distinte: identificazione delle opportunità d'investimento, studio di fattibilità economica e tecnica, negoziazione ed assegnazione contratto. Nel campo delle società di E&C intervengono tre figure principali: il Marketing Manager, orientato all'identificazione dell'opportunità di vendita, il Proposal Manager,² orientato alla preparazione ed alla negoziazione del

² Per WG il Proposal Manager ed il Marketing Manager convergono nella figura del Commerciale.

contratto ed in fine il Project Manager (PM), focalizzato sulla gestione del progetto. Si nota già una criticità nella fase iniziale: il dovuto passaggio di consegne tra Proposal e Project Manager. Teoricamente la figura appropriata per la preparazione formale dell'offerta sarebbe il PM, in quanto possiede le competenze necessarie per identificare un prodotto fattibile, ma proprio a causa di ciò sarebbe spinto verso soluzioni meno articolate o complesse, poiché è a conoscenza delle criticità in fase di produzione perdendo così di vista l'orientamento al rispetto delle esigenze del cliente.

Par 3.1. Fasi di definizione

L'obiettivo della fase di marketing è quello d'influenzare il processo decisionale del cliente nella risoluzione degli aspetti d'incertezza che lo caratterizzano. Tale processo è condizionato infatti da tre tipi d'incertezza:

- nel consolidamento dei requisiti tecnici;
- nell'individuazione dei potenziali fornitori (nel caso in cui E&C svolga funzioni di consulenza) sul mercato;
- nell'esercizio di operazioni nell'impianto.

L'output consiste nell'identificare una specifica opportunità d'investimento e su questa sviluppare uno studio di fattibilità; in base all'esito verrà presa la decisione se procedere o meno con la preparazione dell'offerta. Lo studio prevede l'esame di aspetti legati al ciclo dal punto di vista realizzativo (capacità produttiva ecc...); è bene considerare anche i costi accessori, la durata dell'iniziativa, la modalità e la redditività del progetto con analisi di sensitività e di rischio. Senza questi elementi lo studio di fattibilità perderebbe di significato.

La fase di Proposal contiene invece le attività di preparazione, presentazione e negoziazione dell'offerta coordinate dal Proposal Manager.

Par 4. L'ingegneria

Un progetto si sviluppa attraverso delle fasi operative principali, le quali spaziano dall'identificazione di una soluzione di prodotto fino all'avviamento e collaudo. Come spiegato nel *par 2.1*, la commessa passa prima attraverso una fase di concept, dove viene sviluppata una delle possibili soluzioni, per poi essere ingegnerizzata, costruita e consegnata. Consideriamo quindi come fasi tipiche di un progetto quelle riportate in figura:

Figura 3 Fasi del Progetto

Da quest'ultima si evince che le quattro fasi descritte prima non sono le uniche necessarie per lo svolgimento del progetto, è necessaria un'attività di pianificazione e di controllo che accompagni il progetto fino al rilascio al committente.

Ogni fase è caratterizzata da logiche proprie, alle quali i modelli gestionali devono adeguarsi. L'ingegneria, ad esempio, procede sostanzialmente dal generale al

particolare (la pianificazione di massima del layout e delle specifiche tecniche precede la pianificazione di dettaglio dei sottosistemi) mentre il montaggio procede dal basso verso l'alto (dalla preparazione del basamento alla costruzione del sistema di raffreddamento).

Elaborare la fase di design di un progetto significa chiarire, in modo coerente e con un grado di dettaglio crescente, le specifiche tecniche di tutti i sottosistemi della commessa, siano essi primari o ausiliari, e le modalità d'integrazione di questi ultimi.

Secondo la letteratura classica l'ingegneria si articola in due fasi principali; l'ingegneria di base, la quale applica un approccio sistemico alla visione di progetto con lo scopo di individuare la configurazione globale del futuro prodotto e l'ingegneria di dettaglio che si articola per discipline specialistiche al fine di individuare la soluzione nel dettaglio.

Par 4.1. Ingegneria di Base

L'ingegneria di base si sviluppa a partire dalle esigenze del cliente fino ad arrivare alla configurazione globale del sistema richiesto. Nelle aziende E&C la fase d'ingegneria può precedere l'avvio del progetto nel caso in cui lo studio di fattibilità sia già stato parzialmente affrontato nella preparazione dell'offerta.

Questa prima fase d'ingegneria mette in risalto l'articolazione del prodotto sulla base dei sottosistemi primari, destinati ad intervenire nella trasformazione delle materie prime in prodotto finito, e sottosistemi secondari, che consentono il funzionamento dei sistemi primari.

Figura 4 Relazione tra Sistemi Primari e Secondari

L'ingegneria di base si muove generalmente secondo una sequenza logica di fasi, ad esempio dall'analisi dei requisiti di progetto alla scelta del processo tecnologico. Questi stadi presentano un elevato grado d'interdipendenza, in quanto le scelte effettuate ad ogni fase condizionano le scelte fatte in quelle a valle o portano modifiche in quelle a monte.

L'ingegneria si sviluppa attorno all'elaborazione progressiva dei documenti, tra i quali i fondamentali dell'ingegneria di base sono:

- Process and Instrument Diagram [P&ID]: contiene gli stadi di trasformazione, dalle materie prime a prodotti finiti;
- Layout [Planimetrie]: riassume la collocazione spaziale dei componenti e i relativi collegamenti.

Par 4.2. Ingegneria di dettaglio

In questa fase, attraverso l'interazione delle diverse discipline specialistiche, si definiscono le specifiche tecniche dei singoli componenti, con lo scopo di approvvigionare i materiali necessari e definire nel dettaglio le modalità di costruzione e montaggio.

Questo stadio si basa sull'ipotesi che la configurazione del prodotto sia già stata congelata nella fase d'ingegneria di base, in modo da avere in mano tutti i vincoli progettuali per minimizzare l'indeterminatezza nel quadro di riferimento base, sul quale le diverse discipline si troveranno a lavorare.

L'ingegneria di dettaglio, nell'ambito di ciascuna disciplina specialistica, si articola in una sequenza di fasi:

- ingegneria di "front end";
- ingegneria per gli approvvigionamenti;
- ingegneria per la costruzione / montaggio;
- ingegneria durante la costruzione.

Compito dell'ingegneria di "front end" è quello di definire le scelte progettuali fondamentali per ciascuna disciplina, coerentemente con le scelte sviluppate nell'ingegneria di base.

L'ingegneria per gli approvvigionamenti si svolge mediante una serie di attività, quali:

- formulazione delle specifiche tecniche per richieste di offerta / ordine;
- formulazione di pareri tecnici sulle offerte provenienti dai fornitori;
- controllo ed approvazione della documentazione tecnica proveniente dai fornitori selezionati.

Compito dell'ingegneria per la costruzione è invece quello di definire le specifiche tecniche per l'installazione dei diversi componenti di impianto. Le unità tecniche

seguono successivamente la fase di costruzione / montaggio, svolgendo una serie di attività, come:

- assicurare la disponibilità della documentazione tecnica necessaria al lavoro;
- assicurare la conformità di quanto realizzato ai requisiti di progetto;
- aggiornare costantemente la documentazione tecnica;

La gestione dell'ingegneria di progetto ("project engineering") svolge una serie di funzioni:

- coordinamento tecnico delle discipline specialistiche;
- gestione della documentazione tecnica di progetto;
- pianificazione e controllo dell'avanzamento della fase di ingegneria.

Par 4.3. Affidabilità e sicurezza.

Le discipline specialistiche sono interessate trasversalmente da alcune problematiche interfunzionali. In particolare il tema dell'affidabilità e della sicurezza risulta tipicamente interdisciplinare e accompagna l'impianto lungo l'intero ciclo di vita. Questo argomento, di cui è normalmente responsabile un'unità organizzativa specializzata, viene impostato a livello di ingegneria di base, e condiziona successivamente le scelte progettuali effettuate dalle singole discipline, sulla base della documentazione disponibile:

- documenti contrattuali;
- leggi, normative, standard applicabili;
- procedure previste dal manuale della qualità.

Sulla base di questi viene sviluppato il piano di sicurezza relativo alla produzione, dove viene svolta l'analisi del rischio. Le possibili conseguenze sono valutate in

ambito italiano sulla base del DPR 175/88 “Rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali”.

Par 4.4. La gestione della documentazione tecnica

In generale, nell’ambito del progetto di impianto, un documento tecnico (disegno, schema, tabella, ecc.) può essere finalizzato a diversi scopi, tra cui quello di specificare le caratteristiche tecniche di un impianto o un componente. Un prerequisito fondamentale, per procedere ad una corretta gestione della documentazione tecnica, è dato dalla classificazione degli elaborati, in modo da definire il riferimento al progetto.

A partire dalla classificazione della documentazione tecnica è possibile procedere:

- alla definizione delle procedure temporali nella elaborazione dei singoli documenti (sulla base degli interscambi informativi richiesti);
- alla definizione dei compiti attribuiti ai singoli ruoli aziendali coinvolti (procedure di elaborazione);
- all’organizzazione di un archivio che consenta di conservare una memoria storica dell’esperienza tecnica dell’azienda, in termini di prodotti e processi sviluppati, utile per le realizzazioni successive.

In presenza di una stabilità (almeno parziale) dei prodotti e dei processi produttivi è possibile procedere:

- ad una standardizzazione della documentazione tecnica (tipo di documento, contenuto, simboli grafici, ecc.);
- ad una standardizzazione delle metodologie di gestione della documentazione tecnica, associando ad esempio ad ogni tipo di elaborato tecnico delle quote di avanzamento percentuale, in corrispondenza delle fasi intermedie di sviluppo.

La definizione formale delle procedure e dei flussi informativi che regolano lo sviluppo della documentazione tecnica costituiscono, nelle società di Engineering e Contracting, parte integrante delle politiche di garanzia della qualità (“Quality Assurance”) codificate nel manuale della qualità aziendale e utilizzate nel piano di qualità del singolo progetto. Scopo di tali procedure è, innanzitutto, quello di garantire lungo l’intero ciclo di vita del prodotto una rappresentazione il più possibile completa, coerente e aggiornata dell’impianto. In questo modo ogni variazione che interviene nello sviluppo dell’ingegneria viene correttamente integrata nella documentazione tecnica preesistente, tenendo conto delle relazioni di interfaccia tra le diverse discipline specialistiche.

Par 5. Considerazioni

La trattazione teorica della produzione su commessa è ampia, complessa ed articolata. Lo studio si focalizza sull’applicazione dei principi Lean alla fase di Design; per questo motivo con questo argomento termina il capitolo. Rimangono al di fuori dalla trattazione i seguenti argomenti: approvvigionamento, costruzione, pianificazione, Scope of Work (WBS), avanzamento, modelli di gestione, pianificazione delle risorse, definizione delle baseline di avanzamento, controllo economico e analisi probabilistica. Per gli argomenti trattati si è fatto riferimento alla seguente bibliografia:

- Project Management, Lock D., Gower
- Industrial Engineering Project, R.I.C., E&FN SPON
- Pianificazione e controllo dei progetti, Amato, Chiappi, Angeli
- Cost estimating, Steward R.D., Wiley

Cap.3 Weir Gabbioneta

Weir Gabbioneta S.r.l., azienda leader in Italia nella progettazione e costruzione di pompe centrifughe, ha raggiunto da qualche anno il traguardo dei 110 anni di attività. Essa è l'unico produttore italiano totalmente dedicato alla produzione di pompe centrifughe di processo per l'industria petrolifera a norme API (American Petroleum Institute). L'azienda opera da oltre 20 anni nel settore di nicchia ad alta specializzazione della fornitura per i mercati dell'estrazione, della raffinazione e lavorazione del petrolio e dei gas combustibili e dell'industria petrolchimica. I suoi clienti sono gruppi globali nei diversi mercati, quali le maggiori società di engineering e petrolifere internazionali.

L'attività è stata istituita nel 1897 dall'ingegner Luigi Gabbioneta, dopo più di cento anni di gestione familiare dal 2002 al 2005 è stata di proprietà di fondi di private equity guidato da Aksia Group per poi essere infine venduta interamente al gruppo scozzese Weir Group plc di Glasgow, per € 100 milioni.

Par 1. La famiglia gabbioneta

Era il 1897 quando il suo fondatore, l'ingegner Luigi Gabbioneta, seppe precorrere i tempi intuendo la necessità di produrre impianti idraulici nell'allora nascente sistema industriale italiano.

La ricerca della sede lo condusse a Sesto San Giovanni (Mi) dove acquistò la proprietà di un ex saponificio. La scelta non fu casuale: nella zona vi erano già insediamenti industriali di una certa rilevanza e molte erano le iniziative produttive che vi stavano

fiorendo; inoltre l'area risultava strategica in quanto già dotata di un ottimo collegamento ferroviario, unico mezzo per il trasporto rapido del materiale. Nel 1905 venne ultimata la costruzione dello stabilimento; a quel tempo i clienti principali erano le aziende degli acquedotti e le aziende agricole, le quali utilizzavano queste pompe per l'irrigazione dei terreni.

Nel 1910 anche le Ferrovie dello Stato iniziarono ad acquistare il prodotto Gabbioneta per il rifornimento d'acqua alle locomotive a vapore. In effetti la società, già molto conosciuta, era l'unico fornitore di una certa rilevanza e sebbene esistessero in Italia altri costruttori, la loro capacità produttiva era decisamente modesta.

Alla fine del primo conflitto mondiale, la società iniziò la progettazione di sistemi innovativi, ampliando lo stabilimento ed assumendo nuovo personale. I prodotti erano prevalentemente destinati ad usi agricoli, civili e industriali. Successivamente l'azienda fu guidata per alcuni decenni dall'Ing. Pino Gabbioneta, uno dei figli del fondatore, che edificò il nuovo stabilimento e, pur proseguendo l'attività tradizionale, avviò la costruzione di nuove pompe per l'industria chimica.

Con l'avvento della seconda guerra mondiale, lo sviluppo rallentò inevitabilmente come in tutta l'economia italiana. Nel dopoguerra la società si risollevò e cominciò ad operare anche all'estero, mentre nel 1951 si trasformò in società per azioni. Nel 1963 iniziò a produrre una nuova gamma di macchine secondo le normative statunitensi API 610 abbandonando definitivamente le pompe per l'acqua e la chimica fine non più concorrenziali in un mercato diventato ormai saturo.

Alla fine degli anni sessanta, quando l'Ing. Giorgio Gabbioneta assunse la direzione, fu deciso che l'azienda si specializzasse nel mercato più selettivo delle pompe per impianti petroliferi e petrolchimici. Inoltre fu riorganizzata radicalmente l'impostazione del lavoro e venne creata una rete di vendita formata da agenti e rappresentanti con il compito di acquisire nuovi mercati quali Medio Oriente, Estremo Oriente e Continente Africano. Allo scopo di ricapitalizzare la società, infine, fu intrapreso un notevole sforzo

economico che vide la partecipazione anche delle maestranze: la conflittualità sindacale tipica degli anni sessanta diventò concreta collaborazione con l'importante contratto integrativo del 1969.

E' in questi anni che sono stati apportati notevoli cambiamenti:

- sono state introdotte nuove tipologie di pompe standard che poi vengono adattate alle esigenze del cliente;
- sono stati acquisiti nuovi mercati;
- sono stati selezionati fornitori in grado di certificare il proprio prodotto e con essi si è stabilito un legame di stretta collaborazione;
- sono state acquistate nuove macchine utensili e centri di lavoro a controllo numerico;
- è stata incrementata la presenza dei computers;
- sono state introdotte nuove figure professionali quali il gestore commessa e il responsabile qualità;
- è stata realizzata una moderna sala prove tecnicamente all'avanguardia;
- la società ha ottenuto nel 1994 la certificazione ISO 9001.

Par 2. Il gruppo di investimento Aksia Group

Nel Maggio 2002 dopo più di cento anni di attività, finisce l'era della gestione padronale della famiglia Gabbioneta. Pompe Gabbioneta viene acquistata per 30 M€ da un gruppo di società di cui fa capo con il 57,9% delle azioni Aksia Group, tra gli azionari di minoranza sono presenti Banc Boston Capital, State Street Global Investment SGR S.p.A. Aksia Group è un operatore di private equity che gestisce e sviluppa attivamente

le compagnie che acquisisce, fornendo loro capitali, strategia, competenze industriali e gestione manageriale. L'obiettivo di Aksia Group era quello di far realizzare ai propri investitori ritorni di prim'ordine. La strategia della società è stata quella di divenire partner attivo di Pompe Gabbioneta per un periodo limitato, durante il quale ha privilegiato le reali esigenze aziendali per produrre concreti e duraturi miglioramenti della performance e della posizione competitiva. In seguito ad un sostanziale aumento di valore dell'azienda acquisita, ha potuto procedere alla vendita. Aksia ha acquisito Pompe Gabbioneta portandola a promuoverne la crescita commerciale principalmente sui mercati esteri e guidando la transizione da azienda a conduzione familiare a impresa gestita da un management di standing internazionale, in grado di fare leva su brand ed eccellenza industriale e di prodotto, fattori riconosciuti a Pompe Gabbioneta da tutto il mercato internazionale. La nuova gestione portata da Aksia ha mantenuto elevato il livello di investimenti in R&D, ha ampliato il contenuto tecnologico dei prodotti, completato la gamma prodotti, aumentato il livello di specializzazione in produzioni a norme API ad alto valore aggiunto. Sotto il profilo commerciale il rafforzamento aziendale e la migliore organizzazione delle vendite e della gestione commesse hanno permesso a Pompe Gabbioneta l'ingresso a pieno titolo tra i produttori attivi nei maggiori mercati internazionali.

Di seguito i principali risultati quantitativi raggiunti:

Descrizione	Acquisizione	anno 2005	Var. %
Ricavi	€ 30 ml.	€ 50 ml.	67%
Ebitda	€ 7,0 ml.	€ 10,8 ml.	54%
Personale	150	240	60%
Backlog	€ 11 ml.	€ 31 ml.	182%
Intake ordini	€ 23 ml.	€ 50 ml.	117%
Capacità sala prove	2.0MW	4.2MW	110%
Area industriale	12.000 m2	19.000 m2	58%
Capex 99 - 01	€ 2,6 ml.	-	-
Capex 02 - 04	-	€ 6,7 ml.	-

Tabella 1 Principali risultati del gruppo Aksia.

In data 30 settembre 2005 Pompe Gabbioneta è stata ceduta al gruppo industriale scozzese Weir Group plc di Glasgow, per € 100 milioni (enterprise value), pari a 11,4x l'Ebitda del 2004. Questo valore di cessione ha generato un ritorno complessivo pari a 3.5 volte l'investimento.

Par 3. Weir Group plc

La Weir Group plc è una società di ingegneria con sede a Glasgow, in Scozia istituita nel 1871. Si tratta di una società per azioni, e le sue azioni sono quotate alla Borsa di Londra come parte del FTSE 250 Index (Financial Times Stock Exchange) dal 1947. Nel 2007 il gruppo ha fatturato 1.590,9 milioni di € con un incremento rispetto l'anno precedente del 22%. Ha chiuso il 2007 con un utile operativo di 183,15 milioni di € e un aumento del valore delle azioni del 49%. La società impiega circa 8000 persone in tutto il mondo divise in cinque divisioni, che rappresentano indipendenti aziende di successo, ciascuna delle quali è una della principale marca nel loro settore

- *Weir Minerals*: leader mondiali in pompe, valvole e sistemi mill lining per l'estrazione di minerali e industrie di trasformazione;
- *Weir Clear Liquid*: leader nella progettazione, fabbricazione e servizio di ingegneria delle pompe e sistemi di manipolazione fluido;
- *Weir Valves & Controls*: leader nella progettazione di sistemi di controllo e soluzioni di isolamento per la generazione di energia, petrolio e gas, e l'industria in generale;
- *Weir Services*: leader nella gestione patrimoniale, di supporto di processo, e di attrezzature di riparazione, manutenzione e di aggiornamento;
- *Weir Defence, Nuclear & Gas*: è una divisione specializzata in progetti per i mercati della difesa, del nucleare e del gas. Questa divisione comprende Weir e

Strachan Henshaw. Si tratta di una società di gestione di progetti di ingegneria con sede a Bristol, nel Regno Unito, specializzata nella fornitura di sistemi di movimentazione di alta integrità. La società è un importante fornitore di servizi di ingegneria, principalmente, per la difesa navale e l'industria nucleare. I suoi principali clienti comprendono BAE Systems, British Nuclear Fuels e il Ministero della Difesa del Regno Unito.

Le cinque divisioni operano in tre segmenti: Engineering Products, Engineering Services and Defence, Nuclear & Gas. Il segmento Engineering Products comprende la fabbricazione di pompe e valvole per applicazioni di controllo di flusso. Il secondo fornisce attrezzature di manutenzione, di supporto del processo e della gestione patrimoniale. Il terzo segmento, invece, comprende la difesa e la gestione delle imprese nucleari e di gas liquido. Tutte le varie divisioni della Weir Group negli ultimi anni hanno seguito un trend positivo derivante dall'andamento positivo del trend del prezzo del petrolio e dalla strategia di gestione della società attorno al modello di crescita incrementale. Possedendo i principali brand e prodotti industriali al mondo, il gruppo Weir pone l'accento nelle cosiddette tecniche lean per guidare il miglioramento continuo, poiché ritiene che queste tecniche abbiano un rilevante valore. Questo perché negli ultimi anni i clienti sono molto più interessati al tempo di consegna, nei prodotti dove vi è un forte grado di personalizzazione e di variazione, in cui c'è un'elevata probabilità di creare scarti. Alla luce di questi problemi, progetti di miglioramento continuo sono stati introdotti in tutte le divisioni dal 2001, e la filosofia lean è diventata la principale forma di gestione dell'azienda. In seguito alla acquisizione Pompe Gabbioneta è entrata a far parte della divisione Weir Clear Liquid insieme alle società Weir Floway, Weir Specialty Pumps, Weir Lewis, Weir SPM e Weir Materials & Foundries. Le sei società della divisione Weir Clear Liquid hanno la capacità di fornire le principali soluzioni di pompaggio per:

- petrolio e gas;

- energia elettrica;
- acqua e acque reflue;
- trattamento di idrocarburi;
- progetti industriali in generale.

La divisione Weir Clear Liquid nel 2006 ha fatturato 287,85 M€ con un incremento rispetto l'anno precedente del 43%. Weir Gabbioneta con un fatturato nel 2007 di 75 M€ è un incremento del fatturato rispetto al 2006 del 50% viene considerata dalla divisione la "downstream oil business". L'acquisizione della Pompe Gabbioneta rientra nella strategia del gruppo Weir di specializzarsi nel mercato delle pompe di processo e di creare un portafoglio di aziende di qualità che lavorano con alti margini. Di fatto Pompe Gabbioneta ha offerto molti vantaggi e opportunità dovuti principalmente ad alcuni fattori:

- l'acquisizione di una ben consolidata attività con un considerevole base installata godendo di un elevato livello di fedeltà del cliente;
- la possibilità di creare un centro di eccellenza mondiale di petrolio nel processo di pompe;
- un rafforzamento della Weir con molti dei più importanti produttori di petrolio del mondo attraverso l'aumento dei volumi di vendita e di più ampia offerta di prodotti;
- l'opportunità di estendere la Gabbioneta a mercati come gli Stati Uniti e Asia, utilizzando l'importanza mondiale del nome del gruppo Weir.

Par 3.1. Per il futuro

Oggi l'azienda si presenta come una realtà consolidata nella produzione di pompe centrifughe. WG punta ad essere il miglior produttore di sistemi di pompaggio, secondo le normative API 610, nel mondo. Questo significa focalizzare gli obiettivi dell'azienda nei seguenti punti.

- *Strong finance*. Puntare in mercati in crescita con forte capacità finanziare per aumentare i ricavi, i profitti e i flussi di cassa (*sales is vanity, profit is sanity, cash is reality*).
- *Operational excellence*. L'obiettivo è di condurre il proprio business in modo da migliorare la qualità, con un throughput più veloce e meno rifiuti; l'eccellenza operativa rappresenta la condizione di superiorità di esecuzione delle operazioni e dei processi di business. *Lean manufacturing, infrastructure, supply chain* sono le chiavi del successo e i mezzi per raggiungere gli obiettivi preposti;
- *People*. Le persone sono le risorse fondamentali per questo occorre migliorare continuamente la loro gestione (reclutamento e selezione, sviluppo e valutazione delle competenze, misura delle performance);
- *Product excellence*. Tutte le pompe devono essere costruite secondo le normative API 610 10th edition che rappresentano una garanzia di qualità, ciò nonostante devono essere implementati l'innovazione e la progettazione interna per interpretare le esigenze del mercato.
- *Customer intimacy*. Focalizzare l'attenzione sulle richieste esplicite e implicite del cliente è importante. La fedeltà del cliente, infatti, è una delle prime variabili di successo che WG sfrutta nel mercato dei ricambi, per ottenere alti margini di profitto.

WG sta cercando di consolidare la sua presenza in paesi già con un mercato consolidato mediante l'accesso a tutti i vendor list attraverso l'apertura di nuovi uffici vendite in Nord America, CSI (Comunità degli Stati Indipendenti), Asia. È alla ricerca di un nuovo

sito industriale che possa unire i due stabilimenti esistenti, di nuove macchine utensili per migliorare l'efficienza di produzione, di un nuovo sistema informatico integrato, di nuove catene di approvvigionamento a basso costo in Europa orientale e in Cina.

Par 4. Descrizione dell'azienda

La Weir Gabbioneta srl è una piccola media impresa che opera nel settore metalmeccanico. Ha fatturato nel 2007 poco più di 75 M€ e vi lavorano più di 250 dipendenti. La ditta produce circa 700 pompe l'anno: da quelle di piccole dimensioni a quelle più potenti e multifunzionali, tra cui anche le pompe verticali. Le pompe sono prodotte secondo le norme API 610 ed utilizzate nel settore petrolifero, petrolchimico, chimico, nonché alle industrie del gas e dell'energia. L'azienda vanta un'ampia gamma di clienti nel settore Oil and Gas e circa l'80% della produzione è destinata all'esportazione verso numerosi paesi dell'Europa, dell'Asia, e dell'Africa.

Par 4.1. Tipo di produzione

Weir Gabbioneta (WG) produce pompe centrifughe ermetiche. Le sue pompe sono impiegate nell'industria chimica e petrolchimica, e nelle produzioni e impianti legati alla conservazione di miscele e sostanze tossiche a rischio d'incendio e di esplosione; possono comunque essere utilizzate in qualsiasi altro settore industriale. Il cliente solitamente richiede, oltre la pompa anche l'unità motrice (motore o turbina) e il basamento sul quale sarà montato l'insieme (figura 1).

Figura 1 Foto prodotto WG

La ditta consegna il complesso motore-pompa già installato sulla base, pronto per la posa e il funzionamento e i gruppi pompa sono forniti di sistemi di controllo, comando e protezione di emergenza (sensori termici, di riempimento delle pompe con prodotto, sensori di livello). Questi ultimi proteggono i gruppi pompa contro la marcia a “secco” e l’aumento di temperatura del blocco cuscinetti del telaio e degli ambienti di mandata oltre i valori consentiti; inoltre sono effettuati su domanda del cliente.

La produzione avviene su commessa, o in altre parole su ordine del cliente. È impensabile produrre per mettere a magazzino perché ogni cliente, scelta una tipologia di macchina tra quelle offerte a catalogo, richiede sempre delle modifiche anche rilevanti (la diversa locazione degli attacchi del piping, un diverso materiale,

strumentazioni aggiuntive, ecc.). L'azienda provvede alla progettazione dell'intera pompa, all'approvvigionamento di tutti i componenti e alle lavorazioni meccaniche delle parti principali (corpo, girante, albero, supporto, anello di usura e tenuta, linee esterne, coperchio, ecc.). Infine sono eseguiti il montaggio completo e la prova di funzionamento della macchina in condizioni di esercizio. Su un totale di circa 600/700 pompe vendute nell'arco di un anno, una quota consistente (e costante negli ultimi anni) è costituita dalle monostadio standardizzate, dette pompe R, le più semplici dal punto di vista costruttivo. Una discreta percentuale è rappresentata da pompe multistadio, più grosse e sofisticate; infine una porzione minima del totale sono pompe verticali. La vendita non si esaurisce con le pompe finite, ma riguarda anche il rilevante mercato dei pezzi di ricambio per i quali l'azienda garantisce a vita la disponibilità: pur avendo volumi ridotti, esso garantisce un elevato fatturato (19 M€ nel 2007, 25% del fatturato) e soprattutto un margine di guadagno superiore a quello dei prodotti finiti.

Par 4.2. Sito produttivo

La sede dell'azienda è divisa in due capannoni e copre una superficie di 19.000 m², suddivisi come in tabella.

Industrial	9.320 m ²	2.607 m ² Workshop 4.500 m ² Assembly 2.213 m ² Test plant
Warehouses	6.752 m ²	2.607 m ² Ground level 2.607 m ² Under ground
Offices	2.219 m ²	
Services	800 m ²	
Total	19.091 m²	

Figura 2 Suddivisione area aziendale.

La sede principale dell'azienda si trova vicino al centro del comune di Sesto San Giovanni (MI), Viale Casiraghi, 68 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia. L'altra sede si trova nel quartiere industriale del comune di Cinisello Balsamo (MI). La posizione geografica favorevole e la compattezza territoriale dei servizi di progettazione, produzione e collaudo, consentono a quest'azienda di competere ottimamente a livello mondiale con altri produttori affini. L'azienda è ben servita dal punto di vista viabilistico, trovandosi nei pressi di un nodo autostradale, e per quanto i trasporti a lunga distanza sono a disposizione sia gli aeroporti milanesi sia tutti i porti dell'Italia settentrionale. Anche se il reparto produttivo di Sesto San Giovanni si trova nel centro della città di Sesto, non esistono problemi concernenti l'impatto ambientale. L'inquinamento acustico, benché la sede si trovi circondata da abitazioni, è trascurabile perché modesto e ben assorbito dall'infrastruttura. Gli scarti industriali (oli di lubrificazione, liquidi refrigeranti, solventi, ecc.) e gli sfridi (trucioli, ecc.) sono ritirati dai consorzi o dalle aziende specializzate nel rispetto delle normative. Nella sede di Sesto San Giovanni è presente la sala prove, macchinario ad alto valore per WG perché variabile differenziale e competitiva nel mercato molto apprezzata dai clienti. Le parti principali della sala prove sono:

- 6 banchi di prova equipaggiati con motori a velocità variabile (fino a 6000) e con potenza massima di 2,000 kW;
- pressioni massime misurabili fino a 250 bar; portata massima raggiungibile 2.000 m³/h;
- analisi di vibrazioni, eseguibili in tempo reale sia in funzionamento continuo sia durante le fasi di transitorio.

Par 4.3. Fornitori

La funzione approvvigionamenti è molto importante all'interno dell'azienda poiché il costo dei materiali acquistati è una voce rilevante sul fatturato dell'azienda; nel caso di WG raggiunge un'incidenza percentuale dell'80%. Data questa circostanza nell'ambito delle società di E2C si ricorre normalmente ad una funzione acquisti centralizzata. La centralizzazione, infatti, consente l'impostazione a livello aziendale di strategie di valutazione dei fornitori. WG, comunque, esegue al suo interno la gran parte delle operazioni necessarie alla realizzazione della pompa centrifuga. Il rapporto con i fornitori si limita:

- all'acquisto di item accessori: fusioni, motori, basamenti, tenute meccaniche, giunti, cuscinetti, strumentazione, barilotti ed altri ausiliari;
- all'acquisto di materiali bulk: viti, dadi, rosette, guarnizioni, chiavette, rivetti, tiranti, flange, ecc.;
- alla terziarizzazione di alcune operazioni, come trattamenti termici e particolari lavorazioni per le quali non si possiede il know-how interno necessario per la realizzazione, o per le quali la lavorazione interna non risulta "conveniente".

L'azienda è in contatto costantemente con i suoi fornitori e questa collaborazione permette di ottenere componenti di ottimo livello, che concorrono a garantire l'estrema qualità e affidabilità del prodotto finale. Sono stati attivati progetti di miglioramento continuo (Kaizen) con partner-fornitori, l'obiettivo perseguito è di ridurre il lead-time e la complessità del processo di fornitura. WG conta oltre 100 fornitori di materiali, semilavorati e componenti. Nel 2008 è stata svolta un'analisi sull'incidenza degli acquisti di WG sui propri provider; questi ultimi sono stati suddivisi in quattro livelli a seconda della spesa per le forniture (come si vede in tabella 2), la quale in questo anno è stata in totale 32,4 milioni di euro.

Tipologia e numero fornitori	Spesa (€)	Incidenza sul totale
1° Livello : 8	Superiore a 1000000	69 %
2° Livello : 26	Tra 100000 e 1000000	27 %
3° Livello : 26	Tra 10000 e 100000	3,5 %
4° Livello : 40	Inferiore a 10000	0,5 %

Tabella 2 Suddivisione Fornitori

E' stata fatta questa classificazione in modo da valutare quale sia il "peso" di ogni fornitore sul totale degli acquisti. Si è notato che, se si considerano i provider dai quali si è speso più di 1 milione di euro, si nota che sono solamente 8 e, nonostante ciò, rappresentano in pratica il 70% della spesa totale con un'incidenza media dell' 8,5% a testa.

Figura 3 Suddivisione Fornitori

In secondo luogo appare il gruppo di secondo livello (tra 100000 e 1 milione di euro di spesa), che è costituito da 26 soggetti e rappresenta il 27% del totale, ognuno di questi ha una rilevanza media dell'1%. Infine ci sono la maggioranza dei provider, nel terzo e nel quarto livello, che sono circa 70 ma rappresentano meno del 4% dell'ammontare totale degli acquisti. Da questa analisi, quindi, si comprende che c'è un comportamento paretiano tra la spesa totale e il numero di fornitori.

Di seguito sono elencati i fornitori di 1° livello, in ordine decrescente di fatturato, insieme ai principali componenti acquistati:

- ABB s.p.a. : motori elettrici, parti di motori e cuscinetti;
- FLOWSERVE s.r.l. : tenute meccaniche, sistemi ausiliari (Plan, barilotti, scambiatori) e giunti;
- WEG Italia s.r.l. : motori;
- SAFAS s.p.a. : Corpo, coperchi, giranti e supporti;
- JOHN CRANE Italia s.p.a.: tenute meccaniche, sistemi ausiliari (Plan, barilotti, scambiatori) e giunti;
- SIEMENS s.p.a. : motori;
- INOSSMAN FONDERIE ACCIAIO MANIAGO : corpo, coperchi, giranti, diffusori e flange;
- CEMP s.r.l. : motori;

Dall'analisi si è notato che una serie di componenti sono tali per cui solo un gruppo ristretto di fornitori, un gruppo per ogni componente, è in grado di lavorarli e fornirli a WG. Quando deve acquistare questi particolari l'azienda contatta il gruppo di fornitori specializzati, denominato vendor list, e sceglie per la fornitura il soggetto che può offrire lo sconto maggiore sul prezzo di partenza. Ci sono invece situazioni in cui la quantità di pezzi da ordinare è molto elevata e quindi WG coinvolge per l'ordine più di un fornitore

in ogni gruppo. In seguito vengono elencati i componenti critici e la vendor list di provider in grado di crearli.

- Motori : ABB , ANSALDO S.I. , CEMP , MARELLI MOTORI , SIEMENS , WEG

- Tenute e sistemi : EAGLE BURMANN , FLOWSERVE , JHON CRANE

- Turbine : DRESSER RAND , ELLIOTT

- Centraline di lubrificazione : THERMOS ENGINEERING , PROTEC

- Lavorazioni meccaniche per le fusioni : BTF , OMB

Par 4.4. Mercato

Par 4.4.1. Il mercato delle pompe oil & gas

Il mercato delle pompe utilizzate in impianti chimici e petroliferi è soggetto a rigidi protocolli qualitativi disciplinati dallo standard dettato dall'API (American Petroleum Institute) e protetto da importanti barriere all'ingresso rappresentate dal tempo richiesto per accreditarsi con prodotti qualitativamente accettati nelle vendor's list dei principali operatori del settore. L'American Petroleum Institute è la principale organizzazione professionale statunitense nel campo dell'ingegneria petrolchimica e chimica, e distribuisce annualmente oltre 200,000 pubblicazioni. Le pubblicazioni, le norme tecniche e i prodotti elettronici ed online sono concepiti per migliorare l'efficienza e l'economia degli impianti, soddisfare le esigenze legali e normative, e proteggere la salute e l'ambiente. Come esempio di pubblicazione si può citare la norma API 610, che determina le caratteristiche delle pompe centrifughe, l'API 682 le tenute meccaniche, e la API 677 della normalizzazione di riduttori di velocità. Il mercato della fornitura pompe oil & gas negli ultimi anni è stato caratterizzato da una tendenza positiva dovuta in parte dal trend positivo del petrolio. Frost & Sullivan (Pumps Market in the Oil &

Gas Sector), stima che il mercato mondiale delle pompe nel settore del petrolio e gas passerà da \$ 5,23 miliardi di fatturato nel 2005 a i \$ 8,01 miliardi nel 2012 con un incremento del 53% in 7 anni. WG ha registrato negli ultimi tre anni un indice di crescita medio del 21%.

Una forte influenza nel mercato delle pompe oil & gas è rappresentato dalle variabili di carattere politico mondiale (guerre, sanzioni ecc.) che, se da una parte in questi ultimi anni hanno determinato l'incremento del prezzo del petrolio (con effetti positivi sugli investimenti di nuovi stabilimenti), dall'altra sono anche la causa della chiusura di zone di mercato che in anni passati rappresentavano quote importanti per il fatturato di WG.

Vendite effettive e previsioni

Per avere un'idea corretta del volume di vendita della WG si è valutato il fatturato e non il numero di pompe vendute, questo perché le pompe vendute non risulta essere rappresentativo per una serie di ragioni. Infatti:

- ogni linea di pompa si differenzia dagli altri per la complessità di lavorazione, di assemblaggio e per i tempi di realizzazione. A livello di costi e fatturato una linea come AHP può risultare cinque volte superiore rispetto alla linea R;
- il numero di pompe di ricambio "Spares" vendute sono di molto inferiori rispetto a quello di una pompa "Pumps", ma nelle commesse con pompe di ricambio dove l'azienda ha i fatturati e margini più alti. L'azienda nel 2007 ha fatturato 75 M€ (56 M€ pompe + 19 M€ ricambi) con un indice di crescita medio degli ultimi tre anni del 21%. Per il 2008 è prevista una crescita del 12% (84 M€) dopo che nel 2007 l'indice di crescita era stato del 50% (figura 4) WG punta a raggiungere quota 100 M€ nel 2009.

Figura 4 Evoluzione Fatturato dal 1992 al 2008

Par 4.4.2. Clienti e concorrenti

I principali clienti di WG sono le società multinazionali di ingegneria e costruzione del settore oil & gas. Il mix di clienti è molto variabile di anno in anno, l'azienda non ha mai deciso di aggregarsi a un gruppo di clienti fisso, la sua posizione in un particolare mercato dipende dal luogo in cui operano le società di ingegneria appaltatrici. Queste ultime scelgono WG per le sua capacità di creare un prodotto ad-hoc in tempi brevi assicurando il massimo della qualità presente sul mercato.

Per facilitare il rapporto con i clienti, in ciascun paese l'azienda si avvale della collaborazione di agenti locali che offrono il necessario supporto informativo e logistico (negli ultimi anni si sfruttano sempre più i canali offerti dal gruppo Weir). Il panorama mondiale di costruttori di pompe è molto variegato: gli esponenti principali sono le grosse società americane, le cui dimensioni consentono di sfruttare le economie di scala,

ed i costruttori tedeschi che però generalmente non operano secondo le norme API e quindi non sono in competizione diretta con WG.

Tra i grandi player mondiali si segnalano ITT – Goulds (US), Sulzer (CH), Flowserve (US), Ebara (Japan), Textron (US). In Italia i principali competitori diretti di WG sono la Nuova Pignone di Bari e Flowserve.

Par 4.5. Variabili competitive

Par 4.5.1. Qualità

WG ritiene che la Qualità, intesa come capacità di soddisfare le aspettative del cliente, costituisca il principale fattore di successo, perciò intende perseguire una moderna gestione della organizzazione aziendale, puntando ad una ottimale utilizzazione delle risorse. In particolare considera come valori d'impresa i seguenti obiettivi prioritari generali:

- la piena soddisfazione delle esigenze esplicite e implicite dei propri clienti, sia per quanto riguarda il prodotto che per quanto riguarda il servizio;
- il miglioramento continuo dei processi e dei servizi per assicurarne la massima efficacia;
- la crescita professionale di tutte le risorse umane, considerate l'essenza dell'organizzazione;
- il rapporto di reciproca collaborazione con i fornitori, considerati partners nel processo generale di miglioramento continuo;
- il miglioramento dell'efficienza dell'organizzazione al fine di aumentare il profitto ed in generale i benefici dei portatori di interessi;

Per raggiungere questi obiettivi, WG si propone di:

- implementare e mantenere il sistema di Gestione della Qualità in conformità con lo standard UNI EN ISO 9001:2000;
- coinvolgere tutti i reparti dell'azienda nell'orientamento alla soddisfazione del cliente attraverso la conformità del prodotto o servizio fornito coi seguenti requisiti: prestazione, flessibilità, puntualità, affidabilità e sicurezza nell'uso del prodotto.

Qualità in fornitura: la società ha adottato un sistema di collaborazione con i fornitori tale per cui la valutazione della qualità della produzione del fornitore avviene al momento della sottoscrizione del contratto. Le relazioni contrattuali sono formalizzate solo in caso di conformità garantita della qualità dei materiali e dei componenti ai requisiti delle norme e degli standard. I materiali e prodotti forniti dispongono di certificati che confermano la qualità richiesta. Il controllo al 100% in entrata della durezza dei pezzi fusi, della qualità dei semilavorati e dei componenti viene effettuato sia al ricevimento della merce sia al momento della messa in produzione dei materiali. L'azienda controlla regolarmente la qualità di fabbricazione dei componenti direttamente presso le ditte fornitrici.

Collaudo dei prodotti finiti: L'azienda è dotata di appositi banchi per le prove idrauliche di resistenza dei corpi pompa con acqua in pressione superiore a quella di lavoro, nonché di strumenti per la realizzazione di prove di accettazione-consegna delle pompe. I risultati corrispondenti sono registrati a mano, elaborati al computer e quindi stampati. Le possibilità tecniche dei banchi di prova coprono tutta la gamma dei sistemi di pompaggio prodotti dall'azienda. I pezzi (del gruppo) più importanti sono soggetti a prove idrauliche complete e prima della spedizione al cliente, tutte le pompe sono sottoposte a prove al banco con pressione superiore a quella di lavoro. In questa occasione vengono misurati i parametri di prevalenza, portata, potenza, pressione di aspirazione, pressione di mandata, momento torcente dell'albero, numero di giri

dell'albero e temperatura dei cuscinetti. Le misurazioni vengono effettuate almeno nei quattro stati della pompa di seguito indicati:

- consumo stabile minimo continuo;
- punto medio tra consumo minimo e consumo nominale;
- consumo nominale;
- consumo massimo consentito (almeno 120% del consumo in rendimento ottimale pompa).

Qualità in progettazione: la qualità di prodotto, oltre alla bontà e al rispetto delle procedure indicate (qualità di processo), è raggiunta in azienda a partire dalla fase di progettazione. In ufficio tecnico infatti, dove vengono utilizzate quattordici stazioni di lavoro CAD-CAB, si sviluppano modelli bidimensionali e tridimensionali di ogni singolo componente della macchina e si verificano le caratteristiche di resistenza, simulando tutte le possibili condizioni di impiego. L'ufficio progettazione si avvale anche delle esperienze maturate nel passato, grazie ad una banca dati dove confluiscono tutte le informazioni relative alle macchine già installate, compresi i risultati dei test effettuati. Inoltre gli studi sulla dinamica dei rotori, l'analisi delle vibrazioni, le verifiche strutturali e termiche, consentono di ottimizzare fin dalla fase progettuale le caratteristiche delle macchine nel rispetto degli standard API 610 e delle specifiche richieste dal cliente.

Par 4.5.2. Costo

La necessità di contenere i costi è significativa più per il prodotto pompa (a maggior ragione se si tratta di pompe standardizzate) che per i ricambi, settore in cui esiste un considerevole grado di fedeltà dei clienti verso la ditta fornitrice indipendentemente dalla presenza di eventuali alternative (magari a costi inferiori).

La riduzione di costo è perseguita cercando l'eccellenza operativa (*operational excellence*). Di seguito i principali risultati del 2007.

Lean manufacturing: sono stati attivati persistenti progetti di miglioramento continuo (Kaizen) che hanno permesso di: migliorare la produttività del 50%, ridurre il tempo di attraversamento del 50%, il work-in-progress del 40%, lo spazio occupato del 40%, gli sprechi nel processo (trasporto ...) del 60%. E' importante dimostrare come il Weir Production System (WPS), e quindi la Lean, crea flusso e valore e fa crescere il team leader dell'isola per sostenere e condurre il miglioramento continuo.

Infrastructure: è stato eseguito un re-layout del Workshop per la realizzazione di celle di fabbricazione. Sono state introdotte nuove macchine (Verticale Tornio CNC; Orizzontale Tornio CNC per alberi; Centro di lavoro per la pompa di involucri di grande dimensione).

Supply chain: misura settimanale degli indicatori di performance dei fornitori (On Time Delivery Backlog); ricerca in Italia e in Europa per i nuovi fornitori, Europa Orientale per nuovi fabbricanti, Cina e in India per acquisti di merci a basso valore; coinvolgimento di partner-fornitori in progetti di miglioramento (Kaizen settimanale).

Par 4.5.3. Servizio al cliente

Il servizio al cliente riveste un ruolo fondamentale nelle politiche aziendali di WG, l'obiettivo prioritario è mantenere la fedeltà dei clienti. I nuovi clienti infatti hanno minor redditività, in quanto esiste un costo iniziale per conquistarli. Inoltre la fedeltà è un indice di prestazione forte immediatamente recepito dal mercato come indicatore della bontà dell'azienda e va, a maggior ragione, conservata.

Il servizio operativo fornito è ottimo. I risultati sono misurabili in termini di:

- ampiezza della gamma, praticamente ogni richiesta pervenuta è soddisfatta;

- accuratezza del servizio, la conformità dei documenti è notevole e la qualità del prodotto elevata;
- flessibilità del servizio, intesa come capacità di variare alcune specifiche in corso di lavorazione, anticipare e ritardare le spedizioni, evadere ordini urgenti ed adattarsi al sistema ricettivo del cliente (è una caratteristica intrinseca della struttura aziendale).

L'assistenza tecnica è riconducibile a due tipologie di intervento: in fase di avviamento dell'impianto e su macchine od impianti già installati. L'assistenza in fase di avviamento è di norma già stata pianificata, e definita nei suoi termini, durante la fase contrattuale e di acquisizione della commessa. La scelta degli operatori che devono effettuare la messa in esercizio delle macchine per garantirne la corretta funzionalità presso il cliente è concordata tra la direzione tecnica e il responsabile del montaggio. Maggiore rilevanza assume il secondo tipo di intervento fornito nell'ambito del servizio post vendita. WG garantisce ai propri clienti l'assistenza e la fornitura in tempi brevi di pezzi di ricambio, anche per pompe installate da molti anni e ancora perfettamente funzionanti. Trattandosi molto spesso di grandi impianti, che non possono in alcun modo subire interruzioni del ciclo produttivo, è importante sia la disponibilità del componente richiesto sia la rapidità nel recapitarlo: sono assicurati interventi, in qualsiasi parte del mondo, in tempi minimi. Il mercato dei ricambi è un mercato florido. La manutenzione e la sostituzione dei componenti sono fondamentali se si vuole che la macchina funzioni per un lungo arco di tempo con potenzialità pari a quella di targa. Per i clienti è sicuramente meno costoso optare per una politica di manutenzione piuttosto che comprare una nuova pompa vista la sua elevata onerosità e gli ingenti costi di impianto da sostenere. Per garantire ai clienti la certezza di trovare i ricambi anche a distanza di molti anni dall'acquisto, l'azienda non ha mai messo fuori produzione nessun modello precedentemente realizzato. Se da un lato questa politica costituisce un punto a favore di WG in termini di servizio al cliente, dall'altro lato comporta elevati problemi di gestione: non potendo conservare a magazzino l'intera gamma di ricambi, ogni pezzo comporta sconvolgimenti nel piano di produzione.

Par 4.5.4. Innovazione

Esistono una serie di fattori che rendono apparentemente poco pertinente la scelta dell'azienda di effettuare attività di ricerca al proprio interno. Innanzitutto le norme API, estremamente particolareggiate, costituiscono da un lato un'ottima guida, dall'altro rappresentano un vincolo all'evoluzione tecnologica delle pompe tanto è vero che da molti anni le caratteristiche sia idrauliche che meccaniche vengono semplicemente implementate per adeguarle alle più recenti normative. Le dimensioni aziendali, poi, non sempre permettono di disporre delle risorse necessarie per impostare uno studio approfondito, mirato alla progettazione di nuove macchine e realizzabile attraverso le fasi di ideazione, prototipazione e test funzionali. Infine la politica relativa alla produzione dei ricambi, che induce a mantenere a catalogo tutti i componenti prodotti in passato (costruiti anche parecchi anni prima), contribuisce a frenare ulteriormente l'innovazione del prodotto. Infatti la volontà di mantenere una certa uniformità dei componenti, per non avere un elenco spaventoso di pezzi uno diverso dall'altro, non stimola a cercare soluzioni innovative. Nonostante ciò, poiché il tentativo di ridurre i costi di produzione non può prescindere da un continuo rinnovamento e razionalizzazione del prodotto, WG ha giustamente deciso di realizzare al proprio interno lo studio e la progettazione di tutte le macchine che vengono costruite. Ciò consente di interpretare a fondo le esigenze del mercato, di garantire alla propria clientela prodotti di elevata qualità e affidabilità, e di rinnovare l'offerta, con soluzioni indirizzate a migliorare l'efficienza dei profili idraulici, ad aumentare i valori dei rendimenti (facendoli tendere il più possibile a quelli di progetto), a contenere i consumi e i costi di esercizio della pompa installata. L'azienda ha saputo così sviluppare, nel tempo, capacità progettuali del tutto paragonabili a quelle delle multinazionali concorrenti, mantenendo l'entusiasmo e la flessibilità della media impresa, in grado di adeguarsi rapidamente alle esigenze sempre più complesse dei clienti.

Par 4.6. La struttura organizzativa

La struttura organizzativa di WG corrisponde alla configurazione a matrice in figura x, la struttura a matrice permette di enfatizzare il compromesso tra efficacia e efficienza.

La struttura a matrice è utilizzata quando sia l'esperienza tecnica sia l'innovazione di prodotto e il cambiamento sono importanti per raggiungere gli obiettivi organizzativi; rappresenta inoltre un potente meccanismo di collegamento orizzontale. La caratteristica distintiva é che sia la divisione per prodotti sia la struttura funzionale sono implementate simultaneamente. I manager dei prodotti e i manager delle funzioni hanno le stesse autorità all'interno dell'organizzazione e i dipendenti riportano a entrambi (*Daft Richard L. 2004, Organizzazione Aziendale*). La struttura a matrice consente di rispondere velocemente alle richieste del mercato e di prodotto, per contro si ha meno efficienza della struttura per funzioni e poca coerenza tra i prodotti.

Di seguito sono descritte le responsabilità e i compiti delle principali funzioni aziendali (Documentazione qualità Weir Gabbioneta, Pro-025, 2006).

Par 4.6.1. Sigle

Sigla Funzione

Sigla	Funzione
ACQ	Ufficio acquisti
AD	Amministratore delegato
AMM	Amministrazione - Finanza
HR	Personale
CED	Information technology
COM	Direzione commerciale
CQ	Controllo qualità
DE	Design Engineer
DO	Direzione operativa
GC	Project management
MAN	Manutenzione
MEC	Responsabile officina meccanica
PE	Project Engineer
PM	Project Manager
PPE	Pianificazione Programmazione Expediting
PRO	Responsabile produzione - Assembly
R&D	R&D (Ricerca e sviluppo)
RIC	Ricambi e Service
SDE	Senior Design Engineer
SER	Service (ex: Assistenza tecnica)
UFS	Ufficio Fatturazione e Spedizione
QA	Qualità

Amministratore delegato (AD)

E' responsabile di tutte le attività svolte da WG con riferimento all'organigramma generale. Risponde direttamente al Presidente. Ha le seguenti responsabilità:

- definire e diffondere la politica aziendale per la qualità;
- eseguire, una volta all'anno, il riesame del sistema qualità per la verifica della implementazione ed adeguatezza dello stesso sui processi aziendali;
- convoca periodicamente le riunioni del comitato di gestione aziendale definendo gli argomenti ed i partecipanti dell'incontro.

Direzione operativa (DO)

Dipende dall'amministratore delegato. Concorda e definisce con AD le macro-strategie operative aziendali, la politica degli investimenti e le politiche del personale di propria competenza. E' responsabile:

- del piano di produzione di lungo periodo (12 mesi) e del dimensionamento della capacità produttiva in conformità ai piani strategici aziendali;
- assieme alla direzione generale della politica di make or buy dell'azienda;
- di coordinare le attività tecnico-produttive e la gestione dei fabbisogni nell'obiettivo di soddisfare le esigenze contrattuali;
- dei risultati qualitativi e quantitativi della produzione;
- della attuazione delle prescrizioni del sistema qualità aziendale nelle aree operative.

Dal DO dipendono:

- Responsabile officina meccanica (MEC);
- Responsabile produzione (PRO);

- Ufficio acquisti (ACQ);
- Pianificazione (PPE);
- Controllo qualità (CQ);
- Manutenzione (MAN);
- Fatturazione e spedizione (UFS);
- Lean Project Business Improvement.

Information technology (CED)

Dipende da AD, con la quale definisce, in base alle necessità di tutta l'azienda le priorità per lo sviluppo di strumenti informatici. E' responsabile di:

- archiviare e conservare tutti i dati in formato elettronico dell'azienda;
- sviluppare ed installare tutto il software e l'hardware necessario all'azienda.

Project management (GC)

E' l'interfaccia aziendale nei confronti del cliente a valle del riesame del contratto, monitora il processo di propria competenza fornendo a QA gli indicatori concordati e dipende da AD. Ha il compito di coordinare tutti i reparti interni ed i sub-fornitori coinvolti nella commessa ed è responsabile della stessa fino alla fase di resa dell'impianto.. Dal GC dipendono:

- Project Manager;
- Project Engineer;
- Design Engineer;
- Ufficio Documentazione.

Direzione commerciale (COM)

Dipende dall'amministratore delegato ed, in collaborazione con lui, definisce la politica commerciale dell'azienda. Ha inoltre le seguenti responsabilità:

- adeguare l'organizzazione commerciale alle dinamiche contingenti ed ai nuovi mercati potenziali;
- introdurre in azienda le informazioni sulle richieste qualitative del mercato;
- approvare l'emissione delle offerte formulate dai responsabili vendite;
- sviluppare le attività commerciali per le trattative di offerta;
- mantenere i contatti con i clienti e gli agenti;
- preparare le offerte da sottoporre alla direzione vendite per approvazione;
- convocare le riunioni di riesame del contratto;
- trasmettere le commesse acquisite alla Gestione commesse;
- emettere le conferme d'ordine da inviare al cliente.

Dal COM dipende:

- Service (RIC).

Direzione R&D

Dipende da AD ed in collaborazione con questo delinea le future linee di sviluppo della gamma di prodotti. Ha la responsabilità di:

- provvedere alla progettazione delle nuove pompe vendute su commessa o su richiesta interna, ed alla loro ingegnerizzazione fino alla completa definizione tecnica (studi, disegni costruttivi, disegni di assieme, distinta base, manuale e fascicolo tecnico);
- proporre nuove soluzioni tecniche e tecnologiche;
- sviluppare gli studi sulle soluzioni richieste;

- collaborare con la Direzione commerciale al fine di definire i livelli prestazionali e le funzioni attese dalla clientela;
- attuare le procedure di controllo della progettazione;
- monitorare il processo di propria competenza fornendo a QA gli indicatori concordati.

Da R&D dipendono:

- Computational analysis;
- Industrializzazione;
- Product DVP;
- Design.

Direzione personale (HR)

Dipende da AD, con il quale gestisce le risorse umane. E' sua responsabilità:

- la gestione del personale;
- la formalizzazione ed archiviazione delle attività di addestramento e formazione del personale;
- il controllo del processo di propria competenza fornendo a QA gli indicatori concordati.

Direzione Amministrazione – Finanza (AMM)

Dipende da AD, con il quale gestisce l'amministrazione finanziaria dell'azienda. E' sua responsabilità:

- la gestione fiscale del patrimonio aziendale;
- il controllo del processo di propria competenza fornendo a QA gli indicatori concordati.

Cap.4 Dualismo Produzione - Ingegneria

Par 1. Glossario

- Commitment: colui che si pone come interlocutore tra contractor e cliente, la figura del commitment (committente) può coincidere con quella del cliente medesimo;
- Proposal: fase di proposta fornitura, posta dal contractor al commitment, antecedente la fase di inizio progettazione;
- Execution: fase di realizzazione dei prodotti;
- Concept: fase di ideazione del prodotto, vengono definite le specifiche generali per consolidare lo scope of work che si dovrà poi realizzare;
- Design: fase di definizione delle specifiche di progetto (Ingegneria);
- Release: fase di rilascio del prodotto al committente;
- Lean Production: produzione snella identificata da Womack e Jones nel 1991 osservando le tecniche di produzione Toyota;
- Lean Engineering: filosofia snella applicata alla fase d'ingegneria;
- Value Stream Management: modello di gestione di tutte le azioni per ottenere un prodotto o un servizio dalle materie prime al rilascio al cliente;

- Lead Time: tempo necessario all'azienda per soddisfare un'esigenza del cliente;
- Push: tecnica di produzione orientata al magazzino prodotti finiti;
- Pull: tecnica di produzione dove la domanda del cliente tira la realizzazione del prodotto.

Par 2. Introduzione

Nel corso degli anni '90 molte imprese italiane si sono affacciate alla filosofia della Lean Production ¹(produzione snella) in ambito produttivo. Questa filosofia, ispirata al Toyota Production System, tratta il processo produttivo al fine di ridurre al massimo la complessità della produzione, puntando alla sua flessibilità e coinvolgendo fin dall'inizio tutte le funzioni aziendali. Un errore spesso riscontrato è stato quello di dare troppa enfasi alle sole tecniche e metodi di miglioramento; è importante invece sviluppare una cassetta degli attrezzi sia per operare il miglioramento produttivo sia per far sì che questo nuovo modo di agire possa rappresentare vera innovazione.

È necessario considerare anche²:

- la strategia: occorre che l'azienda metta come priorità la ricerca della semplificazione e la caccia continua agli sprechi, che lo comunichi a tutti i soggetti, compresi i fornitori e che fornisca le risorse necessarie all'implementazione;
- l'organizzazione: è necessario snellire i livelli organizzativi e puntare sul lavoro in team valorizzando le competenze del gruppo per rendere sostenibile il miglioramento nel tempo e sfruttarlo come leva competitiva.

¹ La macchina che ha cambiato il mondo, Womack, Jones, 1991

² The European House, Ambrosetti, Sciuccati 2008

Par 3. Lean Engineering

Nella classica produzione Make To Stock (M2S) si utilizza il concetto di Takt Time

Figura 1 Influenza sui risultati.

per legare il flusso produttivo al cliente. La domanda, nel caso sia standard oppure livellabile, tira (concetto PULL) la produzione verso il consumatore. Ad esempio a fronte di una richiesta giornaliera di due pezzi giorno, caratterizzata da scarsissima volatilità, posso programmare la

produzione unicamente per ottenere quei due soli pezzi nel tempo di

apertura. Produrre di più significherebbe creare qualcosa per un cliente che ancora non ne ha fatto richiesta, con conseguente spreco di risorse umane e materiali nel caso in cui la domanda non trovi luogo, oppure avere una perdita d'immagine se si dovessero presentare richieste d'ordini nell'istante in cui non sia possibile realizzarle. L'approccio Lean è un tentativo di portare il cliente all'interno del sistema, affinché sia lui a tirare la generazione del valore, facendo in modo che questo segnale risalga il flusso da valle a monte.

In aziende come Weir Gabbioneta, dove la programmazione si sviluppa seguendo i modelli delle imprese d'Engineering to Contracting (E&C), la produzione è già legata al cliente; è egli stesso che in questo caso tira quest'ultima rendendola effettiva al momento di congelamento del contratto in fase BID. Il cliente non è quindi un attore esterno alla filiera, bensì il coadiuvante stesso dell'avanzamento della commessa e

infatti approva la documentazione fondamentale per avviare la produzione ed ha potere decisionale su ogni questione al di fuori del Know How aziendale.

Esistono momenti di stallo, dovuti alla necessità di rielaborare la documentazione riguardante le specifiche di commessa (General Arrangement Drawing, Auxiliary Lines Drawing, Disegni Tecnici, Cicli di Verniciatura...) sulla base, appunto, delle esigenze del cliente.

Non è cosa semplice tradurre queste necessità in requisiti tecnici e di prestazione, per questo il cliente è continuamente interpellato con conseguente stagnatura dell'avanzamento nel periodo di design. Queste pause sono momenti fondamentali nella visione classica della fase d'ingegneria; le decisioni prese dalla fase di concept fino all'execution sono quelle che hanno maggiore impatto sui risultati rispetto alla quantità e qualità dell'informazione posseduta. Durante il concept si conosce ancora poco riguardo alla progettazione del prodotto, gli obiettivi possono essere chiari a livello di prestazioni, ma il prodotto non è ancora definito; errori commessi in fase di definizione dei requisiti si tramutano in sprechi di risorse umane, materiali e tempo nella fase di construction.

Bisogna quindi prestare attenzione allo “snellimento” della fase d'ingegneria, soprattutto nella classificazione delle attività non a valore aggiunto, ma necessarie.

Par 3.1. I principi

Sulla base delle considerazioni fatte fino ad ora cerchiamo di evidenziare quali principi sia necessario seguire per applicare il pensiero snello nel design, sviluppando un confronto tra produzione ed ingegneria.

	PRODUZIONE	INGEGNERIA
IDENTIFICARE IL VALORE	Obiettivi Definiti	Specifiche Tecniche corrette
IDENTIFICARE IL FLUSSO	Lavorazione VA/NVA	Informazioni e Competenze
FAR SCORRERE IL FLUSSO	Interazioni come sprechi	Interazioni necessarie
LEGARE IL FLUSSO AL CLIENTE	Takt Time	Commessa
RICERCA DELLA PERFEZIONE	Cammino	

Tabella 1 I Principi.

Il primo passo verso un'azienda Lean consiste nell'identificare il valore dell'output di processo per il cliente. Nelle aziende M2S il prodotto è ben definito, è un oggetto di consumo; definire il valore è un mero “scambio di ruolo” tra l'impresa ed il cliente, dove l'azienda veste i panni del commitment e si sforza di comprenderne i bisogni. Per capire quale sia il corrispettivo nell'ingegneria si deve prima identificare il cliente, bisogna capire per chi il design lavori. La progettazione può essere vista come un servizio rivolto sia alla fase di execution³ che al cliente ultimo della commessa; la construction ha bisogno dei piani di dettaglio e dei layout della pompa per avviare la produzione, mentre il committente vede le specifiche come una fotografia di ciò che

³ Intesa come fase esecutiva/produttiva.

otterrà al release della pompa. Le specifiche tecniche hanno dunque due diversi utilizzatori finali e, correlandole con l'obiettivo di riduzione di tempi e costi dell'avanzamento dell'ingegneria, sono messi in evidenza ruoli diversi per le due figure: la fase produttiva diviene l'utilizzatore primario, mentre il committente rappresenta il coordinatore ufficio nella definizione dei requisiti funzionali; viene interpellato più volte nei momenti di verifica o di collaudo per l'approvazione dei documenti tecnici. Il cliente finale della sola fase d'ingegneria è dunque la produzione, ma anche il design non è una funzione a se stante l'azienda, bensì un elemento dell'insieme che porta alla realizzazione del prodotto. Non è possibile prescindere da questa considerazione; il macro obiettivo del progetto è quello di fornire un prodotto che soddisfi le esigenze emerse in fase di proposal, mentre il micro obiettivo della produzione è quello di ricevere documenti tecnici e di lavorazione corretti considerando la correlazione tra tempi e costi di quest ultimo.

La soluzione ottima si consegue considerando valore aggiunto tutte le attività che permettono di ottenere specifiche tecniche coerenti con i bisogni del cliente; in questo modo si mantiene l'uniformità con l'obiettivo complessivo di progetto, soddisfare il committente, e al tempo stesso si evitano problemi di rilavorazione in fase d'execution.

Il flusso in produzione è definito come l'insieme delle attività che accompagnano gli elementi di sviluppo del prodotto: dalla gestione dell'informazione alla realizzazione del prodotto medesimo. In ingegneria l'idea di prodotto si concretizza nella fase di concept; per identificare il flusso occorre concentrarsi sull'informazione e su come questa è rielaborata per lo sviluppo dei piani. Essa si svolge attorno alle competenze delle risorse umane, risulta chiaro dunque affiancare al dato le capacità utili per svilupparlo lungo il processo di definizione delle specifiche. Fornire un'informazione corretta alla risorsa non pertinente porta inevitabilmente ad una perdita di tempo.

Identificato il flusso, non rimane che farlo scorrere. Secondo la filosofia Lean, ogni momento d'interruzione è un segnale forte di spreco, dal quale è possibile poi ottenere

un miglioramento. Anche per l'ingegneria valgono le medesime considerazioni, ma qualora in produzione l'interazione tra gli operatori è vista come uno spreco, perché al di fuori delle attività a valore aggiunto, nell'ingegneria è fondamentale per la progettazione. Nella fase di design non si progettano elementi ma piuttosto delle soluzioni ad un bisogno. Serve sviluppare una visione complessiva del prodotto, definita nei suoi sistemi e sottosistemi principali, per poi passare alla progettazione di dettaglio perdendo la visione d'insieme. Errori commessi nella definizione della configurazione globale implicano un'enorme quantità di lavoro da rifare nel caso in cui l'ingegneria di dettaglio sia già avviata.

Per legare il flusso al cliente, nel M2S, occorre cercare di essere reattivi nel breve periodo onde evitare di lavorare sulla base di previsioni, le quali sono per definizione qualcosa d'incompleto e quindi con alta probabilità di essere inesatte. Nel M2S la difficoltà sta nell'essere pronti a seguire una domanda che può manifestarsi istantanea se correlata al Lead Time produttivo (richiesta di un pezzo all'ora quando il tempo ciclo è di due giorni). Nelle aziende E&C i cicli di lavorazione e definizione delle specifiche sono già legati al cliente attraverso la commessa; quest'ultima parte solo al momento di congelamento dell'ordine in azienda, per questo motivo il problema del focalizzarsi nel breve periodo è meno sentito. La domanda, infatti, esiste già al momento del lancio in produzione congiungendosi in un flusso che attraversa trasversalmente l'azienda. Ciò che spinge a diminuire il Lead Time di attraversamento è la pressione competitiva che incalza il committente ad essere sempre più attento ai tempi di fornitura.

L'ultimo passo consiste nel perseguire la perfezione, non soffermarsi alla meta bensì sul cammino. Fissare obiettivi facilmente raggiungibili comporta una diminuzione dello sforzo nel raggiungerli da parte dell'operatore. Si potrebbe perciò pensare che puntare a mete irraggiungibili aumenti l'impegno, ma in questo modo la prestazione del lavoratore sarebbe nulla, dato che già in partenza egli è consapevole che non sarà in grado di ottenere il traguardo prefissato. Focalizzarsi invece sul cammino per

raggiungere una meta molto lontana consente di mantenere costante l'impegno ed ottenere migliori risultati. In ingegneria l'obiettivo potrebbe essere di ottenere i piani di dettaglio alla prima elaborazione del documento senza bisogno di verifiche intermedie o finali, ma bisogna considerare il problema che nessuna figura può essere in grado di stabilire quanto sia sufficiente la riduzione del LT fatta, quanto gli sprechi siano bassi e quanto il costo sia abbastanza contenuto. È bene anche qui tenere aperto l'obiettivo ultimo per incalzare al miglioramento continuo, proseguire ad applicare le quattro fasi precedenti per migliorare ogni attività diretta e di supporto al processo di soddisfazione cliente.

In sostanza non bisogna lavorare di più bensì lavorare meglio; eliminare gli sprechi laddove sia possibile ed utilizzare le risorse su attività a reale valore aggiunto. La sovrabbondanza d'informazione (allo stesso modo lack informativi), ad esempio rallenta il design, perché rende difficoltoso ottenere il solo dato necessario all'attività.

Par 3.2. L'organizzazione

Dalla comprensione dei principi appare evidente come al centro di tutto ci sono i concetti di cliente, valore, flusso, spreco ed eccellenza operativa. È difficile pensare di poter cambiare profondamente un'azienda agendo solo sulle componenti fisiche tangibili: innovando sempre i prodotti, impostando le linee a flusso e non per fasi, modificando il lay-out e via dicendo.

Mettendo in vista il valore per il cliente e non le singole impressioni parziali del valore delle diverse aree e funzioni aziendali si potrebbe evitare di spendere tempo in riunioni tra commerciale, responsabile produzione e acquisti solo perché orientati ad obiettivi d'efficacia anziché d'efficienza; obiettivi che spesso non coincidono con l'esatto bisogno del cliente.

In questo senso l'approccio Value Stream Management ha il vantaggio di mettere in evidenza alcuni aspetti chiave per supportare il cambiamento organizzativo:

- la mappatura dei processi secondo la logica di flusso del valore permette di avere una visione a catena tra monte e valle prescindendo dalle singole funzioni;
- l'esplicitazione dei principali flussi di valore gestiti e degli sprechi generati, con un punto di vista non interno funzionale, bensì dei diversi canali come ad esempio le famiglie di prodotto;
- l'opportunità di allineare il più possibile il flusso con l'assetto organizzativo; strutture più snelle, miglioramento continuo ecc...

In pratica invece di operare per funzioni e reparti, si potrebbe pensare di gestire ciascuna commessa come un unico prodotto da parte di una fabbrica nella fabbrica, ovvero da parte di un team multifunzionale avente al proprio interno tutte le competenze necessarie a soddisfare i bisogni del cliente.

Par 3.3. I sette sprechi

In termini Lean è spreco (MUDA) tutto ciò che aggiunge costi o assorbe risorse senza incorporare valore al prodotto erogato per il cliente e per i quali non sarebbe pertanto disposto a pagare.

La "Lean Engineering", in maniera analoga alle aree produttive, individua sette tipi di sprechi nel settore degli uffici:

- I) SOVRAPRODUZIONE – stampare documenti prima che servano, elaborare documenti prima che l'operatore nella fase successiva ne abbia bisogno. S'intende una

produzione non immediatamente richiesta a valle che è spinta (PUSH) verso le attività consecutive;

- II) LOTTI DI DOCUMENTI – Riempire Box, elettronici o cartacei, di documenti o elaborarli a lotti prolunga in modo esponenziale il tempo di attesa. Ad esempio:

Figura 2 Lottizzazione Pratiche.

Nell'ipotesi che non ci siano attese tra work station e che i tempi di trasporto siano nulli, per elaborare le 200 pratiche bisognerebbe aspettare 800 ore e la prima pratica completa si otterrebbe dopo 601 ore senza poterla però usare, dato che non si possono trasportare una alla volta. Nel momento in cui la pratica completata fosse passata all'ufficio immediatamente a valle, il primo documento sarebbe completo dopo sole 4 ore, mentre i restanti dopo 203 ore, con una riduzione del tempo di attraversamento del 75%;

- III) ATTESE – lentezza del sistema elettronico, approvazioni, documenti sparsi su più archivi, tempi morti di attesa dei commenti del cliente, documenti consegnati in anticipo o in ritardo. Nel caso in cui si abbia bisogno di una pratica contenente documenti di tipo eterogeneo come email o fax occorre eseguire più ricerche in più archivi per ottenere l'informazione completa;
- IV) RIELABORAZIONE DATI – reintroduzione di dati, richiesta extra stampe, approvazioni non necessarie;

- V) **CORREZIONI** – errori nell'immissione dati o nella progettazione, richieste successive cambiamenti, turnover addetti. Nel caso in cui non ci sia un'amministrazione rigorosa delle revisioni, nella gestione a intranet dei documenti, non si ha alcuna sicurezza di impiegare l'ultima versione disponibile e ciò può portare la necessità di adoperarsi per correggere gli errori;
- VI) **MOVIMENTAZIONI** – troppe email, troppi allegati, incompatibilità del software o dei formati, fallimenti nella comunicazione. Capita spesso che venga speso più tempo per la formattazione del documento che per l'elaborazione del contenuto. L'impiego di calcolatori di ultima generazione è eccessivo per la maggioranza dei documenti di un'azienda, in questi casi una buona modulistica aziendale basata su suite semplici come il pacchetto Office può ridurre il tempo speso nella formattazione ed eliminare problemi di comunicazione tra software;
- VII) **RISORSE SOTTOUTILIZZATE** – deresponsabilizzazione del personale, anche per attività elementari, rigidità del comando.

La fase d'ingegneria si sviluppa attorno all'elaborazione d'informazioni, i cui stadi di gestione e creazione includono diversi sprechi se osservati con le logiche descritte prima. In particolare la gestione elettronica dei documenti è contraddistinta da forti dispendi di risorse che gli strumenti software spesso enfatizzano anziché risolvere ed in molti casi sono considerati inevitabili o addirittura non sono compresi; ad esempio la scrittura multipla di dati come autore, data e titolo, i quali vengono ripetuti manualmente nel nome del file o nel codice relativo alla pratica, la duplicazione fisica del documento in più archivi diversi che rende impossibile mantenere allineati gli aggiornamenti.

L'archiviazione deve essere in funzione del business o della conoscenza, ma spesso è funzionale alla tipologia del documento ed al suo formato, il quale richiede l'applicazione che lo ha generato per poterlo usare. Usare la pratica in formato cartaceo

permette d'includere documenti di diverso tipo e rende la consultazione immediata. Interrogare documenti digitali può essere meno efficiente, dato che spesso è necessario aprire il file per rendersi conto se si tratta o meno di quello cercato. I sistemi d'archiviazione digitale prevedono che il documento sia già stato elaborato esternamente al sistema stesso, per questa ragione non sono d'aiuto alla fase creativa dello sviluppo dell'informazione e non risolvono molti dei punti di spreco delle risorse trattati sopra.

Un esempio pratico di spreco è quello di aprire erroneamente un documento per la consultazione, il quale a prima vista sembra uno meno rilevante, visto che si dà per scontato dover consultare il file per sapere se è effettivamente quello cercato. Questa operazione ha un costo facilmente calcolabile: supponiamo che un impiegato in media apra erroneamente 20 documenti nelle ore lavorative giornaliere (8 ore al giorno, escludiamo gli straordinari), in funzione del numero di secondi necessari per capire se il documento è quello cercato (un range tra i 5 ed i 30 secondi, supponiamo 20) ed in funzione del costo medio aziendale (un impiegato base costa 10 euro all'ora) si ottiene che un'azienda come WG, dove lavorano approssimativamente 100 impiegati, spreca circa 30.000 euro all'anno in questo modo. Considerando che questo tipo di spreco è uno dei meno rilevanti è possibile che i costi della gestione documentale abbiano un impatto importante sui costi totali di un'impresa come WG.

Par 3.4. Lean nell'E&C

La filosofia One Piece Flow è l'esasperazione della ricerca della perfezione in un contesto stabile e quindi perfettamente prevedibile, dove la domanda è totalmente livellabile e

Figura 3 Basi Lean.

dove è possibile capire a colpo d'occhio cosa sia di valore per il cliente nel ciclo produttivo e di conseguenza studiarlo. In poche parole un ambiente perfettamente intuibile ma irraggiungibile.

Proprio sul conseguimento di una meta irraggiungibile si basa la filosofia Lean e la sua forza: la ricerca della perfezione e l'attenzione verso il cammino piuttosto che la meta. Focalizzarsi sul percorso significa prestare attenzione ad ogni passo durante l'avanzamento; realizzare una caccia allo spreco e costruire un cammino elementare cercando di massimizzare il rapporto tra tempo a valore aggiunto e tempo di apertura.

Questo modo di pensare, introdotto da Ohno in Giappone, è interamente differente dalla scuola di pensiero tipica della cultura occidentale, dove le aziende multinazionali ragionano seguendo le logiche delle economie di scala.

È ragionevole immaginare di non poter applicare totalmente le tecniche di “snellimento della produzione” in un'azienda E&C, la quale lavora in un ambiente sicuramente imprevedibile, ma è invece possibile pensare di applicare alcuni dei principi di questa scuola di pensiero

I pilastri sui quali si basa l'approccio Lean sono le tecniche Jidoka e Just in Time, solitamente applicabili in un contesto solido come già spiegato in precedenza.

Da queste tecniche è possibile esplicitare gli obiettivi di Ohno:

- Produrre in Qualità: non significa aumentare i costi, perché se lavoro bene e subito spreco meno risorse;
- Produrre quando serve: solo quando abbiamo la domanda che ne giustifica la produzione.

L'obiettivo è quindi quello di produrre sempre in qualità, diminuendo contemporaneamente lead time di attraversamento e costi. Per poter fare ciò è necessario avere un flusso in grado di autogestirsi, ottenibile tramite la standardizzazione delle attività.

Abbiamo inoltre bisogno di processi standard; la variabilità del processo stesso, unita all'impossibilità di misurare le stesse attività a causa della volatilità, non ci permetterebbe di capire quali fasi sono al di fuori del controllo e quali cause permettono ciò.

Questo è il primo grosso scoglio da superare per introdurre la filosofia in un'azienda che lavora su commessa. Per definizione il progetto è qualcosa di non ripetibile, unico e con una forte influenza della componente innovativa nella realizzazione dei disegni di massima e di dettaglio. Di conseguenza l'incertezza delle fasi iniziali sulla qualità, intesa come corrispondenza delle specifiche di commessa alle esigenze del cliente, e sulla quantità, ovvero lo scope of work del lavoro, entra in conflitto con la standardizzazione delle attività.

Par 4. Weir Gabbioneta

Par 4.1. Il contesto WG

Ora si analizza la situazione nella quale WG opera, per capire fino a che punto le considerazioni fatte sino ad ora siano applicabili. Dal capitolo 3 identifichiamo alcuni focus della storia WG:

- 110 anni d'esperienza nel settore;
- 20 anni in mercati di nicchia;
- Normative API 610;
- Tipologie “standard” di pompe;
- Lead Time di consegna come variabile competitiva;
- Eccellenza Operativa;
- Forte orientamento al cliente;
- Forte attenzione all'efficacia in termini di rispetto delle esigenze del cliente;
- Non esiste magazzino Materie Prime (MP);
- Esiste un Data Base sui progetti delle pompe prodotte;
- Forte politica dei ricambi.

WG dispone di un forte Know How grazie alla lunga permanenza nel settore; inoltre la decisione di specializzarsi nel settore di nicchia delle estrazioni negli anni '80 ha permesso passi da gigante nello sviluppo delle competenze specialistiche.

L'uso delle norme API 610 statunitensi offre un'ottima guida nell'ingegnerizzazione della pompa, ma rappresenta contemporaneamente un vincolo all'innovazione, la quale più che essere trainata da macro trend emergenti del mercato rappresenta un mero

Figura 4 Focus strategico WG.

sforzo di adeguamento alle normative vigenti. Detto ciò rimane da considerare che l'innovazione è frenata ulteriormente da una politica dei ricambi che costringe a mantenere a catalogo tutti i componenti prodotti in passato.

Negli anni '60 vengono introdotte nuove tipologie di pompe semi "standard", in particolare la famiglia delle pompe R. Queste pompe sono

adattabili alle esigenze del cliente e, data la loro "semplicità", è stato possibile adottare un software capace di definire in automatico i disegni costruttivi, le liste pezzi e i disegni di sezione partendo dal data sheet di commessa e dalle curve di prestazione delle pompe sviluppate in fase di proposal.

Negli ultimi anni l'attenzione del cliente si è spostata verso i lead time di consegna⁴, costringendo l'azienda ad una nuova politica di gestione finalizzata alla riduzione dei tempi di ciclo ed all'eccellenza operativa tramite la ricerca ed eliminazione delle operazioni non a valore aggiunto per il cliente finale, con conseguente abbattimento dei costi. WG opera come azienda su commessa, con una domanda quindi già legata al cliente (PULL), ed è impensabile produrre a magazzino perché ogni cliente richiede delle modifiche sulla base standard che potrebbero risultare rilevanti.

⁴ Borghesi & Gaudenzi, Congresso Internazionale "Le Tendenze del Marketing", Parigi 2007.

PROCESSO	Forte know how, conosciuto in dettaglio
INNOVAZIONE	Frenata da API 610 e politica ricambi
STANDARDIZZAZIONE	Esistono famiglie di prodotto semi standard ma adattabili
QUALITA'	Obiettivo d'eccellenza operativa
SPRECHI	Diminuzione del Lead Time e costi
FLUSSO	Azienda in PULL, no magazzino MP

Tabella 2 Contesto WG.

Il contesto sembra quindi sufficientemente appropriato all'applicazione della filosofia Lean.

La chiave dell'intero approccio è il processo; come insegna il caso Toyota si possono avere risultati brillanti con persone di modeste competenze se si conosce il processo nel dettaglio, eliminando le attività non a valore aggiunto e disegnando un flusso estremamente semplice. Il profondo know how aziendale è un buon trampolino di lancio per applicare i modelli di Ohno, è sufficiente far interagire i diversi ruoli di modo tale da consolidare una visione completa ed esaustiva dello sviluppo specifiche.

L'innovazione è un deterrente per le tecniche One Piece Flow, ma si deve considerare che nel caso WG questa viene indubbiamente frenata da normative internazionali che la guidano lungo binari precisi e da un contraccolpo (il fatto di non poter rinnovare il parco pompe) non voluto della stessa politica aziendale.

Quest'ultima spinge comunque verso gli obiettivi tipici dell'approccio Jidoka: lavorare in qualità e subito ed eliminare gli sprechi lavorando sul flusso di gestione della realizzazione del prodotto e su quello gestione dell'informazione.

Par 4.2. Tempi, Costi, Qualità

Figura 5 Obiettivi Lean VS E&C

In che modo si intrecciano gli obiettivi Lean con i macro goal di un'azienda E&C come WG? È da notare che la terna di obiettivi snelli coincide con i vincoli in fase di execution del progetto; da contratto la consegna deve essere realizzata entro tempi prestabiliti pena pagamento di penali, la ripartizione dei costi

è fatta tra committente e contractor sulla base della tipologia di contratto (lump sump, build to operate and transfert etc...) e la qualità è definita a livello di specifiche. In questo caso quindi gli obiettivi tra i due elementi sono come due ritagli di un puzzle che coincidono perfettamente, ma nella fase di elaborazione delle specifiche bisogna considerare anche altri aspetti. Gli obiettivi di progetto si possono classificare in tre categorie correlate: gli obiettivi contrattuali, quelli economici ed infine quelli finanziari. I primi riguardano il rispetto dei requisiti del cliente espressi dai vincoli contrattuali, i secondi mirano ad ottenere la massimizzazione del margine di contribuzione, mentre quelli finanziari perseguono la massimizzazione del valore attuale dei flussi di cassa cercando di limitare al contempo l'esposizione finanziaria.

I costi impattano principalmente sugli obiettivi economici (una diminuzione di questi ultimi permette di aumentare il margine di contribuzione) e su quelli finanziari, incidendo sull'area di esposizione finanziaria dei cash flow; hanno inoltre impatto sulla potenziale offerta in fase di BID, ma dal punto di vista delle operations sono meno rilevanti. Il progetto impiega risorse per ottenere un avanzamento nei lavori o nella

progettazione; queste rappresentano un costo maturato per l'azienda e nel momento in cui riusciamo a sviluppare un avanzamento otteniamo un ricavo, al quale però non corrisponde ancora un esborso fisico da parte del cliente.

Una delle tante classificazioni dei costi di un progetto riguarda appunto il livello di maturazione del costo stesso secondo la sequenza: impegnato, maturato, contabilizzato e liquidato. Facciamo riferimento, ad esempio, al ciclo di approvvigionamento di un item: il primo passo è quello d'impegnare il costo quando emetto l'ordine di acquisto, un secondo istante in cui il materiale viene installato, un terzo in cui viene contabilizzato come fattura al fornitore ed un ultimo in cui viene liquidato con esborso di cash. La tempestività dell'informazione è necessaria per avere controllo del costo del progetto il quale, come costo impegnato, è possibile addebitare ai diversi centri di costo. A loro volta i valori di liquidato sono quelli che influenzano i cash flow di progetto; è semplice capire come i tempi abbiano quindi un impatto sia sul margine di contribuzione, la tempestività dell'informazione mi permette di avere centri di costo non eccessivamente accomunato permettendo di avere un grado di dettaglio sufficiente per esplicitare le cause dell'esborso, sia sull'esposizione finanziaria secondo il principio: "prima ottengo risultati e prima riesco a vedere ritorni". I tempi hanno inoltre impatto sugli obiettivi contrattuali, in quanto un ritardo di consegna rappresenta una non corrispondenza ai vincoli congelati e al conseguente pagamento di penali; in questa accezione è meglio classificarli nell'obiettivo lean della qualità di progetto per distinguere i diversi impatti.

La qualità si divide sul piano dell'efficienza e dell'efficacia; la prima riguarda la corrispondenza al piano di esecuzione del progetto, mentre la seconda la conformità ai vincoli di contratto. La qualità percepita dal cliente ha due aspetti: i requisiti contrattuali, dei quali abbiamo parlato in precedenza, e l'idoneità all'uso della pompa durante il suo ciclo di vita. La qualità per un progetto è importante sotto due punti di vista: per garantire la conformità del prodotto e la corretta gestione del progetto. Soprattutto quest'ultimo è un aspetto di grande interesse dato che, nel momento in cui

non risulti possibile garantire a priori la qualità del prodotto, è possibile invece dare quality assurance al cliente attraverso la corretta gestione del progetto medesimo. L'ipotesi implicita è che se lavoro in un determinato modo è plausibile attendersi dei risultati soddisfacenti; lavorare subito in qualità, obiettivo snello, è la versione ribaltata alla produzione di questo concetto⁵.

Par 4.3. L'organizzazione WG

Nel *Par 2.2* abbiamo parlato di come l'organizzazione aziendale giochi un ruolo importante per poter implementare una scuola di pensiero orientata al flusso.

WG ha cambiato da poco la propria organizzazione interna proprio in merito a questo aspetto passando da un'organizzazione funzionale ad una matriciale. Prima del 03/11/2008, il primo livello al di sotto del CEO sviluppava un piano organizzativo dove emergono: Sales, Project Management, Engineering & R&D, Operetions, Finance. Una disposizione funzionale basata su strutture permanenti specialistiche, coordinata da una rigida struttura gerarchica e da norme/procedure, come quelle riportate nel sistema qualità aziendale ancora in uso. In questo modo era fattibile scambiarsi conoscenza all'interno di "serbatoi di competenze" ed era possibile capire a colpo d'occhio la disponibilità delle risorse, permettendo un impiego efficiente delle stesse. L'interfunzionalità tipica di una commessa non sposa bene il focalizzarsi su aspetti specialistici, è però più importante la robustezza delle scelte, intesa come coerenza con le esigenze del cliente, che l'efficienza funzionale⁶. Questo tipo di organizzazione è una barriera all'identificazione ed allo sviluppo del flusso di valore; i

⁵ Gestione dei Progetti di Impianto, Franco Caron, 2006

⁶ Gestione dei Progetti di Impianto, Franco Caron, 2006

diversi punti di vista sugli obiettivi della commessa, che inevitabilmente si svolgono tra le varie funzioni, antepongono all'efficacia ed alla creazione del valore per il cliente l'uso efficiente delle risorse dando di fatto origine a delle barriere tra una funzione e l'altra nel passaggio del flusso, il quale per forza di cose viene spezzato.

La soluzione ottima al problema sarebbe una struttura con un solo responsabile per l'intero progetto (Project Manager) in grado di controllare le risorse affidate al team; in questo modo risulta più semplice focalizzarsi sugli obiettivi ed integrare le diverse discipline abbattendo le barriere di cui si è parlato poco fa. Purtroppo questo modello ha lo svantaggio di utilizzare le risorse in modo davvero poco efficiente, una volta che vengono affidate ad un team non è possibile spostarle temporaneamente anche se sono risorse libere.

WG, per dare sfogo al problema, decide di adottare un modello organizzativo a matrice forte: rimangono i responsabili funzionali, i quali definiscono il modo d'operare della loro funzione specialistica, ma la gestione della commessa è affidata ad un PM che coordina le diverse discipline tra cui Project Engineer, Quality Assurance, Buyer e Shipping. È un'intersezione delle due strutture citate in precedenza, la quale ingloba i punti di forza di entrambe, ma che comporta altri svantaggi: la doppia responsabilità sia funzionale che per progetti in molti casi non permette di capire di chi sia la responsabilità di un insuccesso, andando contro ai metodi di miglioramento continuo Lean, i quali prevedono d'identificare cause e responsabilità per sviluppare le azioni correttive.

Par 5. Considerazioni

Che cosa dunque rende preferibile il pensiero snello piuttosto che Total Productive Maintenance oppure Total Quality Control ad esempio? È un approccio a basso investimento, quindi di facile ritorno economico con il pregio di semplificare il processo in funzione del cliente, anche se essendo un cambiamento radicale (tocca la

strategia aziendale) per ottenere i primi risultati c'è bisogno di un orizzonte temporale di perlomeno due anni⁷.

Un secondo aspetto considera la possibilità di guardare alla filosofia Lean come mezzo per non delocalizzare la propria struttura in paesi low cost. Gli interventi fatti in profondità nelle realtà europee hanno ottenuto un recupero di produttività ed efficienza del 25/30%⁸, paragonabili ai vantaggi derivanti da una localizzazione più economica sul lato dei costi del lavoro diretto, ma più onerosa sul piano logistico.

⁷ The European House, Ambrosetti, Sciuccati 2008

⁸ Project Definition White Paper #9, Lean Construction Institute, Ballard, Zabelle

Cap.5 **Analisi AS-IS,** **Modellizzazione**

Par 1. Introduzione

Lo scopo del capitolo è quello di sviluppare gli elementi di mappatura per la fase d'ingegneria, una delle quattro macro attività del processo di sviluppo della commessa presentate nel *Cap. 2*. Si ha bisogno quindi di uno strumento capace di:

- evidenziare le criticità;
- essere flessibile in modo da adeguarsi alle esigenze di mappatura;
- caratterizzare i ruoli dei diversi Stakeholders in gioco e le loro interazioni.

In fase di acquisizione dell'ordine, l'indeterminatezza intrinseca del progetto è il problema di fondo al quale l'analisi si dovrà necessariamente adattare; inoltre il ciclo di commessa è un processo complesso del quale nessuno dispone d'informazioni complete in azienda. Quest'ultimo contenuto é il primo campanello d'allarme che spinge a far pensare ad un'organizzazione dove non esiste una pianificazione sufficiente da seguire ed il controllo è demandato al buon senso del team leader. L'obiettivo del lavoro, non è quello di studiare un'area o una funzione (non si ha bisogno di entrare nel dettaglio per vedere come funziona uno specifico Task o un'attività al momento attuale), ma piuttosto cercare di sviluppare un quadro completo di una fase operativa di alto livello. Considerati questi motivi, strumenti come Process

Flow Map o Standardized Work Sequenze non sono utili; serve invece seguire una sola parte dell'intero progetto, senza perdere di vista la connessione con la globalità della commessa, la quale termina con il rilascio della pompa al committente.

In linea con queste valutazioni, ed allacciandosi all'analisi emersa dal dualismo tra la produzione e l'ingegneria, si è scelto di usare la Value Stream Map. Grazie ad essa è stato possibile individuare il flusso di informazioni ed il flusso di persone/processo (il flusso di materiali è scarsamente significativo nello sviluppo delle specifiche tecniche) evidenziando non solo gli elementi citati, bensì le fonti di spreco ed inefficienze generali, permettendo d'implementare miglioramenti duraturi.

Par 2. Identificazione della famiglia di prodotti

Weir Gabbioneta dispone di un catalogo delle pompe prodotte¹:

MODELLO	DESCRIZIONE
AXD Line	Pompa orizzontale a doppia aspirazione con cassa a divisione assiale
C-SA line	Pompa orizzontale monostadio a sbalzo
AHPB/AHPB-DS Line	Pompa orizzontale multistadio con cassa a divisione radiale
AHP/AHP-DS line	Pompa orizzontale multistadio con cassa a divisione assiale

¹ Vedere Allegato.A per una spiegazione esaustiva del portafoglio prodotti.

DH/DDH line	Pompa orizzontale a due stadi con cassa a divisione radiale
DSA line	Pompa orizzontale a doppia aspirazione con cassa a divisione radiale
IL(OH3)/DSIL line	Pompa verticale In-Line a singolo stadio
VB line	Pompa verticale multistadio barrel
VBN-VBN DS line	Pompa verticale multistadio barrel
VI line	Pompa verticale monostadio a mandata laterale da vasca
R line	Pompa orizzontale monostadio a sbalzo

Tabella 1Catalogo Pompe WG.

Questo catalogo è un punto di riferimento dal quale partire nello sviluppo dell’offerta al cliente, ciò che risulta utile ai fini dell’analisi è chiarire quale famiglia di prodotto sia correlata agli obiettivi; infatti mappare tutti i flussi di tutti i prodotti in un unico quadro è complicato e sostanzialmente inefficace. Una pompa è formata da diversi componenti principali; per sintesi si riporta l’elenco di una parte di quelli ottenuti internamente: corpo pompa, coperchio, girante, albero, supporto, boccole, portabronzine, diffusori, convogliatori, tamburi, ghiera. Nel momento in cui consideriamo anche i componenti esterni, come gli elementi di tenuta idraulica, dei quali bisogna ugualmente identificare le specifiche, la laboriosità cresce esponenzialmente. Infatti, per quanto riguarda semplicemente elementi base come corpo, coperchio, girante, albero, supporto, e considerando una media di solo sette varianti per componente (nell’ipotesi che ogni componente sia accoppiabile con tutti) le combinazioni possibili per la generica pompa sono 16.807. Per questo motivo non è

plausibile pensare di ottenere un'immagine nitida dello sviluppo della singola commessa; esso si rivelerebbe un impegno inadeguato sia per gli obiettivi di studio sia per gli sforzi per ottenere dei risultati significativi e non risulterebbe generalizzabile.

È bene dunque definire il livello di dettaglio secondo il quale sviluppare l'analisi, identificare poi un prodotto o una famiglia di prodotti e rappresentare la situazione allo stato attuale (AS-IS). La mappatura delle attività di realizzazione pratica delle specifiche è teoricamente inadatta all'implementazione dei principi Lean; ogni pompa è un prodotto a se stante e richiede l'impiego di risorse ad hoc per essere definito. Il Sistema di Gestione dei Progetti (SGP), invece, è un approccio standard di sviluppo dell'avanzamento e di controllo dello stesso che permette di descrivere un modello di esecuzione pratica del progetto e consente di sottolineare sprechi ed errori di gestione comuni allo sviluppo di più progetti e non funzionale alla singola commessa. In linea con queste considerazioni si è valutato come approccio migliore la mappatura di una sola famiglia; in particolare si osserveranno quali macro attività portano all'evoluzione delle esigenze di fornitura, espresse dal committente in requisiti tecnici per la produzione.

Una famiglia è un gruppo di prodotti che passa attraverso trattamenti simili del processo; nel caso in questione occorre valutare il metodo attraverso il quale si ottengono i piani di dettaglio e che necessitano di livelli di competenze simili per l'ingegnerizzazione. WG produce su commessa, i prodotti a catalogo, riportati in *Tabella 1*, raramente coincidono con la richiesta del cliente; si tratta d'individuare il prodotto più simile alle richieste di fornitura e personalizzarlo in linea con le esigenze del committente. Una domanda da porsi è quali siano le differenze tra le diverse pompe e quali caratteristiche abbiano portato l'azienda ad inserirle in una particolare famiglia rispetto che un'altra; nel caso in cui il metro di giudizio si discosti dagli obiettivi iniziali, si rende necessaria una nuova classificazione.

La produzione di Weir Gabbioneta riguarda esclusivamente pompe centrifughe, monostadio e multistadio, ad asse orizzontale e verticale. Come si è visto il catalogo comprende 10 linee di differenti modelli così suddivise:

Implicitamente i prodotti vengono classificati a seconda del principio di funzionamento; questa suddivisione non consente però di capire in che modo il cliente è legato al prodotto. Ciò che può essere utile è invece una distinzione delle pompe in base alla loro complessità costruttiva e all’impatto sul totale del fatturato di ogni famiglia, ad esempio per poter riallineare le risorse disponibili.

Par 2.1. Complessità

In relazione alla complessità ed al grado d’innovazione progettuale del prodotto è stato analizzato l’intero portafoglio WG, ottenendo la classificazione seguente:

- *Prodotto Semplice*: E' un prodotto quasi del tutto definito in tutti i suoi aspetti, tecnici ed economici. Richiede solo attività marginali per la selezione di alcuni ausiliari (motrici, tenuta meccanica, giunto, ecc.) e di progettazione (disegni di ingombro, linee ausiliarie, etc.). I dati per la formulazione dell'offerta sono prelevati dall'archivio di AS400 e dal database di Oracle. Dall'archivio di AS400 è scaricata la distinta base standard del prodotto, in seguito si analizza la componentistica e per i componenti come motori, sistemi e tenute vengono inviate le richieste d'offerta ai fornitori. Dal database di Oracle è possibile ottenere una stima del costo del prodotto "Pompa & Basamento".
- *Prodotto Mediamente Complesso*: E' un prodotto standard, se riferito alla sola pompa, ma con ausiliari aventi un peso economico rilevante e che richiedono un impegno significativo per la selezione e l'ingegnerizzazione del sistema completo pompa-ausiliari. Le modalità di offerta si svolgono analogamente a quanto indicato nel caso standard, mentre la parte oggetto di personalizzazione è valorizzata come prodotto nuovo o derivato da soluzioni già realizzate.
- *Prodotto Complesso*: E' un prodotto che richiede attività di controllo della progettazione, preventivazione e collaudo. Date queste caratteristiche, questa tipologia non fa parte dell'archivio storico e richiede sin dalla fase iniziale il coinvolgimento di altre funzioni aziendali (R&D, ufficio tecnico, produzione, qualità, etc.). Tutti gli uffici coinvolti preparano la documentazione tecnica e l'analisi dei costi che permette al COM di produrre un preventivo tecnico con i seguenti dati riguardanti il prodotto:
 - caratteristiche generali;
 - caratteristiche tecniche (specifiche, data sheet, disegni di massima, descrizione);
 - caratteristiche funzionali (curve di funzionamento, prestazione, ecc.);
 - tipo o sistema di installazione;

- imballaggio, trasporto, avviamento, manutenzione, ecc.;
- requisiti di qualità;
- costi necessari all'espletamento della commessa.

Nei cluster Standard, ad esempio, ricadono le pompe R: sono prodotti il cui iter di progettazione è definito tramite un numero limitato di regole, tanto che, come si vedrà in seguito, una porzione della progettazione viene svolta in automatico dal calcolatore.

Par 2.2. Fatturato

Dallo studio del fatturato, suddiviso per tipologia di pompa e depurato dagli effetti derivati del mercato dei ricambi negli anni 2007, 2008 e nel 2009 sul fatturato previsto per le commissioni in corso, abbiamo ottenuto la seguente classificazione:

INFLUENZA	INCIDENZA
Alto	30% ÷ 25%
Medio	25% ÷ 5%
Basso	5% ÷ 1%
Nulla	< 1%

- *Alto Impatto*: prodotti che rappresentano la quasi totalità del fatturato per l'impresa. Sono pompe vendute con cadenza regolare durante l'anno fiscale oppure vendute a prezzi importanti se paragonati a quelli di altre famiglie;
- *Medio Impatto*: rappresentano mediamente una porzione rilevante del fatturato. Sono articoli i cui prezzi o quantità di venduto non sono trascurabili in un'analisi approfondita di bilancio, ma non sufficienti a giustificarne una mappatura del flusso;

Tabella 2 Incidenze Fatturato

- *Basso Impatto*: vengono realizzati per migliorare l'immagine aziendale, sono richiesti in scarsa quantità, ma permettono di fornire un'offerta ampia e completa agli occhi del commitment;
- *Impatto Nullo*: prodotto con influenza non significativa, viene accettata la commessa se facente parte di un ordine di più alto impatto o se il cliente è significativo per l'impresa.

Par 2.3. Riclassificazione

Incrociando le due dimensioni di analisi otteniamo una nuova classificazione del portafoglio prodotti WG:

alto	R		
medio		DDH DSA AXD	AHPB VBN AHP
basso			VI IL
nullo			ALTRO
	Semplice	Mediamente Complesso	Complesso

Tabella 3 Riclassificazione linee.

Se ci si fermasse a questo step di analisi, il risultato sarebbe quello di mappare la commessa di una pompa orizzontale monostadio a sbalzo R, un prodotto standard e con alto impatto a livello di fatturato. Occorre considerare però che si sta cercando di distinguere una fase specifica del ciclo di commessa; in quest'ottica ci è possibile un'ulteriore semplificazione del portafoglio prodotti. La definizione di complessità del prodotto, così com'è stata presentata, è già di per sé una leva in grado di distinguere diverse tipologie di “modi d'operare” nella progettazione della pompa; lo scope of work nel mappare il flusso di un prodotto standard è chiaro ed immediato, mentre per una pompa nuova il discorso è più articolato.

Da una ricerca interna si è visto che per alcune linee il ciclo di progettazione è pressoché simile e permette di ampliare l'esercizio di classificazione dei prodotti.

Figura 1 Flow Chart lavorazioni interne².

Il Flow Chart riportato rappresenta nel dettaglio il processo di preparazione delle lavorazioni delle componenti; esso è omogeneo per le pompe DH, DDH, e DSA e rappresenta una delle fasi intermedie simile in questi prodotti. Le tre tipologie sono differenti per alcune tecniche di lavorazione superficiali, ma è possibile considerarle simili a livello d'ingegneria. Possiamo quindi consolidare un nuovo cluster "famiglia

² PPE: planning, UT: ufficio tecnico, OFF: officina, CQ: controllo qualità

D”, il quale contiene i prodotti richiamati; per le pompe VI ed IL il discorso è analogo, ma scarsamente significativo. Grazie a questa nuova tassonomia si noti come viene modificata l’incidenza sul fatturato del recente cluster di prodotti mediamente complessi, passando di fatto a prodotto ad alto impatto.

alto	R	D	
medio		AXD	AHPB VBN AHP
basso			VI IL
nullo			ALTRO
	Semplice	Mediamente Complesso	Complesso

Tabella 4 Riclassificazione linee secondo step.

A questo punto la scelta dell’oggetto di mappatura diventa articolata: da una parte valgono le considerazioni fatte in precedenza, dall’altra ci si trova di fronte ad una tipologia di prodotto leggermente più composta, ma con simile incidenza sul fatturato aziendale. La differenza tra un prodotto semplice ed uno mediamente complesso è la progettazione d’insieme del sistema pompa-ausiliari e la sua selezione/valorizzazione economica. La sola progettazione del corpo pompa è invece pressoché identica a quella di un prodotto R. Analizzando lo sviluppo delle specifiche di una delle tre tipologie di pompe D è possibile ricavare quello di una pompa orizzontale semplice, dato che la personalizzazione del prodotto è focalizzata sui sistemi accessori e sulla loro integrazione col corpo pompa. Per questo motivo la scelta è caduta su un prodotto

appartenente alla famiglia D; in particolare una pompa DDH orizzontale a doppio supporto.

In questo modo non si considera solamente quella particolare famiglia, bensì prodotti appartenenti anche ad altri cluster come le pompe R, coprendo con l'analisi mediamente il 60% del fatturato aziendale.

Figura 2 Impatto medio sul fatturato per famiglia.

Par 3. Elementi di Modellizzazione

Nel *Capitolo 4* si è affrontato il tema di come proporre i principi della filosofia snella, tipici di imprese del modello Make To Stock (M2S), in un'impresa di Engineering & Contracting (E&C). Rimangono ora da definire gli elementi principali, fisici e non, che caratterizzano un processo non ripetitivo.

Par 3.1. I tempi

Nella Value Stream Map (VSM) dello stato attuale l'elemento chiave è il tempo: attraverso questo è possibile quantificare lo spreco di risorse nelle attività correlate al valore economico. Come viene spiegato nel precedente *Capitolo 4*, se si guarda al progetto con un'ottica volta al conseguimento di obiettivi globali d'impresa, il tempo ha ripercussioni sia a livello finanziario sia a livello economico. I progetti di Engineering and Contracting (E&C) non sono solamente riconducibili alla dimensione dei costi; infatti una commessa ha bisogno di processi operativi e di essere gestita ed

organizzata in base alle richieste del contratto.

Figura 3 Pareto [Righe d'ordine].

A livello organizzativo, in WG, una commessa è gestita utilizzando tre livelli: il primo identifica il codice della commessa, il secondo elenca i codici identificativi delle pompe in fornitura, mentre il terzo è un disaccoppiamento fittizio

per distinguere le quantità necessarie alla distinta base da quelle della produzione pompa. Nella distinta base vengono allegati inoltre i ricambi forniti insieme alla commessa, nel caso in cui le quantità di questi ultimi non coincidano con il numero di pompe richieste (se ad esempio l'ordine è di quattro pompe R, i pezzi di ricambio sono forniti comunque in quantità inferiore). L'avanzamento della commessa cambia in base alla dimensione della commessa stessa: fino a sette prodotti STD/semiSTD la progettazione delle pompe viene fatta in parallelo, se la dimensione è di undici o più righe d'ordine questa viene discretizzata in lotti, mentre la situazione intermedia è

gestita dal Project Manager. Secondo l'analisi ABC di Pareto, le commesse "piccole" sono la stragrande maggioranza rispetto al totale, mentre le commesse con più di 7 righe d'ordine sono nettamente inferiori. L'analisi porta ad individuare tre classi di voci indicate rispettivamente con le lettere "A", "B", "C", riportate in figura.

Il risultato ottenuto è:

- Classe "A": l'80% delle commesse ha al massimo 6 righe d'ordine;
- Classe "B": il 14,5% delle commesse ha tra le 7 e le 16 righe d'ordine;
- Classe "C": il 5,5% delle commesse ha tra le 17 e le 27 righe d'ordine.

In sintesi si può dire quindi che l'avanzamento delle pompe non è lottizzato ed è quindi possibile mappare la singola pompa in quanto i tempi di lavorazione sono riferiti alla sola progettazione della medesima. Ciò di cui si ha bisogno è il tempo di attraversamento della singola pompa, dall'acquisizione dell'ordine alla definizione delle specifiche di dettaglio consegnate alla produzione, ma rimane da capire quali tempi, a diversi livelli, siano utili allo scopo di studio.

Figura 4 Tempi.

Il tempo è una dimensione fondamentale per il controllo dell'avanzamento fisico e contabile. Il Lead Time (LT) di commessa è la macro variabile d'impatto sugli obiettivi globali d'impresa; con LT s'intende l'intervallo di tempo necessario all'impresa per soddisfare la domanda del cliente, quanto più questo tempo è basso, tanto più l'azienda è veloce e flessibile nell'accontentare il committente. È possibile analizzare il Lead Time riferendosi anche ad una parte dell'azienda e quindi scomponendo il tempo di risposta complessivo in parti più piccole. Ad esempio il "lead

time di produzione" è il tempo necessario per fabbricare un certo prodotto nel reparto produzione, dal momento dell'ingresso delle materie prime all'uscita del prodotto finito, mentre il "lead time di approvvigionamento" (o procurement time) è il tempo che intercorre tra l'inoltro dell'ordine di acquisto e l'arrivo delle merci. Nel lavoro in questione il livello più generico di schema temporale riguarda il LT di ingegneria; da questo occorre definire successive variabili di monitoraggio e controllo.

In economia il valore aggiunto (VA) o plusvalore, è la misura dell'incremento di valore che si verifica nell'ambito della produzione e distribuzione di beni e servizi grazie all'intervento dei fattori produttivi: capitale e lavoro. L'impresa acquista beni e servizi necessari a produrre altri beni e servizi e la differenza tra il valore di quelli prodotti ed il valore di quelli acquistati per essere impiegati nel processo produttivo è il valore aggiunto; si può dire pertanto che esso è una misura dell'incremento del valore risultante dell'attività produttiva. Ciò che è importante da ricordare è il passaggio ad un'ottica esterna: se un incremento è significativo o meno viene definito dal mercato, in precedenza veniva definito dall'azienda con il rischio che non fosse compreso dal cliente. Il tempo a valore aggiunto (Tva) è il tempo impiegato per le sole attività che permettono questo incremento di valore.

Resta da capire quale sia la misura del tempo di lavorazione inerente alle esigenze del lavoro. Come già specificato nel *Capitolo 1*, Ohno utilizza il tempo di ciclo, ovvero il tempo che intercorre tra due uscite successive della stessa linea. È implicito che la misura sia differente a seconda del contesto al quale fa riferimento; se ci si focalizza sull'intera commessa è possibile monitorare il tempo che intercorre tra le uscite di due progetti consecutivi; ciò che è lecito chiedersi è se abbia senso usare il tempo ciclo come variabile di monitoring. Questo indicatore è funzionale ad attività standard, è utile nel caso in cui ci siano problemi che rallentino le attività. Se invece le attività stesse non sono costanti, è di bassa utilità misurare il tempo ciclo poiché la variabilità di processo è tale per cui le misure risultano aleatorie: tanto più è incerto lo scope of work dell'elemento di analisi, tanto più sarà difficile capire se qualche fase non è

svolta nel miglior modo. Riallacciandosi agli sviluppi precedenti, il quadro che verrà dipinto ha come focus un prodotto semi-standard; le attività di avanzamento sono costanti e riferibili ad uno schema statico, ma l'aleatorietà dei tempi di elaborazione è significativa, basti pensare che in base all'impatto dei commenti del cliente i tempi di definizione del disegno di layout si possono prolungare fino alle dieci settimane.

Figura 5 Azioni Correttive.

Ciò che è possibile mappare è invece un range di tempo di elaborazione dell'attività, da correlare con l'avanzamento fisico dell'elaborazione delle specifiche, con il fine d'individuare azioni di compressione (1) ed orientamento (2). Il range ha come limite inferiore il semplice avanzamento legato alle attività a valore aggiunto, mentre il limite superiore è riferito al tempo di elaborazione nel caso peggiore (Time Worst Case, Twc); come ad esempio quando errori di elaborazione costringono ad un'ulteriore revisione del documento. La compressione riguarda tutte le fasi che hanno i seguenti scopi: diminuzione della differenza tra Twc e Tva, caccia agli sprechi e ricerca di attività non a valore aggiunto. L'orientamento è invece legato al conseguimento della perfezione ed all'orientamento al cliente; come non è funzionale porre dei limiti al miglioramento, occorre intravedere una meta irraggiungibile (Cap. 4) per cercare di

orientare gli sforzi alla continua riduzione dei tempi di attraversamento, le esigenze dei clienti mutano nel tempo.

Par 3.2. I sistemi informativi

WG dispone di tre diversi sistemi software, i quali a loro volta si interfacciano a due diversi archivi scollegati: AS400 ed Oracle, mentre la intranet aziendale sfrutta la classica gestione file del sistema operativo di windows xp.

Oracle è uno tra i più famosi Database Management System (DBMS), cioè un sistema di gestione di basi di dati. Esso ha lo scopo di memorizzare ed elaborare i dati sia dal punto di vista logico, sia da quello fisico. In WG sono stati implementati da qualche anno una serie di moduli gestionali di Oracle, i quali operano su proprio database. Per ora l'utilizzo è confinato solo alla funzione commerciale dell'azienda ed in modo meno marcato al Project Manager, rispettivamente a supporto dell'acquisizione dell'ordine e per la gestione degli avanzamenti della commessa. Il sistema AS400 (Application System 400) è invece un minicomputer sviluppato dall'IBM per usi prevalentemente aziendali, come supporto del sistema informativo gestionale. Il suo successo è stato determinato dai suoi numerosi vantaggi: costo relativamente limitato (può arrivare anche a 20.000 euro), più di 2.500 applicazioni software disponibili, una grande stabilità sia in termini di sistema operativo che di hardware. Viene inoltre pubblicizzato per la sua sicurezza e riservatezza dei dati, velocità e trattamento di grandi quantità di record e capacità di gestire centinaia di terminali connessi contemporaneamente.

La trasmissione dei dati dal sistema AS400 è il fattore critico, aggravato dalla competizione di mercato che esiste tra Oracle ed IBM. A causa di ciò, per il trasferimento dei dati, è necessario basarsi su interfacce costruite ad hoc, limitando la trasmissione alle informazioni di approvvigionamento.

L'intranet è una rete locale (LAN), o un raggruppamento di reti locali, usata all'interno dell'organizzazione per facilitare la comunicazione e l'accesso all'informazione. Serve ad evitare problemi di comunicazione interna, che possono verificarsi anche in un'organizzazione di dimensioni ridotte. Se l'azienda dispone di telelavoratori, lavoratori fuori sede, oppure dipendenti che si spostano di frequente, i problemi di comunicazione diventano ancora più critici. Perché l'azienda abbia successo è necessario che tutti i dipendenti ne condividano gli obiettivi, nessuno dei quali, a breve o a lungo termine, deve essere confinato alle riunioni. Secondo la filosofia snella tutti devono lavorare per obiettivi comuni.

L'utilizzo congiunto di questi sistemi è svantaggioso secondo diversi punti di vista:

- Eterogeneità dei sistemi: fornitori e tecnologie diversi che inducono costi di gestione;
- Difficoltà nell'interscambio di dati per incompatibilità di formati e incompletezze;
- Ridondanza e conseguente disallineamento informativo;
- Assenza di una visione unitaria.

Par 3.3. Elementi del modello

Qui di seguito viene riportato il glossario dei simboli usati nella mappatura:

ATTORE ESTERNO

Rappresenta una qualsiasi figura che partecipa esternamente al processo, ad esempio fornitori di diverso livello o cliente.

PROCESS BOX

Indica un processo in cui l'informazione sta già fluendo; poiché disegnare un box per ogni singolo passo del processo renderebbe la mappa poco leggibile, si utilizza questo simbolo per indicare un'area dove si concentra l'elaborazione del dato e, tramite un flusso continuo ideale, si ottiene il valore aggiunto all'informazione. I process box s'interrompono ogni qual volta i processi sono disconnessi o il flusso informativo viene interrotto.

INFO WAREHOUSE (IW)

E' il nodo di stallo dell'informazione, un sistema informativo il quale sfrutta uno dei due database dell'azienda; il documento viene caricato in questo "magazzino" in attesa di essere processato dalle fasi a valle. Nel caso in cui si vedano più IW dello stesso tipo, ma collocati in posizioni diverse nella mappa, sta ad indicare che non vi è alcun tipo di vincolo forte tra le fasi, anche se il sistema informativo sfruttato rimane lo stesso.

DOCUMENTO

Indica che viene richiesta la consultazione di informazioni da parte della fase direttamente a valle, ma che non per forza tali informazioni provengano da fasi immediatamente a monte di quella interessata.

TRASMISSIONE ELETTRONICA

La divulgazione è istantanea, può essere fatta in diversi modi:

mail, caricamento ad intranet di cartelle condivise etc...

DISACCOPPIAMENTO

Rappresenta un vincolo esecutivo tra la fase a monte e quella a valle, dove non si ha necessariamente uno scambio informativo.

TRASMISSIONE CARTACEA

La diffusione non è istantanea, necessita di tempo dedicato in dimensione superiore rispetto alla trasmissione elettronica.

PUNTO DI STALLO

Rappresenta un momento di sosta forzata non dovuto a particolari problemi interni, bensì ad interazioni con attori esterni. In particolare viene fatto riferimento alle attese dovute all'approvazione della documentazione dal cliente; fino a quando non si ha il consenso da parte del committente non è possibile proseguire con le fasi a valle.

Cap.6 **Analisi AS-IS, La Commessa**

A monte dell'emissione dell'ordine interno viene svolta la trattativa tra il cliente e l'azienda, con lo scopo di dare forma all'offerta (momento di Proposal). La fase di Competitive Bidding si svolge in un contesto internazionale, nel quale il cliente sviluppa una Richiesta di Offerta (RdO) dando inizio alla gara d'appalto. Per completare la RdO esso deve fornire informazioni sia tecniche che commerciali, per consentire all'azienda partecipante di capire quale sia l'oggetto di fornitura e quali siano i termini e le condizioni contrattuali desiderate dal committente. Sulla base di queste due macro variabili (tecnica e commerciale) si sviluppa l'intera gara.

Particolarmente critica è stata la ricostruzione dell'acquisizione ordine: l'aleatorietà dei tempi, del numero di incontri col commitment e del loro impatto sulla definizione della commessa vanifica gli sforzi di creare un modello significativo della stessa. Per questo motivo, considerando la logica Backward adottata, si è scelto di ricostruire il processo di definizione delle specifiche concludendo col momento di passaggio di consegne dal commerciale (Proposal Manager) al leader del team di commessa (Project Manager). Lo step di Bid è accompagnato in parallelo dalla definizione dei sistemi primari, per questo motivo è sembrato opportuno riportare come viene svolta questa fase, rimanendo comunque ad un elevato grado di dettaglio.

Prima di passare alla descrizione del processo viene presentata una breve lista degli attori che ne fanno parte e dai quali sono state colte le informazioni:

RUOLO	CODICE	INTERVISTATO¹
Commerciale	COMM	S V
Project Engineer	PE	M C
Project Manager	PM	F C
Senior Design Engineer	SDE	C B
Design Engineer	DE	A V
Research and Development	R&D	S M
Supply Chain	SC	S d V
Planning	PPE	A N

Tabella 1 Ruoli.

Par 1. Acquisizione Commessa

L'input del ciclo di commessa è la RdO che dal committente giunge direttamente al commerciale (COMM) dell'azienda. La domanda del cliente si presenta come un insieme di specifiche classificabili nei seguenti documenti:

- Data Sheet: tipo di liquido trattato, classe materiali. Oltre a queste fornisce informazioni riguardo la definizione completa del prodotto definite da WG,

¹ Per questioni di privacy vengono riportate solamente le iniziali di nome e cognome.

essendo il documento al quale si fa riferimento durante l'ingegnerizzazione, la costruzione ed il release;

- Material Requisition: requisiti test ed ispezioni, livello di qualità richiesto, norme applicabili, priorità dei documenti.
- Inspection Data Sheet: le attività d'ispezione e controllo sui materiali di base e sul prodotto finito (dal test idrostatico alla verifica del valore NPSH etc...)
- Specifiche di Impianto: verniciatura, strumentazione, motori, accessori, condizioni ambientali...

In seguito, l'ufficio COMM emette le offerte destinate ai clienti. In questa fase, in collaborazione con l'ufficio tecnico, si valuta la completezza della documentazione fornita e si stima la fattibilità del prodotto e dei tempi di consegna, analizzando al contempo quale sia l'impatto dei componenti pompa che richiedano una progettazione ad hoc. Sulla base di queste informazioni viene sviluppata l'offerta e rimandata al cliente, che ne valuta la competitività rispetto alle altre offerte ricevute dal mercato di fornitura, sia sul livello tecnico sia sul livello commerciale. Nel caso di vittoria della gara la nuova commessa acquisita passa al team di sviluppo attraverso un incontro definito riesame del contratto. Questa fase è responsabilità del COMM il quale deve aver cura di convocare tutte le funzioni ritenute critiche, tra le quali il PM, che prenderà in carico la commessa e dare loro la documentazione necessaria: di fatto avviene il passaggio di responsabilità tra COMM e PM. Il riesame del contratto può essere fatto in due momenti diversi: prima dell'emissione offerta o dopo il ricevimento dell'ordine del cliente. Nel primo caso c'è il coinvolgimento immediato dei PM in fase di trattativa, in questa fase si considerano:

- caratteristica del cliente (ingegneria di difficile gestione o cliente strategico);
- prodotto nuovo;
- complessità globale della commessa;

- valore potenziale elevato della commessa.

Nella seconda ipotesi l'attività viene svolta dopo il ricevimento dell'ordine del cliente, in ogni caso sempre prima dell'emissione conferma ordine; comunque dovranno essere valutati:

- la tempistica con cui i materiali ed i documenti vanno consegnati a partire dalla data di acquisizione dell'ordine;
- le richieste particolari (materiali di utilizzo, ecc.);
- gli accorgimenti da adottare nel caso si usino fluidi pericolosi;
- le aggiunte o variazioni operative rispetto allo standard aziendali;
- i dettagli sulle specifiche del cliente già esplicitati;
- le criticità delle consegne e le penali ad esse connesse;
- le offerte per le sottoforniture già ricevute;
- i momenti di intervento del cliente nelle attività produttive (collaudi presenziati, enti terzi...)

Il COMM ha il compito di dialogare col cliente per definire i punti sopraelencati, qualora non lo fossero già, mentre il PM ha la responsabilità di chiudere formalmente il riesame del contratto, assumendo la responsabilità della commessa, quando possiede tutti i consensi e le informazioni necessarie. Terminato il riesame del contratto, il COMM cede tutta la documentazione contrattuale al PM che seguirà lo sviluppo dell'ordine fino al collaudo finale.

Di seguito viene riportato il flow chart dell'acquisizione ordine.

Figura 1 Flow chart acquisizione ordine.

Par 2. Definizione Specifiche

Per ottenere un modello produttivo nel quale l'approccio occidentale di innovazione tecnologica e quello orientale di miglioramento continuo si fondano per soddisfare le richieste sempre più personalizzate del consumatore, WG deve adottare strategie che coinvolgano maggiormente i fornitori in una "catena aperta del valore aggiunto del

prodotto", tesa cioè alla soddisfazione del cliente finale. Tutto ciò deve essere implementato nonostante si operi a progetto o commessa. Il rapporto fornitore-cliente deve cambiare²: tale cambiamento comporta che debbano essere mutati anche i rapporti interni all'azienda e quelli con le altre imprese, che dovranno configurarsi sul modello di un sistema aperto ricorrendo a logiche di partnership. Il parco fornitori di WG è molto ampio, conta oltre 100 maggiori fornitori di materiali, semilavorati e componenti, la cui classificazione viene qui riproposta per semplicità di lettura³:

Livello Fornitura	Spesa [€]
1° Livello	> 1.000.000
2° Livello	100.000 ÷ 1.000.000
3° Livello	10.000 ÷ 100.000
4° Livello	< 10.000

Tabella 2 Fornitori.

Par 3. Il Processo

Per analizzare al meglio tutto il processo si è deciso di dividerlo in rami, che in seguito verranno rappresentati graficamente.

² Ivano Riveda, Partnership: strumento per l'innovazione, Angeli 2006

³ Fare riferimento al *Cap. 3 Weir Gabbioneta, Par 4.3 Fornitori*

Par 3.1. Ramo A

Una volta terminato il riesame del contratto il cliente invia all'azienda una lettera d'intenti, una sorta di piccolo preordine nel quale si impegna a rendere concreta l'offerta. A questo punto l'ordine si può ritenere acquisito da WG. La prima attività del processo di definizione delle specifiche è la compilazione del preordine e della selezione dei materiali a lungo Lead Time di approvvigionamento (A2)⁴, come fusioni e strutture saldate; solitamente sono componenti che impiegano dai tre ai quattro mesi per essere disponibili a magazzino. I SDE analizzano le specifiche del cliente e definiscono o propongono al committente i materiali; compilando dei prospetti nei quali si selezionano i materiali per corpo, coperchio, pompa, girante, albero ed anelli. Questo è il primo momento in cui la GC (team di gestione commessa) mette per iscritto tutto ciò che verrà dato al cliente compreso di note. Per poterlo fare occorre che in precedenza si abbiano il Data Sheet (DS), le specifiche di limitazione sui materiali e la Technical Review (TR). Mentre i primi provengono dal COMM, la revisione tecnica (A1) viene elaborata a monte da R&D e prima di essere caricata nella intranet viene fatta approvare, per il controllo idraulico, anche dalla sala prove. La TR traduce perciò le prestazioni richieste dal cliente in una definizione di massima dei requisiti tecnici della pompa e riporta i risultati sulle verifiche idrauliche (prevalenza, rendimento, NPSH) e sui materiali.

Il preordine viene poi completato con le informazioni relative ai controlli qualitativi, inviato al fornitore di alto livello, generalmente di I o II, e caricato in AS400 diventando un ordine a tutti gli effetti. Il PE fornisce informazioni interne della pompa e le informazioni riguardo ai fornitori per completare il formato del DS (A3) prima dell'invio al cliente; per le prime s'intende selezione dei materiali, tipi di cuscinetti,

⁴ Fare riferimento alla *tabella 6*, fondo capitolo.

tipi di giranti, ciclo di verniciatura, basamenti, motori e tenute meccaniche che verranno integrate sempre dal PE con i dati dei fornitori.

Il cliente risponde, via mail, commentando il DS. I commenti sono ricevuti dal PE (interfaccia cliente) ma analizzati anche dal PM (interfaccia interna), che li rimanda al PE dividendoli a seconda dell'importanza. Sempre il PE invia le richieste di modifica alle figure interne interessate dei commenti, ad esempio se il cliente richiede un carico maggiore si manda l'informazione ai responsabili dei test attraverso la intranet. A valle di questa attività vi è un primo momento di consolidamento delle informazioni fino a qui ottenute, l'Internal Design Review A (IDRA), cioè una riunione generale di tutte le figure coinvolte nella commessa. In questa sede si valutano ad esempio particolari cicli di verniciatura da segnalare alla produzione, non è necessaria l'approvazione del cliente. Non è quindi una fase particolarmente critica, in quanto non vi sono momenti di attesa sufficientemente significativi e difficilmente si rende necessario sconvolgere il livello di specifiche ottenute. Durante la riunione si analizzano le specifiche provenienti dal cliente, pianificando le azioni da svolgere e la loro tempistica.

Una volta analizzati i commenti il PM acquisisce la commessa e la responsabilità ad essa associata inviando una mail interna, a tutte le figure coinvolte, con le specifiche fin qui ottenute. E' il momento in cui ufficialmente avviene il passaggio di responsabilità della commessa da COMM a GC, anche se ufficiosamente avviene già al momento del preordine.

Par 3.2. Ramo B

Da AS400 l'SDE estrae i test richiesti specificatamente dal committente, i controlli e i certificati richiesti sui materiali o sulle sottoforniture. In questo modo l'Inspection Test Plan (ITP, B1) viene compilato e poi mandato al cliente per l'approvazione,

quest'ultimo rimanda il testo solitamente dopo quindici giorni lavorativi. Gli ITP vengono inviati tramite mail, mezzo cartaceo o sistema informativo dedicato. A livello di precedenze, l'ufficializzazione dei test interni, non è vincolata allo sviluppo di altra documentazione relativa alla commessa, a parte la conferma dell'ordine.

Par 3.3. Configuratore Automatico (α)

Con le specifiche tecniche inviate dal PM e le informazioni contenute in DS, TR e nelle curve di prestazione ritornate dal cliente si passa alla creazione dei livelli pompa a distinta base nei diversi MRP aziendali ed alla definizione dei Disegni Tecnici Costruttivi. Fino all'anno scorso, sui disegni di base del pezzo in produzione, venivano riportate tutte le possibili varianti di lavorazione con specificata a lato quale fosse quella da applicare al pezzo in questione; attraverso il configuratore automatico si ha invece solamente il disegno con già specificata la configurazione necessaria alla lavorazione. Il configuratore permette alla R&D, coi dati tecnici della pompa, di definire in modo automatico lista pezzi e materiali. Questo strumento si appoggia a due programmi ausiliari in Visual Basic: PSP e Trust. PSP permette una verifica strutturale delle parti in pressione alle alte temperature, verifica i corpi pompa, i prigionieri, la flessione e la torsione degli alberi. Il Trust verifica invece i cuscinetti reggispinta, svolge un'analisi delle forze ed analizza la girante. A seguito di tutto ciò il configuratore genera un file il quale viene caricato in MDM, creando una cartella con il nome dell'ordine proprio in cui si trovano la lista pezzi, la descrizione dei livelli e l'assieme. Lo stesso output viene ripetuto in formato AS400, dove inoltre vengono caricati la sezione della pompa ed i disegni costruttivi di corpo, coperchio e supporto; è in questo caso che non sono presenti tutte le varianti nel disegno di cui si è parlato in precedenza, bensì solo il disegno definitivo. In MDM viene svolta una verifica usando un modello tridimensionale del prodotto, per valutare la correttezza del disegno nella

definizione della pompa. In generale, il lavoro del configuratore si può dividere in tre fasi:

1. Domande: compilazione, con l'ausilio PSP e Trust, del questionario per inserire informazioni riguardo al tipo di pompa, alla commessa, all'ordine ed parametri tecnici specifici come temperatura, pressione, densità;
2. Elaborazione: formulazione della lista pezzi e dei disegni costruttivi, viene fatta in orario notturno al di fuori del tempo di apertura dell'azienda, tranne per le situazioni urgenti;
3. Verifica/Apprendimento: vengono consolidate le informazioni ottenute in AS400 e viene archiviato il lavoro svolto per eventuali riutilizzi futuri e per incrementare il Know How aziendale.

Par 3.4. Ramo C

Grazie al configuratore si ottiene la lista pezzi del prodotto, la quale contiene anche i pezzi da ottenere in fornitura terzi. L'approvvigionamento di motori, tenute e sistemi di flussaggio/raffreddamento inizia a valle dell'allineamento dell'ambiente di fornitura da parte di PE e PM (C1). Questa fase ha come input il riesame del contratto, da cui si ricevono le offerte preliminari. A questo punto vengono confrontate le offerte di ogni fornitore, scegliendo le più idonee e le si consegnano al buyer di riferimento per far avanzare l'approvvigionamento. L'allineamento vero e proprio viene eseguito dal PE, il quale confronta il valore delle offerte col metodo del budget classico.

In cascata all'allineamento dei fornitori viene redatto il verbale di trattativa (C2). La parte tecnica del verbale viene eseguita dal PE, il quale svolge una prima selezione dei fornitori. Dopo l'allineamento tecnico il PE passa il tutto al PM, il quale valuta il verbale, i disegni ed il budget di spesa in modo da fare una sorta di classifica dei

fornitori possibili. A questo punto il PM invia il verbale di trattativa alle singole aziende fornitrici ed a seconda dell'ammontare degli sconti proposti, considerando anche il suggerimento del commerciale, si sceglie la vincitrice dell' "appalto". Occorre considerare che, nella scelta dell'azienda fornitrice, ha l'ultima parola il COMM, nel caso ritenga più opportuno affidare la richiesta ad un particolare fornitore a causa di decisioni di lungo periodo.

In seguito si passa alla stesura dell'ordine di motori e sistemi (C3) e viene inviata una notifica al PE dello stesso. Il buyer, per emettere l'ordine, ha bisogno del verbale di trattativa dei motori e delle tenute medesime. Attraverso AS400 il PPE potrà poi verificare se il materiale è arrivato, poiché sui componenti ricevuti a magazzino viene messo il codice 90 sulla riga d'ordine accanto alla codifica del materiale in fornitura. Il SC invia le richieste al fornitore, il quale risponde con le date di fornitura; a questo punto si emette la conferma e viene redatto l'ordine. I fornitori di questi componenti sono essenzialmente di I livello.

Una volta inviato l'ordine si attendono i disegni dei pezzi in fornitura per il controllo necessario (C4). Quest'ultimo avviene in due passi:

1. il PE riceve e controlla i disegni in base ai requisiti di progetto, in caso di errori palesi li rimanda immediatamente al fornitore;
2. se il PE approva i disegni, questi vengono passati all'ufficio tecnico per controllare tenute, motori, dimensionamenti e connessioni. In seguito vengono decisi i commenti da porre sui disegni.

Con a disposizione i dati di motori, sistemi a bassa tensione e tenute è possibile passare alla stesura del General Arrangement Drawing (GAD, C5), uno dei documenti fondamentali dell'ingegneria. Infatti rappresenta il layout della pompa, è un disegno d'ingombri nel quale non vengono riportati tutti i particolari ed è importante anche per il cliente poiché in base a questo disegno baserà le dimensioni (fondazioni opere civili, posizione piping aspirazione/mandata) del suo impianto: nel 50 % delle commesse è

soggetto ad una penale in caso di invio con un ritardo superiore alle quattro settimane della data dell'ordine cliente. Nel caso in cui la pompa fosse associata ad un motore MV o ad una turbina, per l'emissione del GAD sarebbero necessari i relativi disegni con un allungamento dei tempi di invio. Dal file interno alla commessa vengono caricati i P&ID (Piping and Instrument), mentre i disegni dei basamenti vengono creati dal DE. La prima emissione del GAD raffigura in genere solo lo skid della pompa insieme al basamento ed al motore; la seconda emissione ha già le modifiche dovute agli eventuali commenti sul primo GAD, oltre che essere completa dei sistemi. In media vengono fatte tre emissioni prima di ottenere la stesura finale, ma per quelle oltre la prima il tempo di revisione è più breve, solitamente solo qualche ora, ma ciò non significa che tali documenti siano revisionati appena ricevuti. Il basamento è standard, viene creato automaticamente mediante il database di Autocad; se invece il cliente desidera una configurazione particolare occorre crearla a mano. I motori a bassa tensione e le tubazioni sono standard nel sistema, quelli ad alta tensione e le tenute inviate vengono invece modificati sul modello. Infine il DE invia il GAD al PE, il quale controlla il cartiglio ed invia il tutto al cliente.

Caricato il GAD a sistema, il PE ha la responsabilità di inviarlo al cliente (al fornitore si invia solo nel 50% dei casi), di analizzare i loro eventuali commenti (C6) e di dare indicazioni al DE per correggere gli errori del disegno. Siccome è la figura del DE che agisce concretamente sul disegno, potrebbe interfacciarsi direttamente col cliente senza coinvolgere il PE, in modo da abbreviare i tempi di elaborazione. In realtà, quest'ultimo svolge un ruolo di filtro sulla situazione della commessa reale, disponendo di informazioni non in possesso al DE. Il GAD viene corretto e rinviato al cliente tutte le volte che viene pesantemente ricommentato; il numero di revisioni dipende anche da quanto i fornitori tardano a dare delle informazioni importanti sulle parti disegnate. L'analisi dei commenti del cliente, la pianificazione delle azioni da svolgere e la loro tempistica vengono svolti durante il secondo momento di consolidamento delle informazioni fino a qui ottenute, l'Internal Design Review B

(IDRB). Questo incontro, a cui partecipano tutte le figure coinvolte nella commessa, è necessario se i clienti formulano richieste aggiuntive o se i loro commenti comportano modifiche importanti. Ciò accade nel 60% dei casi poiché il numero di clienti nuovi è basso e quindi la gestione della commessa è meno critica in quanto si conoscono le esigenze delle committente. Se invece durante l'IDRA sono state chiarite tutte le specifiche e non ci sono richieste aggiuntive del cliente in corso d'opera, questa riunione è evitabile.

Il GAD viene ricontrollato una volta che la pompa è stata assemblata, per valutare le misure reali as-build. Una volta ottenuta la conferma finale da parte del cliente, i disegni vengono caricati nell'apposita cartella di commessa sulla intranet e utilizzati dall'officina a Cinisello Balsamo solo nel momento in cui si dispone dell'ultima revisione approvata.

Par 3.5. Ramo D

Successivamente all'IDRA si passa alla stesura del Piping and Instrument (D1): uno schema idraulico di pompa, componenti, impianti elettrici e specifiche fondamentale per la stesura di GAD ed AUX. È un documento importante, introdotto per poter fare in fase iniziale un preordine delle linee ausiliarie altrimenti ordinate a valle della ricezione dei disegni AUX del cliente; inoltre dovrebbe essere compilato più a monte possibile per evitare in seguito cambiamenti importanti e penali legate a questi ultimi. Ha un duplice scopo: approvazione sicura delle linee ausiliarie e possibilità di fare il preordine per le linee ausiliarie.

Il P&ID viene caricato sulla intranet e utilizzato dall'SDE per l'elaborazione successiva dell'Auxiliar Drawing (AUX, D2): il disegno delle linee di piping e d'ingombri compreso di particolari. La compilazione del documento comincia generalmente con la terza revisione del GAD, dal momento che in precedenza non si

hanno a disposizione i disegni dei sistemi. In realtà si potrebbe iniziare senza attendere la stesura del P&ID, ma la probabilità di essere completamente stravolto è ingente dato che mancano le sezioni. In questa fase il DE crea le liste (quasi mai standard), le dimensioni di massima, gli sketch (elenco dei particolari) ed alcune viste del disegno. In seguito invia l'approvazione delle tenute al fornitore e, una volta completato il disegno, lo invia al PE che controlla il cartiglio e manda il tutto al cliente. Quest'ultimo rinvia all'azienda l'AUX (D3), i cui commenti vengono classificati dal PE mediante un'analisi di applicabilità:

- se i commenti non sono pertinenti, il PE contatta il cliente per un chiarimento;
- se i commenti sono sostanziosi ma applicabili, si danno le indicazioni di modifica al DE, che corregge l'AUX e il PE lo rimanda al cliente;
- se i commenti sono solo "estetici", si mandano le approvazioni al cliente e si effettuano le modifiche solo as-build.

I commenti sono solitamente su posizionamento di flange e tubi, spesso non riguardano il layout. Una volta ottenuta la conferma da parte del cliente, i disegni vengono caricati nell'apposita cartella di commessa sulla intranet e utilizzati dall'officina a Cinisello Balsamo solo nel momento in cui si dispone dell'ultimo revisione approvata.

Par 3.6. Ramo F

Una volta che si dispone delle specifiche del cliente e della lista dei materiali si passa alla stesura del Welding Book (WBK) da parte di R&D. Questa fase utilizza due strumenti: la Welding Map (WM) ed il Product Qualification Record (PQR). La WM è una mappa la quale contiene i diversi materiali, i tipi di saldatura e le zone di saldatura; la PQR è una raccolta di qualifiche, ovvero di tecniche di saldatura. In generale l'R&D

entra nel sistema di gestione delle commesse e carica il WBK nella pompa in esame . Dopo tutto ciò manda il documento all'SDE, che lo controlla e verifica che il suo lavoro sia in linea con quello svolto da R&D. Nel caso in cui sia tutto corretto l'SDE manda la sua approvazione al PE, il quale si occuperà di consegnare il WBK al cliente. Quest'ultimo analizza e commenta ciò che gli è stato inviato e nel caso di modifiche necessarie si passa alla rielaborazione del documento fino alla conferma finale del cliente.

Il GAD è utile, perché permette di vedere la disposizione di attacchi e connessioni, ma non fondamentale per la stesura del manuale di saldatura. Ad ogni modo nel 70% dei casi viene elaborato prima il GAD e successivamente il WBK, mentre nel 90% dei casi prima il WBK e poi l'AUX, ma non esistono vincoli particolari di precedenza che costringano ad una soluzione di questo tipo.

Par 3.7. Ramo E

Il configuratore automatico sviluppa la lista pezzi della pompa e ne carica i codici nella distinta base su AS400. L'SDE si occupa successivamente della creazione dei livelli di saldatura e finitura (E1). In questa fase si svolge una semplice compilazione dei livelli di saldatura e finitura; inoltre viene fatto un ulteriore controllo della lista pezzi mediante un ambiente parallelo ad AS400. La selezione dei materiali ed il Welding Book (WBK) vengono elaborati prima di questa fase, poiché prima di creare i livelli occorre essere sicuri delle informazioni in input.

La lista pezzi è redatta in due momenti diversi: la lista pezzi del corpo nudo e quella dei componenti accessori L vengono elaborate dall'MRP; i risultati sono analizzati dall'ufficio planning (E2) e dagli acquisti. Valutando la distinta base della pompa, il sistema di AS400 propone delle lavorazioni interne (lista P) e acquisti esterni (lista L), questi ultimi di competenza dei buyer. Il planner valuta la proposta del sistema e la

rende attiva solamente se l'officina non è saturata e se sono disponibili i materiali di lavorazione a magazzino (codice 90); in caso di officina saturata egli dovrebbe dare all'esterno parte delle lavorazioni per non sforare con i tempi di consegna. Ogni lista P rappresenta un ciclo di lavorazione, tutte le nuove fasi dello stesso vengono elaborate invece dall'ufficio cicli. Il PPE attiva il ciclo di lavorazione riportando su bolle cartacee tutte le diverse fasi; in questo ramo non vi sono milestone di avanzamento, ma il lavoro è continuo. Le bolle vengono prelevate dal responsabile della produzione e portate in officina avviando così il ciclo di lavorazioni interne.

In parallelo con la verifica della proposta a sistema vengono elaborati gli ordini F di fornitura da parte dell'ufficio acquisti. Ogni settimana, da AS400, viene stilato il fabbisogno per le parti semplici come viti e prigionieri, e viene fatto elaborare l'MRP creando una proposta di acquisto sulla base della commessa inserita dall'ufficio tecnico.

ID	NOME ATTIVITA'	INPUT	OUTPUT	RUOLO	Tva	Twc
A1	Revisione tecnica	_ordine del cliente _DS + MR _specifiche materiali _curve	_preordine e selezione materiali	SDE R&D	_ 1ora a TR	_precompilazione, compilazione e approvazione TR : 1 settimana

A2	Selezione materiali e Preordine	_TR	_ adattamento formato DS	SDE	_ lettura e comprensione specifiche: 2 giorni	_ tempo di attesa dovuto a DS complesso : 1 settimana
A3	Adattamento formato DS	_ info dei fornitori _ info interne pompa	_ documenti con formato cliente	PE	_20 min a DS _ 10 DS a commessa _tot = 200min	
A4	Ricezione commenti (analisi e invio)	_ricevimento DS da parte del cliente _ invio commenti dal cliente	_ rimmissione documenti alla intranet	PE PM	_ da 10 minuti (note) a 4 ore (calcoli) a 2 settimane (modifica geometrica)	_ tempo di attesa dal cliente per commenti o approvazione : 3 settimane (la regola sarebbe 2settimane)

B1	ITP	_ specifiche cliente	_ invio ITP al cliente in formato mail o cartaceo	SDE	_ da 1,5 a 4 ore per l'elaborazione dell'ITP	_ tempo di attesa per l'ITP commentato dal cliente: 15 giorni
----	------------	----------------------	---	-----	--	---

α	Configuratore	_ Data Sheet _ curve di prestazione	_ disegni costruttivi _ sezione pompa _ lista pezzi	R&D Ufficio tecnico	_ DDH : esecuzione 1giorno _ R : esecuzione 2 ore	_ tempo totale di elaborazione : 3 giorni
----------	----------------------	--	---	------------------------	--	---

C1	Allineamento fornitore	_ riesame del contratto	_ stesura Verbale di Trattativa _ ordine al fornitore	PE PM	ALEATORIO	_ tempo di attesa : 2 settimane
C2	Verbale di Trattativa	_allineamento fornitore	_ ordine di fornitura	SC PE PM	_ 1ora a VT	_ tempo di attesa da quando si manda il VT alla creazione dell'ordine: da 2 settimane a 1 mese
C3	Ordine fornitura	_ Verbale di trattativa _ MRP	_ invio ordine al fornitore	SC	_ da 15 minuti a 1 ora per l'inserimento dell'ordine	_ tempo di elaborazione MRP: da 1 settimana a 10 giorni
C4	Controllo disegni	_ arrivo disegni dal fornitore	_ commenti e approvazioni al fornitore _ invio disegni approvati al cliente	PE Ufficio tecnico	_ 2 settimane per controllare i disegni	Attese dai fornitori: _ motori MT : 8 settimane _ sistemi : 6 settimane _ motori BT , tenute : 4 settimane
C5	Creazione GAD	_ disegni motori e tenute dal fornitore _ P&I dall'interno	_ GAD al cliente	DE	_ per una R : 4 ore _ per una DDH : da 1 a 2 giorni	_ se è urgente si inizia disegnando pompe simili _ se no si aspettano tutti gli input
C6	Ricezione commenti GAD	_ GAD inviato al cliente _ commenti del cliente sul	_ commenti analizzati e invio correzioni al DE	PE	_ per l'analisi mezz'ora a ordine _ GAD ricevuto,	_ tempo di attesa dal cliente: 1 mese (da contratto dovrebbe essere 2

		GAD			analizzato, rielaborato e rinviato: 2settimane	settimane) _ i tempi di attesa e ricevimento sono uguali anche per la 2° emissione del GAD
--	--	-----	--	--	--	--

D1	P&I	_ IDRA _ conferma ordine	_ GAD _ AUX	SDE , DE Studio tecnico	_ da 4 a 6 ore per svolgere un P&I	_ si accumulano le attese prima dell' IDRA
D2	Creazione AUX	_ disegni sistemi dal fornitore _ P&I e sezioni dall'interno	_ AUX al cliente	DE	_ per il disegno da 4 ore (semplice) a 1 giorno (complicato)	
D3	Ricezione commenti AUX	_ AUX inviato al cliente _ commenti del cliente sull'AUX	_ commenti analizzati e invio correzioni al DE	PE	_ per l'analisi mezz'ora a ordine _ AUX ricevuto, analizzato, rielaborato e rinviato: 2settimane	_ tempo di attesa dal cliente: 2 settimane _ i tempi di attesa e ricevimento sono uguali anche per la 2° emissione dell'AUX
F	Welding Book	_ specifiche clienti _ selezione materiali _ GAD e AUX	_ al cliente per l'approvazione _ all'officina	R&D PE SDE	_ da 2 ore (WBK già presente) a 4giorni (WBK nuovo)	_ tempo di attesa dal cliente: 15 giorni _ tempo di attesa dal fornitore per le saldature : 15giorni

E1	Creazione livelli saldatura - finitura	_ imput del configuratore	_ verifica proposta a sistema _ ordini di fornitura	SDE	_ 3 ore per la creazione	_ si considera come tempo di attesa il tempo di elaborazione del configuratore: 1 giorno
E2	Verifica proposta a sistema	_ lista pezzi a corpo nudo	_ disegni costruttivi a Sesto e Cinisello	PPE	_ per verifica, sviluppo, attivazione e stampa ciclo: 1 ora	_ tempo di attesa per l'attivazione di un ciclo nuovo: 2 giorni

Tabella 3 Tempi, Input, Output.

Commessa	Tva	4 mesi 1,5 settimane
	Twc	14 mesi 1 settimana
Segmento più lungo: C+D	Tva	3 mesi 1 settimana
	Twc	11 mesi 2 settimane

Tabella 4 Tempi totali

Par 4. VSM AS-IS

Figura 2 Legenda mappatura

In figura si riporta una mappatura generale, con lo scopo di presentare una visione sintetica della Value Stream Map AS-IS. Di seguito invece viene rappresentata la mappatura nel dettaglio, spezzata nei vari rami elencati nella legenda.

Ramo A

Ramo B

Ramo C.1

Ramo C.2

Ramo D1

Ramo D2

Ramo F

Ramo E

Par 5. Avanzamento

La dimensione verticale della commessa riguarda la pianificazione ed il controllo dell'avanzamento, indispensabile a causa della complessità della commessa. Gli aspetti d'incertezza comportano:

- la necessità di un elevato grado di comunicazione e coinvolgimento delle risorse appartenenti ad aree aziendali differenti;
- un monitoraggio continuo dell'avanzamento della commessa in termini di tempi e costi;
- un confronto fra questi a consuntivo e pianificato.

Par 5.1. Avanzamento Contabile

Il primo preventivo di offerta viene sviluppato dal COMM durante l'acquisizione dell'ordine, sulla base di un data base non aggiornato, dove l'80% degli errori di stima dei costi risultano su materiali pregiati come ad esempio le superleghe.

$$Costo_{\text{Preventivo}} = \text{Quantità}[Kg] \cdot \text{BaseAllocazione} \left[\frac{\text{euro}}{Kg} \right] \quad (1)$$

Questo preventivo viene aggiornato con gli ordini di acquisto a esecutivo, ovvero quelli rilevati durante la fase d'ingegneria; la stima dei costi dei componenti accessori si ottiene trattando direttamente coi fornitori, dando loro le specifiche cliente per poter così completare l'offerta. Vinto il BID, l'offerta commerciale passa ad ordine interno o consuntivo, come viene chiamato internamente, nel momento di passaggio di consegna dal COMM al PM. Quest'ultimo è tenuto a fornire una voce di ricavo per ogni Item (pompa) ed a caricare i ricavi in portafoglio su Oracle. Le date monitorate dal punto di vista contabile sono:

- Acquisizione: data di acquisizione contratto, conferma del BID [segnata su Oracle e poi riportata su AS400].
- Contrattuale: data di release definita a contratto [AS400].
- Approntamento: data di release secondo la pianificazione [AS400].
- Prevista Fattura: data di prevista fatturazione effettiva [AS400].
- Rilascio: data effettiva di rilascio LP [Intranet, AS400 non contempla questa voce].

Non viene fatto un controllo dei costi in corso d'opera, ma solo durante la stipulazione del preventivo; questo fatto comporta rallentamenti nel caso in cui una variazione dei costi sostenuti a carico del committente debba essere dimostrata per poter essere poi validata.

La fatturazione si basa su milestones contrattuali definite in fase di acquisizione dell'ordine. Questi momenti di controllo sono definiti in accordo col committente sulla base delle proprie esigenze e di una negoziazione col COMM. In particolare, nel nostro esempio, il cliente paga le seguenti rate:

- 10% all'accettazione dell'ordine;
- 20% all'accettazione della documentazione preliminare (GAD, AUX);
- 20% accettazione fatture dei principali materiali;
- 50% spedizione DDU (la società di spedizioni viene scelta da WG).

Par 5.2. Avanzamento Fisico

Viene usato un file excel, MPS.xls, per riassumere l'avanzamento dell'ingegneria, della produzione e degli approvvigionamenti; ovvero di tutte le attività relative allo sviluppo della commessa a livello di singolo ordine interno. Precedentemente veniva controllato da PPE, ma la responsabilità del controllo è in procinto di essere passata al PM. Ogni ufficio dispone di una delega sulla verifica dell'avanzamento delle proprie

attività tramite software dedicato; il file MPS.xls è puramente riassuntivo, nella parte relativa alle attività produttive viene segnata la data di effettiva lavorazione. Vengono monitorate le attività riguardanti ogni singolo item di commessa: dalla definizione delle liste pezzi e dei piani d'ispezione all'avanzamento delle principali lavorazioni (saldatura, pressatura, montaggio, collaudo, piping, complete unit test, verniciatura, finitura) e alla disponibilità dei materiali. Il file può essere aperto in forma applicativa solo da un utente alla volta, mentre in coda può essere usato in formato di sola lettura. Questo porta ad inefficienze dal punto di vista operativo: ad esempio la disponibilità dei grezzi a magazzino non viene segnata in tempo reale se l'MPS è in uso da un altro utente. Al tempo stesso è uno strumento utile per controllare l'avanzamento dei lavori, pur non esplicitando vincoli di dipendenza delle fasi, i quali sono demandati al know how del responsabile di commessa.

Fino a poco tempo fa non vi era un controllo stretto sulla base di milestones intermedie di progetto; il monitoraggio era delegato all'operato del PPE, mentre il PM definiva delle milestones proprie per la commessa. In questi ultimi tempi si è cominciato a definire momenti di controllo definitivi per le commesse, da affiancare all'uso dell'MPS riassuntivo:

- Riesame Contratto;
- Emissione Ordine di Acquisto fusioni;
- Disponibilità materiali grezzi;
- Emissione OdA materiali pompa;
- Disponibilità materiali pompa;
- Performance test positivo;
- Emissione OdA materiali linee;
- Disponibilità materiali linee;

- Emissione OdA materiale elettrico;
- Spedizione macchine;
- Spedizione manuali.

Le milestones definiscono le linee guida di sviluppo commessa, l'MPS invece fornisce una visione di come essa si svolge a consuntivo. Si noti come la scelta delle milestones sia basata sulla possibilità di avviare i lavori in officina. In linea con i principi del concurrent engineering, infatti, le lavorazioni di officina partono con la disponibilità dei materiali grezzi, in seguito all'emissione dell'ordine di acquisto delle fusioni e di tutti i componenti a lungo lead time di approvvigionamento.

Per integrare in un unico strumento sia il monitoraggio riassuntivo dell'avanzamento che l'implementazione del nuovo sistema di milestones è stata istituita la War Room (WR). Questa è una riunione con cadenza periodica giornaliera nella quale viene definito il punto della situazione in relazione all'avanzamento fisico delle commesse in corso, esplicitando quali items siano bloccati nello step ed il motivo dei ritardi. Alla WR partecipano diversi ruoli: i PM in attività sulle commesse, i responsabili del controllo qualità, il responsabile operations, il responsabile dell'ufficio planning ed il responsabile della supply chain. Il controllo si basa su bolle rappresentative del singolo item, sulle quali vengono riportate le date di controllo, la disponibilità di materiali a magazzino per la pompa, i test e la codifica d'identificazione. Questo strumento può sembrare ottimo per verificare lo stato delle lavorazioni, ma presenta alcune lacune:

- non viene considerata la data dello spostamento da una fase all'altra, rendendo impossibile un potenziale controllo contabile rateizzato sulle fase intermedie di produzione;
- non viene considerata la saturazione delle isole di produzione, rendendo inefficiente l'analisi dei blocchi di produzione per criticità differenti dalla disponibilità dei materiali a magazzino.

È un sintomo che il flusso non è autogestito, ma al tempo stesso è una base potenzialmente utile per applicare i principi di miglioramento continuo.

Par 6. Criticità

Annidate nelle fasi e nei documenti sono presenti diverse criticità. E' importante, nello studio dello stato attuale della commessa, contestualizzarle e farle emergere pienamente poiché rappresentano la base sulla quale focalizzarsi per ottenere dei miglioramenti nello stato futuro. I problemi possono essere comuni a più fasi o tipici di ciascuna attività ed essere determinati da molteplici cause. Infatti possono essere dovuti ad attese provocate da attori esterni (cliente o fornitore), alla mancanza di informazioni in input, alla scarsa flessibilità degli strumenti ecc...

Considerando il ramo A, una tipica situazione critica si verifica nel pre-ordine di fusioni e strutture saldate (A2). Quando il DS è complesso, ed il cliente specifica solo una classe di materiali, può accadere che quest'ultima non sia adatta a qualche particolare della pompa. Per questo motivo, prima di effettuare il pre-ordine, occorre ricevere il parere tecnico dell'esperto metallurgico sulla classe di materiali adatta al componente; l'attesa per questa "consulenza" può essere anche di una settimana. Riguardo l'adattamento del formato DS (A3), spesso si creano delle problematiche dovute alla compilazione, ogni volta differente, del fornitore; a causa di ciò l'origine delle informazioni è eterogenea. Inoltre se il DS è consegnato al cliente in ritardo l'azienda è sottoposta a penali.

Dopo che il cliente riconsegna i DS di conseguenza avviene la fase di ricezione e analisi di questi commenti (A4), fondamentale per la compilazione del GAD dato che tali considerazioni influenzano i componenti di ingombro. È importante valutare anche la rilevanza dei commenti: nel caso in cui siano delle semplici note l'azienda non ha bisogno di intervenire, se invece riguardano la progettazione dei sistemi occorre agire

sull'intera commessa, col rischio che le eventuali modifiche riguardino le geometrie principali della pompa.

Il ramo B esplicita l'elaborazione dell'ITP, un documento standard e poco flessibile poiché va rivoluzionato se il cliente richiede dei test che non siano già considerati a priori dall'azienda.

A monte del ramo C vi è il configuratore (α). Questo strumento in alcune situazioni è poco flessibile: necessita del completamento di tutti e quattro gli input fondamentali (TR, DS, specifiche cliente e curve di prestazione) per poter iniziare ad elaborare liste pezzi, disegni costruttivi e di sezione. Esistono poi situazioni critiche nelle quali si rivelano necessarie delle modifiche successive all'elaborazione del configuratore; in questi casi occorre rigenerare completamente l'intera procedura. La causa principale di tutto ciò è l'assenza di informazioni complete riguardanti boccole di fondo e tenute, trasmesse dalle figure a monte a chi si occupa del configuratore.

La prima fase del ramo C è l'allineamento del fornitore (C1). Le criticità di questa attività sono le attese dovute al contatto e alla risposta all'offerta da parte del fornitore. Dopo che tra i fornitori è stata scelta una rosa di "candidati" per l'assegnazione dell'ordine, viene inviato ad essi il VT (C2). Il tempo che intercorre dall'invio del VT all'assegnazione dell'ordine dipende ovviamente dall'onerosità della commessa: nel caso di ordini composti da un gran numero di pompe o in prevalenza da pompe nuove può trascorrere addirittura un mese. Una volta scelto il fornitore SC è tenuta ad inviargli le richieste d'ordine, ottenendo in risposta le date di consegna; in seguito il buyer è in grado quindi di emettere la conferma e creare l'ordine definitivo. La criticità di questa fase (C3) è l'attesa dovuta alla risposta del fornitore, il quale deve inviare i disegni di alcuni particolari della pompa all'azienda e provvedere al controllo (C4) degli stessi. Per quanto riguarda i disegni delle tenute meccaniche la loro verifica non risulta problematica, mentre per i motori ad alta tensione occorre impostare un modello

in tre dimensioni per valutarne la correttezza. I momenti di stallo sono quindi rappresentati dalla valutazione di disegni tecnici con specifiche complicate.

Giunti a questo punto della fase di ingegneria si hanno a disposizione le informazioni necessarie per sviluppare il GAD (C5), uno dei documenti più importanti della commessa in quanto è un disegno di sintesi dei sistemi. Le criticità sono dovute al fatto che alcuni componenti non sono standard e quindi vanno modificati a mano dal disegnatore (motori ad alta tensione, tenute). Una volta ultimato il GAD viene inviato al cliente, il quale in seguito rispedisce il disegno commentato all'azienda (C6). I problemi sono dovuti al ritardo del cliente nel commentare il disegno e del provider nel fornire elementi importanti, quali motori, tenute e sistemi. Per la stesura finale del disegno occorrono in media tre revisioni e, anche in questo caso, la pesantezza dei commenti del cliente influisce molto sull'onerosità delle modifiche.

Passando all'analisi del ramo D occorre valutare il P&ID (D1). Questo schema del piping della pompa è essenziale sia per il GAD che per l'azienda; dovrebbe esser fatto prima possibile nella fase di design per evitare successive penali e pesanti cambiamenti. Per questo motivo sono stati svolti dei corsi di aggiornamento interno, per istruire tutti gli attori del team riguardo a questa fase e al nuovo metodo con cui si svolgerà lo schema. Una volta che è stato ultimato il P&ID e ricavando dalla intranet i disegni di sistemi e sezioni, è possibile ottenere l'ultimo disegno fondamentale per l'azienda: l'AUX (D2). Questa rappresentazione grafica non è di per sé complicata, è critica invece la gestione della sua tempistica. A volte, infatti, è necessario emettere l'AUX quando non sono ancora disponibili i disegni di sistemi e tenute, per il rischio di ricorrere in penali dovute a ritardi. Ciò comporta una pesante revisione del documento se questi disegni si rivelano completamente diversi da quelli ipotizzati; dove per ipotizzati si intendono sistemi e tenute di pompe simili. Questa situazione fortunatamente si verifica in casi eccezionali. Il documento completo viene inviato al cliente, il quale come per gli altri schemi rilevanti lo rimanda all'azienda con una serie

di commenti (D3). Anche in questo caso la gravosità delle considerazioni del cliente è una criticità fondamentale per la gestione delle modifiche.

Il ramo F porta alla compilazione del WBK. La problematica di questa fase è che se alcune saldature vengono eseguite esternamente i WBK cambiano completamente; infatti per questo tipo di saldature occorrono nuove specifiche e bisogna considerare il tempo di reperimento dei pezzi nuovi. A volte può invece capitare che il WBK sia pronto per la parte interna, ma che manchino completamente tutte le indicazioni del fornitore, non essendo stato ancora scelto. L'unico vincolo importante da considerare in questa fase consiste nel fatto che il WBK debba essere approvato (senza commenti o con commenti minori) dal cliente prima dell'inizio delle attività di saldatura, le quali avvengono come prima fase di montaggio a valle delle lavorazioni meccaniche.

Per quanto riguarda il segmento E la fase a monte è il configuratore. Da esso partono gli input necessari alla creazione dei livelli di saldatura e finitura (E1), ovvero la lista pezzi e i WBK, che invece provengono dal ramo F. La creazione dei livelli è abbastanza simile per i vari tipi di pompa, cambia solamente a seconda del numero di componenti e delle caratteristiche meccaniche. Successivamente a questa attività c'è la verifica della proposta a sistema (E2); il planner valuta la proposta automatica del sistema sui pezzi da lavorare e la rende effettiva solo se l'officina non è saturata. L'ottimale sarebbe avere disponibili a sistema tutti i pezzi nel momento in cui vengono inserite le distinte basi

In conclusione si può osservare che le attività hanno diversi tipi di incertezze, di cui alcune specifiche di ogni fase, mentre altre appaiono in più di una attività. La problematica che si riscontra più spesso è il grado di "pesantezza" dei commenti del cliente su alcuni documenti, che va ad influenzare in modo oneroso i tempi e i costi della revisione degli stessi documenti.

Cap.7 Future State

Par 1. Introduzione

Giunti a questo punto si dispone del modello di funzionamento della fase di Design, dal quale partire per sviluppare lo stato futuro. Com'è stato detto più volte, la caratteristica principale di un processo ad impulso è l'indeterminatezza iniziale che lo contraddistingue. In pratica, in fase di project start-up non si ha ancora idea di come sarà il prodotto fornito, ma si hanno a disposizione obiettivi definiti in termini funzionali o prestazionali ai quali si affiancheranno, nel corso dello sviluppo del progetto, le specifiche costruttive della commessa.

Tale caratteristica comporta, principalmente nella fase di concept del prodotto, continue interazioni col cliente e coi fornitori al fine di identificare le caratteristiche costruttive. È evidente come le interfacce siano un elemento da tenere in conto nello sviluppo del modello in essere; in quanto queste iterazioni sono necessarie ma al tempo stesso rappresentano un blocco all'avanzamento del flusso. Invece, i processi a flusso, necessitano di scarsi contatti con attori esterni al processo.

Questa, insieme ad altre, è una criticità esterna al controllo del contractor e quindi esterna anche al flusso. A causa di ciò, prima di iniziare l'elaborazione dello stato futuro, è bene affrontarle e sviluppare opportune azioni correttive.

La Lean Engineering contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell'impresa attraverso un utilizzo efficiente e responsabile delle risorse, garantendo il controllo dei fattori di rischio connessi al progetto. Lo scopo è quindi quello di creare una catena produttiva dove ciascun processo è collegato al suo processo cliente attraverso il

flusso, evidenziando fonti di spreco ed eliminandole, implementando una future state che sia raggiungibile in un breve lasso di tempo.

Par 2. Engineering Flow

I progetti di sviluppo prodotto di Toyota spesso si concludono nella metà del tempo rispetto ai concorrenti americani, coinvolgendo un numero di persone di area tecnica decisamente inferiore¹. Sono risultati che non sorprendono, il Toyota Product Development Process è tanto intuitivo e contro-intuitivo per la gestione tradizionale dell'ingegneria quanto il Lean Manufacturing lo è per la produzione di massa. Le regole base del modello sono le seguenti:

- *Visione*: gli ingegneri creano una forte visione del futuro prodotto e la condividono con gli attori del processo di sviluppo.
- *Zero Engineering Changes*: non sono ammessi cambiamenti dopo il rilascio dei disegni di produzione, in questo modo gli ingegneri sono obbligati ad anticipare la risoluzione dei problemi.
- *Industrializzazione del flusso di disegni*: i disegni vengono prodotti secondo un piano preciso usando tecnologia CAD/CAM e software di assemblaggio (riducendo la prototipazione ed i crush test).
- *Focalizzazione sulla qualità e sui costi in produzione*: l'enfasi sulla produzione Lean e la riduzione di sprechi inizia subito, durante il design di prodotto.

¹ 150 progettisti contro i 600 di Chrysler, la quale dispone di un Time to Market doppio; Fonte: JMA, PMI-NIC 2008.

La complessità che caratterizza la commessa porta alla necessità di interpretare lo sviluppo del prodotto come un processo il più possibile integrato, fondato sul contributo di tutte le funzioni aziendali e di riconoscere nella cooperazione tra le diverse aree funzionali uno dei principali fattori critici di successo². È l'incertezza di prodotto il perno attorno al quale è necessario lavorare per ottenere dei risultati soddisfacenti.

Dall'analisi delle condizioni che rendono fattibile un processo non ripetitivo, vengono ricavati i principi sulla base dei quali fare leva nella realizzazione del nuovo modello gestionale:

- *Visualizzazione dei contenuti di lavoro*: come gli obiettivi e la pianificazione delle attività. L'individuazione, l'analisi e la risoluzione dei problemi, delle criticità e dei rischi viene resa in forma "visibile" attivando una nuova modalità di comunicazione basata sulla collaborazione tra le diverse funzioni coinvolte e sul rafforzamento del ruolo attivo del management come supporto alla risoluzione dei problemi.
- *Orientamento degli sforzi del Team*: all'individuazione ed allo studio anticipato delle criticità e dei rischi di progetto.
- *Partecipazione multifunzionale*: nelle prime fasi di progetto per facilitare azioni di problem solving.
- *Comunicazione orizzontale e verticale*: per poter disporre sia della possibilità di condividere esperienze ed informazione sia l'approvazione dei responsabili specialistici.
- *Semplicità*: elemento tipico delle metodologie Lean.

² Fare riferimento a *Cap.4 Dualismo Produzione Ingegneria*.

In tabella vengono riportati i macro elementi distintivi sui quali agire e in che modo si differenziano tra il settore *Manufacturing* ed il settore *Engineering&Contracting*:

	Manufacturing	E&C
<i>Muda</i>	<ul style="list-style-type: none"> - WIP; - Giacenze Inutilizzate; - Difetti/Riparazioni. 	<ul style="list-style-type: none"> - Problemi irrisolti; - Rischi non gestiti; - Problemi relazionali.
<i>Autonomazione</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Linea di produzione; - Robot. 	<ul style="list-style-type: none"> - Autonomia nella pianificazione e nel problem solving.
<i>Miglioramento Continuo</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema suggerimenti; 	<ul style="list-style-type: none"> - Crescita continua di tutte le risorse.
<i>Scambio Informativo</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Kanban. 	<ul style="list-style-type: none"> - Visualizzazione.
<i>Controllo Avanzamento</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo visivo. 	

Tabella 1 Leve.

Par 3. Passi

Seguendo lo stesso sviluppo dei sette passi individuati nel Value Stream Management, specifichiamo i punti su cui focalizzarsi nella costruzione dello stato to-be:

1. Split Criticità;
2. Standardizzare lo standardizzabile;
3. Definire il processo decisionale;
4. Identificare le competenze;
5. Anticipare i problemi;
6. Rendere visibile il flusso.

Par 3.1. Split criticità

Par 3.1.1. Rapporto coi fornitori

Una situazione sulla quale intervenire è la gestione del rapporto con i fornitori. La funzione approvvigionamenti è fondamentale all'interno dell'azienda poiché il costo dei materiali acquistati è una voce molto rilevante, che raggiunge un'incidenza dell'80% sul fatturato.

Nel 2008 è stata svolta un'analisi sull'incidenza degli acquisti di WG verso i propri provider; questi ultimi sono stati suddivisi in quattro livelli a seconda della spesa per le forniture (come si vede in tabella 3 al capitolo 3), in modo da valutare quale sia il "peso" di ogni fornitore rispetto al valore totale degli acquisti. Si è notato che i fornitori dai quali si è speso più di 1 milione di euro sono solamente 8 e, nonostante ciò,

rappresentano in pratica il 70% della spesa totale con un incidenza media dell' 8,5% a testa. Per questo motivo nella future state si può ipotizzare come miglioramento concreto una partnership o un rapporto privilegiato tra WG ed i fornitori di primo livello. Tale accordo creerebbe enormi vantaggi a entrambi i soggetti. Da una parte WG si impegna ad approvvigionarsi nel limite del possibile dai quei fornitori (salvo offerte particolarmente vantaggiose dei concorrenti), dall'altra parte i provider si adoperano per ridurre al minimo i tempi di consegna di alcuni disegni. Sfruttando la partnership WG si libererebbe dall'onere, dal punto di visto del tempo e delle risorse, della lunga trattativa relativa alla scelta del fornitore, la quale comprende anche l'analisi di tutte le offerte, l'allineamento dei provider e l'invio ad essi del verbale di trattativa. Questa nuova situazione permetterebbe di ridurre di 5 settimane il lead time della commessa, come si vede chiaramente dalla figura 1 in seguito. La partnership inoltre risolverebbe il problema del WBK: questo documento a volte é pronto per la parte interna, ma mancano completamente tutte le indicazioni del fornitore, non essendo stato ancora scelto. Tali situazioni andrebbero certamente a ridurre il lead time totale della commessa, motivo principale per cui WG renderebbe concreta la partnership. Esistono due tipi di ostacoli alla partnership: il primo é che in fase di trattativa il commerciale, non avendo tutte le informazioni, non specifica completamente tutti i contenuti dell'offerta. In questo modo la differenza tra le offerte del partner e degli altri fornitori si delinea solo nel momento della scelta definitiva del fornitore, ovvero quando si conoscono tutti i contenuti. Se si desse subito in fase di trattativa l'offerta al partner, si rischierebbe di non considerare offerte particolarmente vantaggiose da parte di altri provider. Il secondo fatto riguarda la collaborazione, la quale deve essere concreta e non virtuale, cioè basata su accordi scritti. Infatti in passato era stata implementata una cooperazione non scritta che non aveva sortito gli effetti voluti, poiché "avendo il coltello dalla parte del manico" il provider forniva in ritardo documenti e disegni, sapendo che WG avrebbe comunque ordinato la maggior parte dei componenti da quest ultimo. E' necessario quindi stipulare una partnership

seria e duratura, basata su accordi scritti che indichino le performance da ottenere, con gli obiettivi per WG di ridurre il tempo di commessa e la complessità del processo di fornitura. Una sorta di collaborazione con i fornitori è già in atto, l'azienda è in contatto costantemente con questi, e il canale permette di ottenere componenti di ottimo livello, i quali concorrono a garantire l'estrema qualità e affidabilità del prodotto finale.

AS - IS

TO - BE

Figura 1 Modifiche tempi.

L'azienda sta portando avanti un percorso di cooperazione con i fornitori di plan di flussaggio. Essendo componenti molto critici per WG sono stati fatti degli interventi per aumentare il loro livello di standardizzazione, in modo da facilitare il fornitore nel design. I disegni di questi componenti possono esser forniti, per ragioni di tempo,

solamente durante la seconda stesura del GAD, mentre la prima viene redatta 4 settimane dopo l'ordine e comprende pompa, basamento e posizione bocche. In conseguenza di ciò azienda e fornitori di plan hanno attivato una collaborazione tramite la quale questi ultimi si impegnano fornire da subito i disegni dei plan e importanti informazioni riguardanti gli stessi, con l'obiettivo di evitare la seconda stesura del GAD e di avere la prima completa di plan di flussaggio. Come ribadito nel precedente capitolo, il General Arrangement Drawing é un documento fondamentale per l'azienda. In media si effettuano tre stesure di questo disegno, ciò comporta che ogni volta, esclusa l'ultima, si ripeta il ciclo: stesura GAD – attesa commenti cliente – revisione GAD. In pratica da quando si inizia a tracciare, a quando il disegno è disponibile per la produzione, passano in media 4 mesi e mezzo. Mediante la collaborazione WG si libererebbe in un colpo solo dall'onere di una stesura del GAD, dall'attesa dei commenti del cliente sul disegno e dalla revisione e correzione dello stesso: tutto ciò significa il risparmio in media di 6 settimane di tempo e di risorse, come si vede dalla figura 2. L'azienda ha attivato l'accordo inizialmente col maggiore provider di plan, nel futuro prossimo l'intenzione è di estendere la collaborazione anche agli altri secondari in modo da avere i benefici descritti nella quasi totalità delle commesse.

Figura 2 Modifica numero GAD.

Un problema dell'approvvigionamento riguarda le fonderie di materiali particolari come VCB, LCB, CF3M (per gli acciai invece non ci sono criticità). Esse hanno un sistema di lavoro poco flessibile: il forno nel quale avviene la fusione ha una portata di 500 kg e dovrebbe lavorare 500kg di materia prima, o essere comunque saturato al massimo possibile. Se WG avesse bisogno solamente di una girante da 50 kg il fornitore sarebbe totalmente disincentivato a produrla, poiché scarterebbe 450kg di materia prima. Per questo motivo il provider inizierà a fondere il materiale particolare in presenza di altri ordini (di WG o di concorrenti) che assicurino un discreto livello di saturazione del forno. L'azienda quindi dovrebbe richiedere alle fonderie un numero

tale di pezzi (o qualche pezzo che richieda pesanti colate) da saturare il forno, al contrario dovrà accettare che i componenti ordinati arrivino in ritardo. Questo problema non è risolvibile nemmeno facendo ricorso ad una partnership WG – fonderie: se all'azienda dovesse servire un pezzo urgente, la fonderia produrrebbe in modo insaturo solo per “fare un piacere” a WG, ma se questa situazione si verificasse frequentemente il fornitore trarrebbe solo svantaggi dalla collaborazione.

Par 3.1.2. Analisi e risoluzione delle criticità

Le criticità elencate nel capitolo precedente si possono distinguere tra interne ed esterne, cioè dovute o meno a fattori interni all'azienda. In seguito vengono analizzate e viene stimato il loro impatto sulla commessa.

I DS sono elementi critici per l'azienda. Un'errata analisi dei commenti dei clienti riguardo ai questi documenti induce WG ad effettuare in seguito interventi sbagliati che influenzano negativamente tempi, costi e qualità. Questa situazione però si verifica in rarissime eccezioni data la lunga esperienza dell'azienda nel settore e la continua interazione col cliente. I DS provenienti dai provider sono molto eterogenei: essendo compilati da figure diverse all'interno dell'azienda fornitrice le informazioni hanno origine diversa; chi redige il documento in WG deve “mettere in ordine” tutte queste specifiche eterogenee. Quando il documento è complesso, ed il cliente specifica solo una classe di materiali, può accadere che quest'ultima non sia adatta a qualche particolare della pompa. Per questo motivo, prima di effettuare il pre-ordine, si chiede di risolvere la situazione a R&D; se il problema persiste si domanda il parere tecnico dell'esperto metallurgico sulla classe di materiali adatta al componente: l'attesa per

questa consulenza esterna può essere anche di una settimana. Un'ultima problematica relativa a questi documenti è il fatto che il cliente ci mette una settimana in più del previsto per inviare i commenti. Essendo le tematiche riferite ai DS totalmente esterne, la situazione di questi documenti non è migliorabile nello stato futuro.

Passando agli ITP è stata sottolineata la loro poca flessibilità dovuta all'inserimento di test esterni voluti dal cliente. Tale situazione è causata dal programma con il quale si compila il documento piuttosto che dal documento stesso, ma l'impatto sul tempo (4 ore) è comunque contenuto e non è giustificata l'implementazione di un programma ad hoc per compilare l'ITP.

Per quanto riguarda il configuratore, esso ha due tipi di problematiche: necessita del completamento di tutti e quattro gli input fondamentali (TR, DS, specifiche cliente e curve di prestazione) per poter iniziare ad elaborare ed esistono situazioni critiche nelle quali è necessario rigenerare completamente l'intera procedura, a causa dell'assenza di informazioni complete riguardanti boccole di fondo e tenute. Le due situazioni non sono eccessivamente dannose poiché gli input vengono forniti circa negli stessi tempi, non è mai successo che uno dei quattro tardi ad essere reso disponibile, e per rigenerare l'elaborazione occorre un solo giorno o addirittura può svolgersi di notte. In ogni modo l'impatto di queste criticità non è elevato.

Il documento cardine della commessa è il GAD. Secondo le procedure ufficiali esso si dovrebbe mandare alla produzione solamente quando si ha la sua versione finale; in realtà viene inviato in officina quando l'ufficio tecnico è certo che i commenti del cliente sull'ultima stesura del documento saranno solo "estetici", tali da comportare modifiche irrilevanti. Per ridurre il lead time della commessa occorre che il GAD attraversi la fase di ingegneria nel più breve tempo possibile; si potrebbe ipotizzare di inviarlo alla produzione in anticipo rispetto a ciò che fa attualmente l'azienda. Siccome le pompe sono prodotti complessi il cliente, durante la fase di ingegneria, domanda delle specifiche aggiuntive e descrive in maniera completa tutte le richieste fatte in

precedenza: queste aggiunte in corso d'opera sono sempre presenti. E' molto rischioso mandare il disegno in produzione dopo una sola stesura, cioè quando i commenti del cliente potrebbero ancora stravolgere la rappresentazione successiva. Questa decisione potrebbe comportare, in caso di epilogo negativo (GAD completamente diverso da quello inteso dal cliente), il fatto di scartare tutti i componenti acquistati e di tornare al disegno di partenza della fase di ingegneria: ciò significa grande spreco di risorse e tempo. Il motivo principale per cui occorre più di una stesura del disegno é la presenza di richieste del cliente in corso d'opera; in rarissime occasioni può capitare un fraintendimento sulle specifiche tra cliente ed azienda o il fatto che il fornitore tardi a fornire elementi importanti per il completamento del GAD. D'altra parte i clienti riconoscono che, nella quasi totalità dei casi, il tempo preventivato di fornitura della pompa viene rispettato. A seguito di queste riflessioni si può osservare che un modo sicuro per ridurre il lead time della commessa è senza dubbio quello descritto in precedenza, riguardante la collaborazione coi fornitori di plan di flussaggio.

Un documento critico per la fase di ingegneria è il P&ID. Questo schema del piping della pompa è essenziale sia per il GAD che per l'azienda; dovrebbe esser fatto prima possibile nella fase di design per evitare successive penali e pesanti cambiamenti. Si sta sviluppando una nuova metodologia per svolgere questa fase: anticipare l'acquisto di alcune parti dell'impianto facendo una pre-distinta base come avviene per la lista pezzi. L'innovazione permetterebbe di dimezzare i tempi della fase (da sei a tre ore) nel giro di pochi mesi e di posizionare la fase più a valle nella mappa del future state. Infatti il P&ID si svolgerebbe in parallelo alla selezione dei materiali e al preordine, passando quindi dal ramo D al ramo A. A tal proposito sono stati svolti dei corsi di aggiornamento interno, per istruire tutti gli attori del team riguardo a questa fase e al nuovo metodo con cui si svolgerà lo schema.

Un altro documento rilevante é l'AUX. La motivazione principale per la quale occorre più di una stesura del disegno é la presenza di richieste del cliente in corso d'opera; in pochissime occasioni può verificarsi un'incomprensione sulle specifiche tra cliente ed

azienda (esattamente come avviene per il GAD). Per ridurre il lead time della commessa é necessario che questo disegno attraversi la fase di ingegneria nel più breve tempo possibile. Un miglioramento da implementare nella future-state sarebbe quello di iniziare l'AUX dopo la prima stesura del GAD. Inviare al cliente contestualmente il secondo GAD e il primo AUX permetterebbe di ridurre nettamente i tempi rispetto alla situazione attuale, nella quale il cliente riceve prima tutte le stesure dei disegni di ingombro e in seguito tutte quelle dei disegni coi particolari. La nuova situazione porterebbe un riduzione netta di sei settimane della commessa, come appare dalla figura 3 in seguito (nella quale vi è un GAD in meno della mappa to-be, come spiegato in precedenza). I due documenti sono molto legati: se il primo venisse stravolto rispetto alla stesura precedente a causa dei commenti negativi del cliente, anche il secondo cambierebbe completamente. Per tale ragione la collaborazione coi fornitori di plan di flussaggio influenza positivamente i tempi anche rispetto all'AUX, poiché si hanno a disposizione informazioni importanti in anticipo.

Figura 3 Successione GAD - AUX.

Dopo aver analizzato le criticità di tutti i documenti, le si possono classificare a seconda della rilevanza e della natura attraverso la seguente matrice. Le problematiche possono essere rilevanti, cioè che incidono fortemente sui tempi della commessa (ad esempio un'errata analisi dei DS del fornitore), esterne, ossia influenzate da attori o situazioni esterne rispetto all'azienda (ad esempio il cliente tarda a fornire il DS commentato), non rilevanti e interne. Come si nota dalla figura 4, e come già ribadito in precedenza, il GAD e l'AUX sono i due documenti fondamentali di WG in quanto tutte le criticità legate ad essi condizionano in maniera forte il lead time della commessa.

Figura 4 Matrice natura – rilevanza criticità.

Come già citato nel capitolo 1, la filosofia Lean ha tra le sue metodologie la “One piece flow”. Secondo questa tecnica il flusso consiste nel produrre un documento alla volta, passandolo immediatamente da un processo al seguente senza attese, cioè senza aspettare che tutti quelli della fase precedente siano ultimati. In questo modo si può raggiungere l'obiettivo di snellire il carico dei documenti: il flusso continuo é il modo

più efficiente di produrre ed è necessario usare tutta la creatività di cui si dispone per cercare di raggiungerlo sempre.

Dopo tali precisazioni si può spiegare perché l'applicazione di questa metodologia è molto critica in Weir Gabbioneta. Ogni volta che l'azienda consegna manualmente o elettronicamente un documento emette un Transmittal, una sorta di raccomandata con ricevuta di ritorno che il cliente riceve tramite email. Questa bolla attesta che l'azienda ha inviato un qualcosa di concreto al cliente e assicura la rintracciabilità del documento; inoltre viene redatta in AS400 e risulta abbastanza onerosa. In base a ciò se una commessa è composta da tre pompe, WG invierà il tutto (il Transmittal con i tre GAD) al cliente in un'unica data, anche se i disegni erano pronti in tre date leggermente diverse. Tale situazione si verifica per tutti i documenti importanti che l'azienda invia al cliente (DS, ITP, WBK, GAD e AUX) ed egli si comporta di conseguenza mandando in un colpo solo tutti i documenti commentati di una singola commessa. La fornitura viene invece spezzata in più consegne di documenti se il numero di pompe è notevole (superiore a 50) ed è quindi praticamente impossibile fornire ad esempio 70 AUX in un colpo solo al cliente. Quando la commessa è "piccola" si dà la precedenza ai GAD più difficili e in seguito si iniziano quelli meno onerosi, in modo da effettuare la consegna unica al cliente con tutti i GAD ultimati circa nello stesso periodo. A questo punto sono chiari i motivi per cui è molto difficile applicare la tecnica "One piece flow" alla consegna dei documenti al cliente.

Ci sono delle criticità interne all'azienda che non sono risolvibili nel breve periodo, poiché comportano uno studio accurato e un investimento di risorse per la risoluzione delle stesse:

- Presenza di tre diversi sistemi informativi. Questa situazione causa ridondanza e difficoltà di trasferimento delle informazioni e costo del sostenimento di tre sistemi anziché uno.

- Assenza del controllo dell'avanzamento della commessa. Non si conosce a che punto si trovi la commessa dal punto di vista di tempi e costi. Vengono fatte MPS e War Room, ma l'azienda non ancora definito delle milestones di controllo intermedie per valutare l'avanzamento, solo presenti quelle per il controllo della fatturazione sulla base di rate.
- Errata stima del costo della pompa. Viene fatta su un data base vecchio e obsoleto
- Assenza di un confronto sui costi intermedio tra consuntivo e preventivo della pompa. Viene controllata solo la fatturazione della pompa.
- Assenza dell'analisi finanziaria.
- Assenza del controllo saturazione risorse da parte del commerciale. Egli non ha a disposizione le informazioni: se accetta commesse ma l'azienda ha le risorse sature c'è il rischio di non rispettare il tempo di consegna preventivato, e di conseguenza di subire penali.

Avendo analizzato tutti i possibili cambiamenti e miglioramenti nella Value Stream Mapping si può concludere che nel future state subiranno modifiche i segmenti A, C e D, mentre B, E ed F rimarranno invariati. Questi ultimi non nascondono particolari criticità, nelle fasi in essi contenute WG opera in maniera efficiente e il lead time massimo è di 3 settimane, totalmente irrilevante rispetto ai diversi mesi degli altri tre segmenti. Sarebbe quindi inefficiente intervenire in queste parti della Value Stream Mapping. Nei primi tre segmenti invece si annidano tutte le criticità fondamentali della commessa; occorre agire in maniera mirata con gli interventi elencati in precedenza. In seguito vengono elencate le modifiche attuate nello stato futuro.

- Anticipazione del P&ID in parallelo alla selezione dei materiali
- Annullamento dell' allineamento del fornitore
- Riduzione del verbale di trattativa

- Rimozione della stesura di un GAD
- Anticipazione della stesura dell'AUX (in parallelo alla seconda stesura del GAD)

VSM TO - BE

In figura si riporta una mappatura generale, con lo scopo di presentare una visione sintetica della Value Stream Map TO-BE. In seguito viene rappresentata la mappatura nel dettaglio, spezzata nei vari rami elencati nella legenda; sono stati omessi i segmenti B, E ed F poiché non sono state apportate modifiche rispetto alla mappa dello stato attuale.

Ramo A

Ramo D

Ramo C.1

Ramo C.2

Commessa	Tva	3 mesi 1 settimana
	Twc	10 mesi
Segmento più lungo: C + D	Tva	2 mesi 2,5 settimane
	Twc	7 mesi 2 settimane

Tabella 2 Tempi totali

La tabella fa notare chiaramente i miglioramenti rispetto allo stato attuale (tabella 4 capitolo 6). Per quanto riguarda la commessa si passa da 14 a 10 mesi, con una diminuzione del 30% circa; mentre il segmento più lungo, composto dai rami C e D in cascata, passa da 11,5 a 7,5 mesi, con una diminuzione del 35%. Risulta evidente come intervenendo su questi ultimi rami, i più lunghi e critici, si vanno ad influenzare pesantemente i tempi della commessa. Si è operato maggiormente sulle fasi non a valore aggiunto, in cui l'azienda rimane in attesa di documenti da parte del cliente o del fornitore. Infatti gli obiettivi sono di agire sull'allineamento del fornitore e il verbale di trattativa facendo leva sulla partnership col provider, e di gestire al meglio la successione tra GAD e AUX come spiegato in precedenza.

Par 3.2. Standardizzare lo standardizzabile

L'attuazione della metodologia lean avviene in un contesto nel quale il prodotto è standard, in modo da poter applicare le tecniche di miglioramento continuo.

Come detto nel paragrafo precedente l'azienda sta portando avanti un percorso di cooperazione con i fornitori di plan di flussaggio. Essendo componenti molto critici per WG sono stati fatti degli interventi per aumentare il loro livello di standardizzazione, in modo da facilitare il provider nel design. Azienda e fornitori di plan hanno attivato una collaborazione tramite la quale questi ultimi si impegnano a fornire da subito i disegni dei plan e importanti informazioni riguardanti gli stessi, con l'obiettivo di evitare la seconda stesura del GAD e di avere la prima completa di plan di flussaggio. Mediante la collaborazione WG si libererebbe in un colpo solo dall'onere di una stesura del GAD, dall'attesa dei commenti del cliente sul disegno e dalla revisione e correzione dello stesso: tutto ciò significa il risparmio in media di 6 settimane di tempo e di risorse. L'azienda ha attivato l'accordo inizialmente col maggiore provider di plan, nel futuro prossimo l'intenzione è di estendere la collaborazione anche ai secondari in modo da avere i benefici descritti nella quasi totalità delle commesse.

Tutti gli altri componenti della pompa hanno un altissimo livello di customizzazione, cambiano completamente di commessa in commessa e a volte addirittura in corso d'opera. E' quindi praticamente impossibile avviare un processo di standardizzazione con i fornitori di tali componenti.

Par 3.3. Definire il processo decisionale

All'interno di un Team di lavoro le situazioni problematiche costituiscono l'occasione per promuovere lo sviluppo di procedure per avanzare insieme lungo il percorso che

porta alla risoluzione del problema. Le capacità di Problem Solving e di Decision Making sono vere competenze nel campo socio-relazionale, distinguendo quelle che sono le abilità richieste nel risolvere un problema individuale dalle abilità richieste nel momento in cui si affrontano problemi di gruppo. La competenza di natura collaborativa, fondata sulle risorse di tutti i membri del gruppo, consente di risolvere i problemi non risolvibili da un solo individuo, per la complessità o per le costrizioni; questa competenza sociale consiste quindi nella capacità di usare insieme le procedure e le strategie implicate nel processo di risoluzione dei problemi.

Problem Solving e Decision Making richiedono di definire le procedure e le strategie per affrontare e risolvere un problema insieme alle competenze necessarie che a queste si devono integrare. A livello generale un processo di soluzione di problemi può essere scomposto nelle seguenti fasi:

- Plan: generare soluzioni;
- Do: prendere una decisione ed attivarla;
- Check: implementare, controllare e definire azioni correttive;
- Act: realizzarle.

A loro volta i problemi si possono categorizzare in tre diverse tipologie³, in base alle informazioni di cui si dispone. Si distinguono in questo modo: problemi ben definiti, per i quali si possiedono tutte le informazioni necessarie per la loro soluzione unica ed inequivocabile, e problemi mal definiti, per i quali le informazioni disponibili sono insufficienti a delineare il punto di partenza e tantomeno il punto di arrivo. Infine si distinguono i problemi complessi, per i quali la possibilità di arrivare ad una soluzione

³ Cfr. Comoglio M., Cardoso M.A., Insegnare e apprendere il gruppo. Il Cooperative Learning

richiede una loro continua ristrutturazione, mancando sia le proprietà dello stato iniziale, sia informazioni sullo stato finale da conseguire. A tal riguardo, diventa importante per i membri di un gruppo acquisire ed esercitare l'abilità legata al "saper classificare insieme" il tipo di problema da affrontare. Identificare tale tipologia consente di valutare quali sono le informazioni da ricercare, le strategie da applicare ed il tipo di soluzione possibile per quel problema.

In seguito viene la fase in cui è richiesto al gruppo di saper generare idee di soluzione. A tal fine possono essere utilizzate diverse strategie, applicabili in situazioni diverse a livello di gruppo e per le quali valgono, in buona misura, gli stessi atteggiamenti, tecniche e precauzioni indicati a proposito della gestione dei conflitti per la fase di identificazione.

La fase di prendere delle decisioni implica la valutazione delle stesse; la prima infatti inizia nel momento in cui il gruppo si trova a dover valutare tra le varie alternative quale scegliere. A livello di gruppo, il momento della valutazione delle idee richiede il saper evitare possibili errori di giudizio, i quali possono essere determinati dalla scarsità d'informazioni, dal poco tempo a disposizione, dal voler evitare certe scelte, anche se considerate valide, per timore magari di rompere l'unità del gruppo. Serve quindi da una parte la disponibilità di tutte le competenze socio-relazionali fin qui considerate, dall'altra occorre il possesso di un repertorio di strategie funzionali per la valutazione di idee o soluzioni.

Una volta presa la decisione viene chiesto al gruppo di saper pianificare la strategia scelta, definendo gli obiettivi finali ed intermedi, prevedendo eventuali ostacoli, le loro cause, il loro grado di rischio. L'esercizio di queste abilità richiede al gruppo la capacità di valutare le risorse disponibili e di distribuirle lungo il processo di attuazione della soluzione.

Par 3.4. Analizzare le competenze

Il lavoro in team si pone l'obiettivo di creare il clima ideale in modo che i suoi membri possano perseguire gli scopi che il team stesso si è dato. Si parte dal presupposto che i problemi non possono essere affrontati utilizzando esclusivamente competenze individualistiche o competenze di gruppo. E' necessario che le persone creino una interdipendenza positiva all'interno del gruppo in cui lavorano, attraverso la quale si può risolvere un problema con il contributo effettivo di tutti i suoi membri, che hanno mansioni diverse ma perseguono lo stesso obiettivo.

Le persone devono essere in grado di mettere in atto un repertorio di competenze sociali, ovvero l'insieme dei comportamenti da adottare per poter lavorare in gruppo in modo costruttivo. L'interazione ed un clima positivo di coesione non sono sufficienti a definire un team di lavoro; possono produrre benessere e soddisfare bisogni personali, ma da sole non garantiscono autonomia e capacità di sopravvivenza al gruppo. Il team di lavoro nasce nel momento in cui si passa dall'interazione-coesione al legame di interdipendenza positiva, che si realizza quando i membri acquisiscono la consapevolezza di dipendere gli uni dagli altri nella realizzazione di un obiettivo comune.

In un team di lavoro la motivazione che spinge all'impegno è l'obiettivo comune. Questo diventa la visione condivisa e la vera "fonte di autorità" riguardo il da farsi; al suo interno dovrebbero convergere tutte le idee relative a ciò che è importante e che si vuole fare, a ciò che si crede e che si vuole realizzare insieme.

Le competenze sociali possono essere riassunte nelle seguenti tre grandi categorie:

- competenze comunicative;
- competenze di leadership distribuita;
- competenze nella soluzione negoziata dei conflitti;

_ Competenze comunicative

Comunicare significa fare in modo che un messaggio, lanciato da un emittente, sia raccolto da un interlocutore il quale, rispondendo a tono, faccia comprendere all'emittente d'aver ricevuto il messaggio. Il processo della comunicazione si conclude quando l'emittente, dopo aver ascoltato la risposta dell'interlocutore, può dirsi sicuro che esso abbia compreso il messaggio lanciato.

Quante volte, nella vita aziendale, una persona si preoccupa di controllare se il messaggio lanciato è stato ricevuto dal collega? Quante volte invece si comporta come se stesse lanciando un messaggio in una bottiglia? La comunicazione è quindi un elemento fondamentale per il corretto funzionamento del team.

_ Competenze di leadership distributiva

Un leader che lavora sull'interdipendenza positiva e sulla comunicazione è un leader che non accentra tutta la responsabilità del buon funzionamento del team su di sé, ma che tende a distribuire la responsabilità tra i membri del gruppo di lavoro. In questo modo la responsabilità individuale aumenta e le idee per il buon funzionamento della squadra si moltiplicano e si integrano.

Il leader di un team distribuisce i ruoli all'interno del gruppo, deve essere aperto, maturo del punto di vista emotivo, sincero, deve avere fiducia nelle proprie possibilità e nelle possibilità del suo team, deve essere consapevole dei pregi e difetti propri e dei membri del suo team.

Un buon leader deve accettare le persone e allo stesso tempo essere in grado di riprendere i comportamenti negativi con fermezza, coniugandola ad una equilibrata flessibilità. Deve inoltre stimolare un clima aperto e di fiducia reciproca, determinare gli scopi e responsabilizzare.

_ Competenze nella soluzione negoziata dei conflitti

Il leader deve sapere che non esistono team di lavoro senza conflitti interpersonali. Il conflitto è inevitabile e deve essere gestito in modo costruttivo, tale da produrre una soluzione che soddisfi tutti i soggetti coinvolti. Il gruppo che non teme i conflitti interpersonali e che sa uscire da queste situazioni è un gruppo molto più produttivo, efficiente ed è anche destinato a durare più a lungo.

La strategia della negoziazione mira al raggiungimento di una soluzione che sia totalmente soddisfacente per i contendenti di una situazione conflittuale. Essa non è di facile applicazione, sia perché il metterla in atto comporta il possesso di buone abilità comunicative e specifiche regole procedurali, sia perché per essere esercitata richiede la disponibilità reciproca ad affrontare e superare insieme il conflitto. Le premesse su cui si fonda l'utilizzo di tale strategia sono, infatti, da una parte il riconoscimento del conflitto, dall'altra la disponibilità reciproca a superarlo.

Rispetto alle altre modalità di risoluzione dei conflitti, la negoziazione è una strategia nella quale le parti in causa non scelgono di salvare, in alternativa, o il rapporto con l'altro o gli interessi personali in gioco, ma fin dall'inizio esprimono la volontà di salvare sia la relazione che gli obiettivi di parte.

Nell'ottica della negoziazione, la ricerca della soluzione di un conflitto richiede quindi il saper gestire insieme un "processo", partendo dall'espressione di una sincera motivazione e intenzionalità cooperativa al confronto. L'obiettivo è creare le condizioni per una piena valorizzazione delle differenze e per la costruzione di una relazione di reciproca fiducia. Quando si manifesta un conflitto in un contesto cooperativo e alla presenza di autentiche capacità negoziali, la sua gestione tende ad essere costruttiva, perché le parti in causa riconoscono che gli interessi a lungo termine dati dal lavorare insieme sono più importanti di quelli immediati. Per questo, poter attuare la negoziazione all'interno di un gruppo cooperativo, comporta non solo vantaggi a breve termine per ogni parte ma anche vantaggi a lungo termine,

determinati dal miglioramento dell'efficacia del gruppo di cui si fa parte. La "capacità negoziale non svolge solo un'azione di natura preventiva contro i rischi di "rottura" dei rapporti tra i membri, ma, se gestita con successo, può rilanciare l'azione di gruppo rinsaldando i sentimenti di fiducia e di rispetto.

Par 3.5. Rendere visibile il flusso

Il flusso riguarda l'informazione, la quale non è visibile a priori. Il problema sta nel definire cosa sia importante portare in luce in quanto le caratteristiche di un progetto sono molteplici ed ognuna con un diverso grado d'impatto sull'output fisico dello stesso. Controllarle tutte o nessuna sono entrambe alternative inefficaci; la prima a causa delle dimensioni di analisi eccessive, mentre la seconda non permette alcun modello di controllo. La soluzione migliore è una via di mezzo tra le due possibilità: misurare solamente le variabili interessanti per poter avere un controllo stretto sul progetto, il quale permetta d'implementare sistemi di miglioramento continuo.

Figura 5 Dimensioni di controllo

L'obiettivo è quello di rendere in forma visibile le informazioni, attivando una nuova forma di comunicazione basata sulla cooperazione tra competenze specialistiche e rafforzando il ruolo attivo del team, in particolar modo del Project Manager nella risoluzione dei problemi.

Il primo passo è capire quali siano le dimensioni sintetiche di ispezione, definire poi in che modo queste influiscano sull'output e quali siano utili da considerare nella realizzazione del cruscotto di indicatori per il controllo. Tradizionalmente i parametri gestionali del progetto sono rappresentati dalla classica triade tempi – costi – qualità. Nel Project Management classico i tre fattori sono correlati negativamente: una drastica riduzione della durata, in relazione ai metodi introdotti dal Control Schedule Cost System, comporta impieghi di risorse più elevati con un conseguente aumento dei costi di progetto. I parametri così esposti rappresentano unicamente la parte esecutiva del progetto; per metterne in luce invece gli aspetti dinamici e focalizzarsi sull'indeterminatezza, la caratteristica principale di una generica commessa, è bene

considerare le variazioni dello Scope of Work (Change), dell'avanzamento del progetto (Progress) e dei rischi realizzativi (Risk).

Ciò che manca è una visione del valore aggiunto inteso come incremento di valore da input ad output, correlato con l'avanzamento della commessa; per poter così comprendere le potenzialità ed i limiti dell'applicazione della filosofia snella in un contesto come quello di WG . Per questo motivo le dimensioni di controllo scelte sono le seguenti.

Figura 6 Dimensioni effettive di controllo

- Il concetto di valore aggiunto rappresenta una delle principali grandezze utilizzate per fotografare la situazione del contesto e per studiarne la sua evoluzione nel tempo.
- Il piano di realizzazione (baseline) sintetizza i vincoli posti a livello di tempo, costi e specifiche tecniche.

- Il rischio descrive i potenziali eventi indesiderati che possono influenzare il progetto sia in termini di efficacia (valore atteso per il cliente) che di efficienza (scostamento dal pianificato).

Per quanto riguarda il rischio si possono distinguere 2 tipologie:

- lato esterno : tutti i possibili eventi legati a cliente, fornitore ed altri attori esterni (ad esempio gli enti che stabiliscono le norme)
- lato interno : i possibili eventi legati all'azienda, cioè agli strumenti, ai documenti e ovviamente agli errori umani.

Occorre stabilire una procedura utile per l'identificazione del rischio.

- Riassumere i principali rischi dei progetti in generale ed analizzarli per capire quali potrebbero trovarsi in WG.
- Studiare il progetto ponendo attenzione sulle principali minacce e opportunità.
- Immaginare i rischi possibili nell'evoluzione del progetto.
- Chiedere la consulenza ad esperti in modo da sfruttare la loro esperienza in questi campi.

Lo strumento per lo studio dei rischi è il Risk Cube, il quale permette l'analisi considerando tre dimensioni: sorgente del rischio, persona responsabile e attività sulle quali impattano le conseguenze del rischio. Mediante questo metodo si possono studiare tutte le problematiche del rischio, le metodologie per ridurlo e le eventuali azioni correttive.

Le informazioni devono essere rese in forma visibile per attivare una nuova modalità di comunicazione. L'idea è quella di visualizzare il contenuto di lavoro attraverso Template riempiti in modo progressivo, grazie alla partecipazione di tutto il Team, allo scopo ultimo di modificare per gradi il modo di operare. Il rispetto della pianificazione iniziale è senza dubbio il beneficio più evidente, non meno importanti sono gli sviluppi delle competenze manageriali e di comunicazione delle diverse discipline specialistiche. Questi, benché difficili da valutare perché intangibili, rappresentano il vero elemento distintivo che permette di massimizzare la produttività intellettuale tramite la valorizzazione del capitale intellettuale.

Partendo dalla pianificazione iniziale e sulla base dell'avanzamento del gruppo di lavoro, il Project Manager monitora l'avanzamento delle attività, fornisce supporto e garantisce alla direzione aziendale una maggiore visibilità sul Time Now necessario a prendere decisioni coscienti. Tutto ciò implica agire anche sulla dimensione relazionale o comportamentale del team organizzando, in fase di Start-Up, Kick Off Meeting e coinvolgendo i gruppi di progetto ed il management con l'obiettivo di condividere le criticità, individuare meccanismi di causa-effetto, migliorare la motivazione del gruppo. Infine si mettono in luce le baseline sopra definite insieme all'avanzamento della commessa per poter sviluppare i Template.

Par 3.5.1. Sviluppo Template

I Template utilizzati nel modello includono due macro aspetti: uno legato alla definizione dello Scope of Work ed uno alla pianificazione delle attività.

I parametri fondamentali sono rappresentati da due dimensioni: la quantità di lavoro da eseguire e la modalità del lavoro; in questi aspetti dovranno essere sintetizzate le informazioni inerenti alle tre variabili di controllo sopra descritte. Esplicitando i contenuti di queste grandezze è possibile rendere visibile l'informazione e di conseguenza il flusso. Lo strumento migliore per identificare lo Scope of Work è sicuramente la Work Breakdown Structure (WBS), che consente di catturare il concetto di prodotto o di una determinata soluzione, aggiornati mano a mano che vengono condivise le soluzioni proposte. La WBS deve essere costruita dal team affrontando i problemi ogni volta che questi si pongono, utilizzando le conoscenze tacite del gruppo stesso con lo scopo di ottenere una forma standard di WBS.

Figura 7 PDCA

La parte di pianificazione accompagna la WBS e supporta il Team nella programmazione iniziale e nell'avanzamento periodico delle attività. Esistono diversi modelli da poter sfruttare; a seconda che si vogliano trattare i principali output del progetto oppure le attività di dettaglio.

I meeting per lo sviluppo dei Template non devono trasformarsi in occasioni in cui ogni membro del team descrive al PM il problema personale senza elaborare soluzioni e linee guida chiare e definite: sarebbero incontri conflittuali con scarso valore aggiunto. Le riunioni per affrontare le criticità del progetto devono seguire la struttura Plan-Do-Check-Act (PDCA). Infatti deve essere impostata una serie di riunioni impostate (come in figura 7) allo scopo di costruire il percorso PDCA del progetto stesso come sommatoria di quelli dei team e dei singoli membri. In questo modo si otterrebbero meeting più efficaci e che si concentrano sulle reali criticità di progetto.

Esempio Template

Si definisce il tempo di monitoraggio (nella pianificazione di breve periodo) come il Tva precisato in precedenza; nelle progettazioni di sistemi funzionali su commessa il tempo è la metafora delle scorte per eccellenza di un qualsiasi Manufacturing System. È sicuramente impensabile riuscire a rimanere nei limiti di tempo pianificati in questo modo, impegnando le sole attività a valore aggiunto sicuramente emergeranno criticità che diversamente resterebbero celate.

Figura 8 Schema Template

La WBS completa del progetto viene definita dal team, in questo caso si riportano i livelli necessari per lo sviluppo dell'esempio sulla base della Survey svolta:

Figura 9 Scope of Work.

Il primo livello riporta le componenti in logica funzionale, ovvero sistemi collaudabili singolarmente; di seguito si definisce gli elementi diversi cluster:

- Sistema Trasmissione Moto: motore, giunto, tenuta, supporto, albero;
- Pompa Nuda: girante, anelli usura, coperchio, corpo;
- Accessori: viti ecc...

Si ricorda che i livelli esplicitati sopra non sono completi; sono esemplificazione del processo globale allo scopo di illustrare il modello. Ora si può sviluppare il Template sulla pianificazione di commessa.

Programma di Lungo Periodo							
Mese	1	2	3	4	5	6	...
Basamento							
Trasmissione Moto							
Pompa Nuda	■				■		
Accessori							

Programma di Medio Periodo							
Settimana	1	2	3	4	5	6	...
Lavorazioni Interne							
Approvvigionamento							
Progettazione							
Montaggio							

Programma di Medio Periodo							
Settimana	1	2	3	4	5	6	...
Lavorazioni Interne							
Approvvigionamento							
Progettazione	■				■		
Montaggio							

Programma di Breve Periodo					
Giorno	1	2	3	4	5
R&D	- Definizione test				
SDE		- Creazione liste - Elenco particolar	- Definizione dimensioni - Viste disegni		
PE				- Compilazione DS	

Il contenuto dei post-it varia a secondo del piano in esame e di conseguenza dell'orizzonte di programmazione. Ad esempio, nel piano di lungo periodo, i contenuti si rifaranno principalmente agli esiti delle diverse attività in relazione alla logica di sistema funzionale, dalla quale si generano gli elementi di controllo (Livello I WBS).

Nella pianificazione di medio periodo sarà opportuno controllare le ore di lavoro pianificate da dedicare alla commessa (in questo esempio alla pompa i-esima) ed il contenuto di lavoro. Per la programmazione di breve si rende necessario esplicitare attività elementari e criticità minori non gestite come per i major risk; non è possibile prevenire e proteggersi dall'intero insieme di eventi indesiderati tipici di un contesto come quello in esame. I rischi minori verranno affrontati da chi ne ha la competenza una volta emersi come criticità.

Cap.8 Considerazioni finali

E' difficile capire da dove si debba cominciare il cambiamento: limitarsi a discutere di takt-time, value-stream mapping (VSM) e flusso è riduttivo, poichè questi sono strumenti per giungere allo scopo e non la soluzione turn-in-key al problema.

In primo luogo ragionare in termini di VSM non equivale ad analizzare il processo di progettazione e di razionalizzazione dei flussi produttivi. La VSM è un semplice metodo per aiutare i responsabili di funzione e gli ingegneri a capire come il flusso attualmente opera, come potrebbe migliorare in futuro e quali funzioni coinvolge. Nel Learning To See (LTS) la VSM non é presentata come strumento principe per la progettazione ottimale di quest'ultimo, in quanto non introduce algoritmi o calcoli. In caso contrario il titolo opportuno dello studio dovrebbe essere "progettazione ottimale del flusso".

Learning To See descrive in modo chiaro il Lean Value Stream, in cui vengono introdotti gli aspetti del flusso di valore; l'intento del libro è quello di guidare il lettore in un nuovo modo di pensare concentrandosi sulle operations della propria azienda. Inoltre, l'esposizione del Takt Time e degli altri concetti é volutamente una descrizione sintetica piuttosto che analitica. Per questo motivo i principi, i concetti e gli strumenti descritti variano a seconda della situazione e sono naturalmente applicabili in una varietà del contesto più ampia.

Spesso si pensa che VSM, Takt Time ed addirittura il flusso siano utili solo in ambienti con produzioni altamente ripetitive, ad alto volume produttivo ed a bassa varietà di fabbricazione: in realtà è in grosso fraintendimento. Come descritto in LTS é solo un mezzo per aiutare le aziende a basarsi sui flussi di valore piuttosto che sull'ottimizzazione specialistica. Il problema della progettazione di prodotto o la

creazione di un flusso snello sono questioni molto più ampie; la VSM é solo il passo iniziale del cammino in tal senso.

Con "Lean Product Flow" ci si riferisce al flusso di materiali e di informazioni del Toyota Production System (TPS). Uno tra i principali elementi del TPS (il just-in-time ne è un pilastro) è anche il più discusso in letteratura: il Takt Time, una nozione ed uno strumento proveniente della precedente teoria dei vincoli (TOC).

Il Takt Time, in grande contrasto con il modo in cui alcuni lo hanno frainteso, non è usato principalmente su grandi linee ripetitive di assemblaggio ed il suo scopo cardinale non è certo inerente alla determinazione del personale. Esso è stato proposto come uno strumento di produzione a flusso nel 1930, è stato poi accuratamente sviluppato da Toyota come uno mezzo di gestione della produzione nel 1950. Entro la fine del 1960 si è diffuso in tutta la supply chain di Toyota e nell'intera l'industria giapponese verso il 1975. Negli Stati Uniti il Takt Time era un concetto noto dalla metà degli anni ottanta, ben prima che il termine "lean" fosse ancora introdotto.

Lo scopo del Takt Time è, in primo luogo, quello di indicare in breve tempo se la produzione è in ritardo o in anticipo rispetto alle richieste dei clienti. Esso serve da strumento di allineamento dei processi, gestione delle risorse e delle funzioni aziendali, in relazione ai requisiti della domanda in tempo reale con la necessità di produzione.

Invece di essere utilizzato limitatamente a situazioni di produzione ripetitive, il Takt Time é più utile ad individuare il flusso in situazioni in cui è particolarmente difficile da stabilire o da vedere. Il suo primo impiego fu in Germania nel 1930 nel settore aerospaziale, dove il flusso produttivo é estremamente lento e le attività ripetitive sono difficili da discernere. Toyota adottò e successivamente sviluppò il Takt Time nel 1950, adattandolo al suo contesto specifico, molto diverso da quello dei concorrenti americani i quali godevano di una domanda apparentemente infinita. Toyota, in quel momento, produceva volumi che erano una piccola frazione rispetto al leader del mercato (nel 1950 fabbricava in un mese non più di quanto un colosso americano

produceva di un solo modello in un giorno, anche se numerosi modelli erano diversi). Da si capisce l'inadeguatezza dell'idea che il Takt Time non trovi applicazione in produzione di piccoli volumi é un fraintendimento.

Esso è spesso utile in situazioni in cui il mix di prodotto è complesso, i flussi sono complessi e in vari ambienti di elaborazione¹. Il Takt Time introdotto nel LTS viene presentato attraverso una semplice analisi di due varianti del prodotto. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, la vita reale coinvolge prodotti con diversi livelli di domanda e quindi diversi Takt Time. Perciò uno modello misto di montaggio può avere un tempo di 58 secondi, ma che si compone di diversi singoli Takt Time determinati ed utilizzati per conseguire l'allineamento con i flussi di valore a monte.

Si elencano ora alcuni punti di chiarimento per quanto riguarda i tre argomenti in discussione :

- Il Takt Time si riferisce a un determinato periodo di tempo, più lungo di quello di cui si è discusso (un turno, un giorno, una settimana). Toyota rivede tipicamente il Takt Time su base mensile, con un Rolling Wave di dieci giorni. Alcuni piani tuttavia potrebbero cambiare il loro Takt Time molto di rado, anche in caso di diversi modelli nel mix lo si modifica a frequenza maggiore;
- Ciò che accomuna TOC "colli di bottiglia" e TPS "pacemaker" é lo sforzo di individuare e di risolvere le criticità, ma il primo non consente alla fase più importante del processo di impostare il ritmo del flusso di valore. Dopo tutto, il collo di bottiglia può esistere per un tipo qualsiasi di problema: inattività, scarsa qualità, tempi lunghi di passaggio ecc, per questo motivo si dovrebbe scegliere

¹ Toyota Production System, Taiichi Ohno, LEI

Evolution of a Manufacturing System at Toyota, Takahiro Fujimoto, Productive Press.

l'operazione senza tali problematiche come guida per determinare il modo in cui porre a flusso tutto il valore aggiunto. In ogni modo si dovrà affrontare il problema di funzionamento del collo di bottiglia e in letteratura esistono numerose tecniche a questo proposito.

- Il VSM introdotto in LTS precede intenzionalmente la trattazione del layout. La ragione è che molti ingegneri e manager di produzione tendono ad iniziare con la ricerca degli sprechi nella disposizione del layout, buttandosi a capofitto in una ripianificazione degli spazi: ciò costa tempo, denaro e altre risorse. Pensare ad una soluzione che non comporti esborsi costringe a concentrarsi sul sistema e sui metodi che si stanno utilizzando. Solo in seguito conviene fare l'analisi del layout, che è certamente importante, ma non al centro del VSM spiegato nel LTS.

VSM ed i vari strumenti lean esistono all'interno della tradizione industriale e sono, per la maggior parte, evoluzioni di strumenti che esistevano in precedenza. I precedenti metodi di mappatura si concentravano su processi riguardanti i flussi di materiale e di informazioni, mentre altri ignoravano questi flussi non permettendo una visione integrata del valore. L'enfasi su questa integrazione è una delle principali innovazioni del Toyota Production System; una valuestream che ignora la mappa del flusso di informazioni è come uno spartito che elenca le note a caso: si sa quale nota suonare, ma non quando suonarla.

LTS non è la risposta ad un grosso problema, ma il passo iniziale per implementare il cambiamento. Il fatto di disegnare personalmente la mappa è il concetto fondamentale, cercando di capire ciò che realmente sta succedendo. Nel caso presentato in LTS, l'attenzione è rivolta a vedere l'impianto in un livello door-to-door, in cui è possibile impostare la mappa e gestire una visione di un piano.

Si potrebbe pensare che sia possibile applicare meramente gli strumenti introdotti dal TPS in un qualsiasi contesto produttivo facendosi forza dei passi evolutivi degli strumenti stessi. Dall'analisi svolta si evince però come:

- Il concetto di Takt Time sia usato per legare il flusso produttivo al cliente in aziende che operano M2S; per imprese la cui programmazione si sviluppa seguendo il modello E&C la produzione è già legata al cliente tramite la commessa, egli è il coadiuvante stesso dell'avanzamento del progetto;
- La ripianificazione dei layout come il Takt Time stesso oppure la VSM non servono se non accompagnati da un'opportuna strategia aziendale e da un'altrettanto idonea struttura organizzativa. Deve essere priorità dell'azienda l'attenzione alla semplificazione e la caccia allo spreco in relazione alle risorse disponibili;
- Conoscere e capire il contesto per giustificare fino a che punto le considerazioni raggiunte risultino applicabili.

È evidente come sia il modello che debba essere applicato al contesto e non viceversa, ovvero semplificare eccessivamente il contesto per far aderire il modello.

Da qui non rimane che seguire i punti riportati per ottenere un orientamento snello:

AS-IS	TO-BE
<ul style="list-style-type: none"> - Classificare le famiglie di prodotto in base all'obiettivo di avere un panorama sul valore aggiunto legato al cliente; - Individuare, capire e sviluppare le variabili di monitoraggio; - Tracciare la mappa del flusso. 	<ul style="list-style-type: none"> - Split Criticità; - Standardizzare lo standardizzabile; - Definire il processo decisionale; - Identificare le competenze; - Anticipare i problemi; - Rendere visibile il flusso

Allegato A: **Descrizione del Prodotto**

Par 1. Generalità

Le pompe sono macchine che scambiano energia con un fluido. In generale, le macchine di questo tipo sono classificate in due famiglie in rapporto al tipo di trasformazione di energia che permettono di realizzare :

- macchine operatrici (pompe, ventilatori, compressori, ecc.), trasformano energia meccanica in energia (ad esempio energia potenziale o cinetica) che è ceduta al fluido;
- macchine motrici (turbine a vapore, turbine a gas, turbine ad acqua, ecc.) trasformano l'energia contenuta nel fluido (potenziale, cinetica, termica, ecc.) in energia meccanica.

Le macchine che trattano un liquido sono dette macchine idrauliche. Le macchine idrauliche motrici che estraggono energia dal liquido sono chiamate turbine, quelle che forniscono energia al liquido sono dette pompe. Secondo la modalità di scambio dell'energia tra la macchina e il fluido, per le macchine idrauliche si definiscono:

- le macchine volumetriche (alternative o rotative), in cui la trasmissione di energia avviene attraverso la pressione statica applicata alle pareti mobili che, muovendosi, determinano il volume in cui si trova il fluido;
- le macchine dinamiche o a flusso continuo (a effetto speciale o rotodinamiche), dove la trasmissione di energia avviene per mezzo della forza applicata agli organi delle macchine e la conseguente variazione della quantità di moto del fluido.

Lo scopo di questa trattazione sono le pompe centrifughe, che sono macchine operatrici rotodinamiche. Il meccanismo si basa su principi di funzionamento che determinano il flusso continuo del fluido e dove la cessione di energia avviene per aumento della quantità di moto fornito da un fluido, generato dalla superficie delle palette rotanti e dall'accelerazione tangenziale che il fluido riceve nell'attraversamento dei condotti. La portata e la pressione sono fra loro correlate dalla dimensione e dalla forma costruttiva della pompa.

L'elemento caratteristico delle pompe centrifughe è rappresentato dalla voluta di scarico o chiocciola riportata in figura, che ha lo scopo di trasformare l'energia cinetica del fluido in energia di pressione, essendo un condotto a sezione crescente. L'elemento meccanico (mosso da un motore esterno) che è utilizzato per cedere energia al fluido è la girante, costruita da una serie di palette (generalmente di bronzo duro o di ghisa) eventualmente solidali con uno o due dischi, che gira a elevata velocità.

Tra la girante e la chiocciola in alcuni modelli viene installato il cosiddetto diffusore, ovvero una serie di palette solidali con il corpo della pompa (quindi sono fisse) che hanno lo scopo di migliorare il passaggio del fluido dalla girante alla chiocciola, riducendone le turbolenze, e quindi di aumentare il rendimento della pompa. L'ingresso del fluido avviene in direzione parallela all'asse di rotazione della girante, mentre la mandata secondo una direzione perpendicolare all'asse stesso. La girante può

essere a sbalzo, se montata all'estremità dell'albero, senza cuscinetti, oppure può essere posta su un albero sostenuto tra due cuscinetti (pompa a doppia aspirazione).

Le pompe centrifughe possono essere semplici o multiple (costituite rispettivamente da una o più giranti in serie) o multicorrenti (costituite da più elementi posti in parallelo). La geometria di una pompa centrifuga è finalizzata a ottimizzare la trasformazione dell'energia cinetica, posseduta dal fluido in energia di pressione. Le pompe centrifughe, pur avendo un rendimento totale η leggermente minore rispetto alle altre, hanno tuttavia numerosi vantaggi:

- presentano grande sicurezza di funzionamento e facilità di manutenzione, data la semplicità di costruzione;
- possono essere accoppiate direttamente a motori veloci, specialmente quelli elettrici, date le alte velocità di funzionamento;
- possono operare con portate ad efflusso continuo e variabile (da pochi litri a parecchi metri cubi/sec);
- sono poco ingombranti e di costo minore a parità di prestazioni.

Oggi le pompe centrifughe hanno invaso quasi tutti i campi di applicazione, da quello industriale a quello agricolo e domestico, lasciando alle pompe a stantuffo il campo delle altissime prevalenze. Approssimativamente rappresentano l'80 - 85% del mercato.

Figura 1 Pompa Centrifuga.

Par 2. Grandezze e curve

Par 2.1. Parametri Fondamentali

Il funzionamento delle pompe centrifughe è caratterizzato da quattro parametri fondamentali (prevalenza, portata, numero di giri, potenza) necessari per costruire le curve caratteristiche, dalla cui lettura si deducono le prestazioni della macchina. Con l'aiuto della *figura 2*, si cercherà di definire queste grandezze oltre al rendimento e al numero di giri caratteristici.

Figura 2 Impianto di pompaggio [Schema].

Prevalenza: si definisce prevalenza geodetica H_g il dislivello tra il pelo libero del bacino di aspirazione e il pelo libero del serbatoio di mandata. La pompa, per indurre il fluido a compiere i H_g metri, deve però fornire anche il lavoro corrispondente alle perdite di carico Σy_c , che si hanno nelle condotte di aspirazione e di mandata. La

somma della prevalenza geodetica H_g e delle perdite di carico nelle condotte si chiama prevalenza monometrica:

$$H = H_g + \sum y_c \quad [m] \quad (\text{A.1})$$

La prevalenza monometrica rappresenta, in sostanza, l'energia che la pompa conferisce al fluido mentre questo la attraversa, esprimibile matematicamente come differenza del trinomio di Bernoulli tra l'uscita e l'ingresso della macchina:

$$H = \left(z_2 + \frac{p_2}{\gamma} + \frac{v_2^2}{2 \cdot g} \right) - \left(z_1 + \frac{p_1}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2 \cdot g} \right) \quad [m] \quad (\text{A.2})$$

Da cui:

$$H = z_2 - z_1 + \frac{p_2 - p_1}{\gamma} + \frac{v_2^2 - v_1^2}{2 \cdot g} \quad [m] \quad (\text{A.3})$$

Con z si indica l'altezza, con p la pressione, con v la velocità, con γ il peso specifico, con g l'accelerazione di gravità.

La velocità $v_2 = v_1$ poiché le tubazioni di aspirazione e di mandata hanno lo stesso diametro e attraverso vi passa la stessa portata, mentre $z_2 = z_1$ è assai piccolo in rapporto ad H ; perciò con grande approssimazione:

$$H \cong \frac{p_2 - p_1}{\gamma} \quad [m] \quad (\text{A.4})$$

La prevalenza monometrica non è altro che la differenza di pressione, misurata in metri di colonna d'acqua, tra l'uscita e l'entrata della pompa; questa misura può essere rilevata con due manometri, ciò spiega la nomenclatura. Se alla prevalenza monometrica si sommano le perdite di carico che si hanno all'interno della macchina Σy_m , allora si ottiene la prevalenza totale H_t ; cioè si ha:

$$H = H + \sum y_m \quad [m] \quad (A.5)$$

Portata: la portata Q è il volume di liquido erogato dalla pompa nell'unità di tempo; le unità di misura più usate sono: m^3/s , l/s , m^3/h .

Numero di giri: il numero di giri n , espresso in giri/min, esprime la velocità di rotazione dell'albero della pompa e dunque della girante.

Potenza: è l'energia fornita nell'unità di tempo, si identifica:

- la potenza fornita al liquido dalla pompa (P) (o potenza utile della pompa):

$$P = \frac{\gamma \cdot Q \cdot H}{1000} \quad [kW] \quad (A.6)$$

dove Q è la portata in m^3/s , H è la prevalenza manometrica in m e γ è il pesospecifico in N/m^3 ;

- la potenza assorbita dalla pompa (P_p) cioè la potenza misurata al giunto di accoppiamento dal motore alla pompa:

$$P = \frac{C \cdot \omega}{1000} \quad [kW] \quad (A.7)$$

dove C è la coppia trasmessa in Nm e ω la velocità angolare in rad/s;

- la potenza assorbita dal motore di azionamento della pompa (P_M), ovvero la potenza prelevata dalla rete elettrica di alimentazione.

Rendimento: è il rapporto tra la potenza fornita e quella assorbita; si esaminano tre tipi di rendimento:

- il rendimento della pompa (le potenze indicate sono le precedenti):

$$\eta = \frac{P}{P_p} \quad (\text{A.8})$$

Poiché il fluido in attraversamento subirà delle perdite di materiale e meccaniche e incontrerà delle resistenze idrauliche all'interno della pompa, è bene evidenziare le tre grandezze che, moltiplicate fra loro, determinano il valore di η :

1. il rendimento volumetrico η_v : rapporto tra la portata Q che la pompa fornisce realmente alla mandata e la portata Q_0 che teoricamente potrebbe mandare, trascurando le perdite:

$$\eta_v = \frac{Q}{Q_0} = \frac{Q}{Q + q} \quad (\text{A.9})$$

dove q è la portata perduta per fughe ed altre cause;

2. il rendimento idraulico η_i : rapporto tra la prevalenza manometrica H e quella totale H_t :

$$\eta_i = \frac{H}{H_t} = \frac{H}{H + \sum y_m} \quad (\text{A.10})$$

dove Σy_m rappresenta le perdite di carico che il fluido incontra nell'interno della macchina;

3. il rendimento meccanico η_m : quantifica le varie perdite di carattere meccanico (attrito sui cuscinetti, ecc.) che si verificano negli organi mobili della macchina;

Il rendimento η è:

$$\eta = \eta_v \cdot \eta_i \cdot \eta_m \quad (\text{A.11})$$

Gli altri due rendimenti da citare sono:

- il rendimento del motore d'azionamento:

$$\eta_M = \frac{P_P}{P_M} \quad (\text{A.12})$$

- il rendimento del gruppo motore-pompa:

$$\eta_{gr} = \frac{P}{P_M} \quad (\text{A.13})$$

Da cui si consegue la seguente relazione:

$$\eta = \eta \cdot \eta_M = \eta_v \cdot \eta_i \cdot \eta_m \cdot \eta_M \quad (\text{A.14})$$

Numero di giri caratteristico: è il numero di giri al minuto che l'albero di una pompa ideale, geometricamente simile alla pompa in questione, dovrebbe compiere per fornire con la prevalenza di 1 m, la potenza utile di 1 CV:

$$N_c = 3.65 \cdot n \cdot \frac{\sqrt{Q}}{H^{\frac{3}{4}}} \quad (\text{A.15})$$

Il valore di N_c è calcolato nel punto di massimo rendimento. Tutte le macchine simili (cioè che abbiano similitudine geometrica e similitudine cinematica) costituiscono una famiglia caratterizzata da uno stesso N_c ; ognuna di queste pompe può funzionare con una terna $n Q H$ qualsiasi, ma il rendimento massimo si ha solo se il calcolo del numero di giri caratteristico da un valore pari a quello della famiglia di appartenenza.

Par 2.2. Cavitazione

L'attività di una pompa centrifuga ha luogo senza disturbi se nel suo interno non avviene la formazione di vapore e dunque di cavità macroscopiche (cavitazione); cioè se in nessun punto della vena fluida la pressione, per motivi dinamici, è minore rispetto a quella di saturazione p_t alla temperatura di esercizio del liquido pompato. La p_t è la somma delle tensioni di vapore del liquido e dei gas in esso disciolti.

Il punto di minima pressione nella pompa si trova vicino all'ingresso della girante, appena dietro il dorso delle palette. Qui la pressione è sempre inferiore a quella esistente alla bocca aspirante della pompa. Gli effetti, che sono modesti e tollerabili se l'evento è controllato, possono invece, se il fenomeno è intenso, minacciare e compromettere l'integrità della sede in cui si manifesta; le conseguenze sono:

- turbamento della regolarità della corrente liquida e conseguente diminuzione dell'efficienza della macchina e del suo rendimento;
- vibrazioni talvolta rumorose e che, a lungo andare, possono danneggiare gli organi meccanici ed i loro collegamenti;
- erosione, anche distruttiva, degli organi direttamente a contatto con la vena liquida sede della cavitazione.

E' evidente pertanto l'esigenza di controllare questa disfunzione con appropriate metodologie. Tra i metodi presenti in letteratura per la verifica della cavitazione, si esaminerà il metodo del calcolo del NPSH.

NPSH equivale a *Net Positive Suction Head*:

- Net: a meno della tensione di vapore;
- Positive: assoluta;
- Suction: aspirazione;
- Head: prevalenza.

L'NPSH è definito per verificare in modo relativamente semplice le condizioni di cavitazione. Esprime la prevalenza netta necessaria all'ingresso della pompa per non avere cavitazione all'interno della pompa stessa. Per il regolare funzionamento di una pompa occorre che la prevalenza del liquido (ovvero l'energia totale per unità di peso posseduta dal liquido), in corrispondenza del pelo libero del serbatoio di presa, sia tale da spingere il liquido verso la pompa, conferendosi la necessaria energia per:

- superare l'altezza geodetica di aspirazione;
- superare le perdite di carico in aspirazione;
- mantenere alla bocca di ingresso della pompa un margine di energia $H \Delta$ sufficiente a mantenere, anche nel punto a pressione minima ($H \Delta$ è un parametro fornito dal costruttore, che equivale alla perdita di pressione fra l'ingresso della pompa e il punto di minima pressione che si trova all'interno della pompa), una pressione residua superiore alla tensione di vapore del fluido sollevato e dei gas disciolti $\left(\frac{p_v + p_g}{\gamma} \right)$ (p_v = tensione di vapore del liquido; p_g = tensione di vapore dei gas disciolti).

In forma analitica si ha:

$$\frac{v_1^2}{2 \cdot g} + \Delta H \leq \frac{P_a}{\lambda} - \left(\frac{P_v + P_g}{\gamma} + h_a + y_a \right) [m] \quad (\text{A.16})$$

Il primo membro della disequazione rappresenta la prevalenza (pressione) minima che la pompa richiede alla bocca di aspirazione, per permettere che la portata di un liquido avente energia cinetica $\frac{v_1^2}{2 \cdot g}$ attraversi la pompa con una perdita di pressione $H \Delta$, fra l'ingresso della pompa e il punto di minima pressione, mantenendo una pressione residua superiore alla tensione di vapore. A questa grandezza si da il nome:

$$NPSH_{richiesto} = \frac{v_1^2}{2 \cdot g} + \Delta H [m] \quad (\text{A.17})$$

Il secondo membro della disequazione rappresenta la prevalenza (pressione) netta resa disponibile dalle caratteristiche dell'impianto, dell'ambiente del liquido in corrispondenza della bocca di aspirazione della pompa e viene definito:

$$NPSH_{disponibile} = \frac{P_a}{\gamma} - \left(\frac{P_v + P_g}{\gamma} + h_a + y_a \right) [m] \quad (\text{A.18})$$

Dove:

$$h_a = z_1 - z_2 = \text{altezza di aspirazione} [m] \quad (\text{A.19})$$

Per evitare il pericolo di cavitazione, dovrà essere:

$$NPSH_{disponibile} \geq NPSH_{richiesto} \quad [m] \quad (A.20)$$

Operativamente la verifica si realizza secondo questi principi già in fase di offerta, quando il committente richiede una macchina con determinata curva di $NPSH_{richiesto}$ sulla base delle caratteristiche dell'impianto cui destinarla, esprimibili come $NPSH_{disponibile}$. Al valore di Net Positive Suction Head required si aggiungono di solito almeno 0,5 m di differenza per mantenersi in sicurezza (API Requirements). Se non è possibile ottenere un dato adeguato, occorre prendere in considerazione per prima cosa l'adozione di un inducer, ossia una specie di elica da montare al posto del dado di serraggio della girante che dovrebbe favorire la suzione del fluido. Se anche questo non è possibile, è necessario l'utilizzo di una pompa verticale con serbatoio. In questo caso, il battente tra girante e flangia di aspirazione presente nel serbatoio, permette di creare il salto di pressione necessario in aspirazione al funzionamento della macchina.

In pratica il NPSH non è altro che il battente minimo che si deve avere per evitare la cavitazione. E' una pressione ed è misurata in metri di colonna di liquido che riesce a pompare (perché in realtà è questo il dato che ci interessa della pompa: fino a quale altezza riusciamo a pompare il fluido).

Par 2.3. Collaudo e curve caratteristiche

Il collaudo è una fase decisiva del ciclo produttivo del prodotto, le cui misure ne attestano qualità e conformità alle specifiche. Da questa prova, eseguita riproducendo fedelmente le future e reali condizioni di lavoro della pompa, si ricava una serie di dati che ne descrivono il comportamento e che poi sono esplicitati mediante delle curve. Il

procedimento segue i seguenti passi. La macchina è collegata al proprio motore o ad uno con identiche caratteristiche, la velocità di rotazione è quindi fissata e costante. Le misurazioni sono rilevate a portate differenti, agendo su una valvola controllata elettronicamente.

Mentre la pompa lavora con la portata Q e con il numero di giri n , si eseguono le varie misurazioni: la prevalenza, la potenza assorbita ed il rendimento si calcolano con le formule esposte. Si itera il procedimento modificando la portata sino ad ottenere le curve rappresentate in figura.

Figura 3 Curve caratteristiche.

Le norme API stabiliscono che bisogna agire sulla valvola di regolazione della portata, per verificare le performance della pompa in 5 punti specifici:

- chiuso;
- minimo continuo;
- rated;
- massimo continuo (cioè al 130% del BEP (Best Efficiency Point));
- metà tra rated e massimo continuo.

Per trovare l' $NPSH$ richiesto, si esegue la prova con Q e n costanti ma con la pressione di alimentazione in diminuzione partendo da valori elevati. Si valuta l' $NPSH$ e la prevalenza ad ogni livello di pressione e quando quest'ultima diminuisce oltre il 3% rispetto al valore iniziale, si pone il corrispondente $NPSH$ pari a quello minimo richiesto ($NPSH$ richiesto). I valori rilevati devono ricadere nelle tolleranze stabilite dalle norme specificate nell'ordine. I valori di vibrazione della pompa devono essere misurati alle varie portate, incluse quella contrattuale e quella minima continua. Le temperature dei supporti devono continuamente essere misurate durante la prova funzionale. Durante il collaudo deve essere usata la tenuta meccanica completa e non si devono rilevare alcune perdite. Sempre durante il collaudo, se richiesto, potrà essere rilevato il livello della pressione sonora della pompa. Al termine della prova è emesso un certificato con tutte le misure rilevate e le prestazioni della pompa.

La pompa centrifuga a velocità di rotazione costante eroga una portata variabile, crescente con il diminuire della prevalenza: la pendenza della curva $H Q$ – è ottenuta in sede di progetto. La stabilità di funzionamento migliore si ottiene con curve discendenti all'aumentare della portata. La curva della potenza assorbita ha un andamento ascendente con il crescere della portata nelle pompe a bassa velocità specifica; è piatta (andamento quasi orizzontale) nelle pompe con velocità specifica elevata. Durante le prove è usato, come fluido di lavoro, l'acqua in quanto liquido

facile da trattare e di basso costo; poiché la potenza assorbita dalla macchina, nelle condizioni effettive di lavoro, dipende dal peso specifico γ del fluido di processo in quelle particolari condizioni, la curva reale sarà con buona probabilità uguale a quella diagrammata ma traslata o più in alto o più in basso. La curva dell'*NPSH* richiesto con ha un andamento predefinito, comunque generalmente aumenta con l'aumentare della portata.

Par 3. Tipologie

La produzione di Weir Gabbioneta riguarda esclusivamente pompe centrifughe, monostadio e multistadio, ad asse orizzontale e verticale. Il catalogo comprende 10 linee di differenti modelli così suddivise:

Nella figura sottostante sono mostrate le pompe ad asse orizzontale e quelle ad asse verticale. In realtà, poiché l'impresa produce su commessa e non per magazzino e quindi ogni ordine è indipendente, la richiesta raramente è presente a catalogo. Si tratta

perciò di individuare la proposta più simile alle attese del cliente per poi personalizzarla secondo le esigenze.

Figura 4 Tipologie Pompe.

Par 3.1. Modello DH\DDH

I prodotti DH & DDH sono pompe orizzontali a doppio supporto e cassa divisa radialmente. Dispongono di due giranti contrapposte (tipo DH) o a due giranti con la prima a doppia aspirazione (tipo DDH), per migliorare le prestazioni anticavitanti. Si tratta di pompe progettate e costruite secondo le norme API 610 ultima edizione, per servizi pesanti di raffineria e petrolchimici, ad alte o basse temperature.

Figura 5 Pompa DDH.

Le bacche di aspirazione e mandata, fuse in un sol pezzo con il corpo pompa, sono normalmente rivolte verso l'alto (top-top); su richiesta possono essere fornite con diverso orientamento (versione side-side o side-top). Il corpo pompa è supportato in mezzzeria al fine di compensare le dilatazioni termiche nei servizi ad alta temperatura. L'uso di volute contrapposte

sulle piccole DH e di volute doppie su tutte le altre grandezze della gamma riduce al minimo i carichi e le deformazioni dell'albero, con conseguente maggior durata dei cuscinetti e delle tenute meccaniche. A richiesta possono essere fornite nel tipo incamicciato, cioè provviste di camicie di vapore di preriscaldamento, per applicazioni speciali.

Sulle pompe DH, le giranti a singola aspirazione sono contrapposte, dorso a dorso, per equilibrare le spinte assiali e limitare le pressioni in cassa stoppa, a favore della durata della tenuta meccanica. Le pompe DH sono disponibili anche in versione a girante aperta per liquidi viscosi o in presenza di particelle solide in sospensione.

Le pompe DDH, con primo stadio a doppia aspirazione, sono bilanciate assialmente per mezzo di anelli posteriori sulla girante di secondo stadio. Una linea di bilanciamento di ampio diametro consente di mantenere nella cassa stoppa del secondo

stadio valori di pressione compatibili con i limiti delle tenute meccaniche di tipo bilanciato.

Gli alberi sono progettati in modo che la prima velocità critica del rotore sia notevolmente superiore alla velocità di rotazione, in un ampio campo di portate, come richiesto dalle norme internazionali. Il rotore è supportato da cuscinetti a rotolamento o da cuscinetti piani. In questo caso il rotore è posizionato assialmente mediante cuscinetti reggispinta a rotolamento. Se richiesto dall'ordine di acquisto, il cuscinetto può essere del tipo a pattini oscillanti, con lubrificazione forzata, mediante centralina esterna. I cuscinetti sono lubrificati mediante anelli portaolio o sistemi di lubrificazione forzata, inclusi i sistemi a nebbia d'olio di tipo purge.

Figura 6 Schema pompa DDH.

Par 3.2. Altri modelli

Ciascuna macchina si differenzia dalle altri per vari aspetti: ad esempio per la portata di fluido elaborata, oppure per la prevalenza fornita, per il tipo di liquido trattato, per le particolari condizioni ambientali della zona di lavoro, ecc.

Con una sola girante si possono superare prevalenze di 150-200 m; per alte prevalenze si ricorre alle pompe multistadio, cioè formate da diverse coppie ruota diffusore, poste in serie: il fluido che esce dal diffusore della prima coppia, invece di entrare nella tubazione di mandata, attraverso un speciale raccordo a forma a S, entra nella girante della seconda coppia, che eleva ulteriormente la prevalenza e così via fino allo scarico. Naturalmente il rendimento complessivo diminuisce con l'aumentare del numero delle giranti; se η è il rendimento totale di una coppia ruota diffusore, per n coppie il rendimento complessivo sarà $\eta_c = \eta^n$ e può scendere al di sotto del 50%.

Le pompe centrifughe sono soggette a spinte assiali, molto dannose per i cuscinetti e per la struttura in generale; ad evitare ciò si possono costruire pompe multistadio in cui le varie coppie ruota-diffusore sono disposti in due gruppi simmetrici: si ha così una doppia aspirazione ai lati e una mandata al centro. Quando è necessario aumentare la portata, si utilizzano pompe multistadio con giranti in parallelo; è molto usata la pompa a doppia aspirazione con girante doppia simmetrica. Si possono scegliere, sempre per preservare la macchina dall'azione delle spinte, pompe multistadio con una sola aspirazione nelle quali ci sono due gruppi di giranti posti uno di fronte all'altro: il fluido, uscito dal primo gruppo, alimenta il secondo gruppo di giranti. Talvolta sono richieste, fuori catalogo, pompe a trascinamento magnetico per liquidi altamente corrosivi o inquinanti: il motore mette in rotazione i magneti che a loro volta trascinano l'albero, completamente racchiuso all'interno del corpo pompa, garantendo così una tenuta perfetta (non esiste la tenuta meccanica). Sebbene si ottenga con questa soluzione un vantaggio evidente, vanno però ricordati gli inconvenienti legati alle

perdite per correnti parassite che implicano la necessità di utilizzo di motori più potenti. Inoltre questo tipo di pompa è utilizzabile solo a temperature ridotte, inferiori ai 200 °C, e con fluidi estremamente puliti.

Bibliografia

- Gestione dei progetti d'impianto, Franco Caron, 2006
- Learning To See, Rother, Shook, 2003
- La macchina che ha cambiato il mondo, Womack, Jones, 1991
- The European House, Ambrosetti, Scioccati, 2008
- Congresso internazionale "Le tendenze del Marketing", Borghesi&Gaudenzi, 2006
- Project Definition, Lean Construction Institute, Ballare, Zabelle, 2002
- Partnership: strumento per l'innovazione, Riveda, 2006
- Il Cooperative Learning, Comoglio, Cordoso, 2005
- Il preventivo d'offerta nella produzione su commessa: il caso Weir Gabbioneta, Lauria, 2008